

Diese Arbeit entstand im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts im Master-Studiengang Ernährungstherapie an einer deutschen Hochschule.

Thema der Arbeit:

Effekte von Preloads auf den postprandialen Blutglucose- und Insulinspiegel bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 oder gestörtem Glucosestoffwechsel:
Eine systematische Überprüfung von Interventionsstudien

Verfasserin:

Susanne Nowak

Datum der Fertigstellung:

3. November 2024

Inhaltsverzeichnis

I.	Abkürzungsverzeichnis	iii
II.	Tabellenverzeichnis	v
III.	Abbildungsverzeichnis	vi
1.	Problem- und Zielstellung	1
2.	Der Glucosestoffwechsel	2
2.1	Regulierung des Stoffwechsels	2
2.2	Hormone und physiologische Mechanismen	3
2.2.1	Hormone	3
2.2.2	Insulinsensitivität und Insulin-Clearance	9
2.2.3	Magenentleerung	9
2.3	Störungen des Glucosestoffwechsels	11
2.4	Preloads und ihre Effekte	15
3.	Material und Methoden	17
4.	Studienbeschreibungen und Ergebnisse	25
4.1	Kriterien der eingeschlossenen Studien	25
4.2	Ergebnisse des Studienvergleichs	28
4.2.1	Gesamtergebnis der Forest Plots	33
4.2.2	Veränderungen der Gesamtkonzentrationen und der Peaks	34
5.	Diskussion	46
5.1	Diskussion der Ergebnisse	46
5.1	Diskussion der Methode	55
6.	Fazit und Ausblick	58
7.	Zusammenfassung	59
IV.	Literaturverzeichnis	60

I. Abkürzungsverzeichnis

<i>AUC</i>	<i>Area under the Curve</i> (Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve)
BCAAs	<i>Branched chain amino acids</i> (verzweigt-kettige Aminosäuren)
BMI	Body-Mass-Index (kg/m ²)
BST	ballaststoffreich
‚BST+P‘	ballaststoffreicher Proteinriegel (Preload)
‚BST+P/Bae‘	(ballaststoffreicher Proteinriegel als Preload bei) <i>Bae et al.</i> *
CCK	Cholezystokinin
CGMS	<i>Continuous glucose monitoring system</i> (kontinuierliche Glucosemessung)
DPP-4	Dipeptidyl-Peptidase-4
F	Fett
FBG	<i>Fasting blood glucose</i> (Nüchtern-glucose)
GI	glykämischer Index
GIP	<i>Glucose-dependent insulinotropic peptide</i>
Glc	Glucose
GLP-1	<i>Glucagon-like peptide-1</i>
‚G/Watson‘	(Guaran-Preload bei) <i>Watson et al.</i> *
I	Interventionsgruppe (Gabe eines Preloads)
I ²	Heterogenität (zwischen den Studien)
<i>iAUC</i>	<i>incremental Area under the Curve</i> (Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve)
IF	Impact Faktor
IFG	<i>Impaired fasting glucose</i> (gestörte Nüchtern-glucose)
IGT	<i>Impaired glucose tolerance</i> (gestörte Glucosetoleranz)
Ins	Insulin
K	Kontrollgruppe
kcal	Kilokalorien

KH	Kohlenhydrate
KI	Konfidenzintervall
„MP“	Molkenprotein (Preload)
„MP/Jakubowicz“	(Molkenprotein-Preload bei) <i>Jakubowicz et al.</i> *
„MP/Watson“	(Molkenprotein-Preload bei) <i>Watson et al.</i> *
„MP+G/Watson“	(Molkenprotein mit Guaran als Preload bei) <i>Watson et al.</i> *
MW	Mittelwert
MWD	Mittelwertdifferenz
oGTT	oraler Glucosetoleranztest
P	Protein
„P+E“	Parmesan und Ei (Preload)
„P+E/2015-IGT“	(Parmesan-und-Ei-Preload bei) <i>Tricò et al. 2015-IGT</i> *
„P+E/2015-T2D“	(Parmesan-und-Ei-Preload bei) <i>Tricò et al. 2015-T2D</i> *
„P+E/2016“	(Parmesan-und-Ei-Preload bei) <i>Tricò et al. 2016</i> *
„P+E/2019“	(Parmesan-und-Ei-Preload bei) <i>Tricò et al. 2019</i> *
PYY	Polypeptid YY
SCFAs	<i>Short chain fatty acids</i> (kurzkettige Fettsäuren)
SD	Standardabweichung/Standarddifferenz
t‘ / tx	Angabe des Messzeitpunkts (x) [in Minuten]
T2D	Typ-2-Diabetes

* Die Abkürzung (kursiv und in einfachen Anführungszeichen) steht stellvertretend für die Studie als auch für das Preload in der jeweiligen Studie.

II. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	<i>Standard-Diagnostik des Diabetes mellitus und des erhöhten Diabetes-Risikos</i>	14
Tabelle 2:	<i>PICOS-Kriterien zur Formulierung der Forschungsfrage</i>	17
Tabelle 3:	<i>Titelübersicht der eingeschlossenen Studien</i>	19
Tabelle 4:	<i>Merkmale der eingeschlossenen randomisierten Interventions-/Crossover-Studien</i>	29
Tabelle 5:	<i>Gesamtergebnis der Forest Plots mit Signifikanzniveau für die Cluster ‚gestörter Glucosestoffwechsel‘ und ‚Typ-2-Diabetes‘</i>	33
Tabelle 6:	<i>Preload-induzierte Veränderungen der Sekretion von Glucose, Insulin und GLP-1 mit Mittelwertdifferenz der Forest Plots</i>	34
Tabelle 7:	<i>Gesamtkonzentrationswerte (i)AUC der eingeschlossenen Studien mit Preload-induzierter prozentualer Veränderung</i>	37
Tabelle 8:	<i>Peak-Zeitpunkte und Peak-Konzentrationswerte von Glucose, Insulin und GLP-1 in den Kontrollgruppen und nach Intervention durch ein Preload</i>	38

III. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: <i>Anatomische Segmente des Magens zur Regulation der Magenentleerung</i>	10
Abbildung 2: <i>Blutzuckerspiegel nach Standardmahlzeit bei Gesunden, Prädiabetes und Diabetes mellitus</i>	13
Abbildung 3: <i>Flussdiagramm zur Darstellung des Studienauswahlprozesses</i>	18
Abbildung 4: <i>Effekte der Preloads auf die postprandiale Glucosekonzentration bei gestörtem Glucosestoffwechsel</i>	43
Abbildung 5: <i>Effekte der Preloads auf die postprandiale Insulinkonzentration bei gestörtem Glucosestoffwechsel</i>	43
Abbildung 6: <i>Effekte der Preloads auf die postprandiale GLP-1-Konzentration bei gestörtem Glucosestoffwechsel</i>	44
Abbildung 7: <i>Effekte der Preloads auf die postprandiale Glucosekonzentration bei Typ-2-Diabetes</i>	44
Abbildung 8: <i>Effekte der Preloads auf die postprandiale Insulinkonzentration bei Typ-2-Diabetes</i>	45
Abbildung 9: <i>Effekte der Preloads auf die postprandiale GLP-1-Konzentration bei Typ-2-Diabetes</i>	45

1. Problem- und Zielstellung

2021 verursachte Diabetes im deutschen Gesundheitswesen Kosten von 37,7 Milliarden Euro, davon allein 2,4 Milliarden Euro für Medikamente. Menschen mit Diabetes haben dabei doppelt so hohe Gesundheitsausgaben wie Nicht-Diabetiker¹ (Icks & Rathmann, 2024a). Angesichts dieser Kostenbelastung und der hohen Prävalenz von Prädiabetes – jeder fünfte Erwachsene in Deutschland ist betroffen (Icks & Rathmann, 2024b) – wird es zunehmend wichtiger, nicht-medikamentöse Maßnahmen gegen die Entstehung von Typ-2-Diabetes (T2D) zu entwickeln und wirksame Interventionen zur Verbesserung der Krankheitsverläufe bei bestehendem T2D zu etablieren.

Eine verbesserte postprandiale Glucoseantwort kann den Langzeit-Blutzuckerspiegel, einem wichtigen Parameter bei T2D, günstig beeinflussen (Hershon et al., 2019, S. 251ff.; Landgraf, 2004, S. 10f.). Faktoren wie Mahlzeitengröße, Zusammensetzung und Nährstoffreihenfolge sind entscheidend für den postprandialen Blutzuckerspiegel (Kubota et al., 2020; Nesti et al., 2019; Papakonstantinou et al., 2022). Preloads, die Einnahme kleiner Mengen von Makronährstoffen vor der Hauptmahlzeit, gelten als vielversprechendes Konzept (Nesti et al., 2019). Bisherige Reviews beleuchten die Effektstärke verschiedener Preloads nur unzureichend (Nesti et al., 2019; Smedegaard et al., 2023). Insbesondere Molkenprotein-Preloads zeigen positive Effekte, doch könnten die untersuchten Mengen langfristig zu hoch sein (Abasi, 2022; Preuße, 2023; Verbraucherzentrale NRW, 2024).

Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluss von oralen Preloads auf die postprandialen Glucose- und Insulinwerte bei Personen mit gestörtem Glucosestoffwechsel oder T2D zu untersuchen. Mittels *Forest Plot* werden die postprandialen Gesamtkonzentrationswerte (*i*)AUC sowie die Peak-Zeitpunkte und -Konzentrationen von Glucose, Insulin und GLP-1 aus kontrollierten Interventionsstudien systematisch untersucht. Der primäre Endpunkt ist die postprandiale Glucosekonzentration, während Insulin und der Einfluss auf GLP-1, das die Insulinfreisetzung fördert und den Blutzuckerspiegel senkt, als weitere Endpunkte analysiert werden (Phillips et al., 2015; Ploug Larsen & Sørensen Torokov, 2017; Wu et al., 2015).

¹ Ausschließlich zur besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen in diesem Dokument sind als geschlechtsneutral zu verstehen.

2. Der Glucosestoffwechsel

2.1 Regulierung des Stoffwechsels

Der Körper gewinnt Energie aus verschiedenen Nährstoffen, wobei Glucose als Hauptenergielieferant eine zentrale Rolle spielt (Rösen, 1999, S. 4). Sie wird im Verdauungstrakt aus Kohlenhydraten abgebaut und anschließend ins Blut abgegeben, was maßgeblich den Blutzuckerspiegel bestimmt (Biesalski et al., 2017, S. 68; Menche et al., 2020, S. 20). Besonders Gehirn, zentrales Nervensystem und Erythrozyten sind auf eine konstante Glucoseversorgung angewiesen (DiabetesNews, 2012; Dimitriadis et al., 2021, S. 2; Rösen, 1999, S. 4). Die Aufrechterhaltung eines stabilen Blutzuckerspiegels, die Glucosehomöostase, ist daher essenziell (DiabetesNews, 2012; Hackermeier, 2020; Rösen, 1999, S. 4; Schindler, 2020). Der normale Blutzuckerspiegel liegt nüchtern bei 2,8-5,6 mmol/l (50-100 mg/dl), postprandial bei 5,5-7,8 mmol/l (100-140 mg/dl)² (DiabetesNews, 2012; Menche et al., 2020, S. 344). Schwankungen können zu Hyper- oder Hypoglykämie führen und Krankheiten wie T2D verursachen (Biesalski et al., 2017, S. 378; Buscher, 2013).

Die Blutzuckerregulation erfolgt kurzfristig durch Insulin und Glukagon, die im endokrinen Pankreas produziert werden (Menche et al., 2020, S. 210f.; via medici, 2023) und den Auf- und Abbau von Leberglykogen steuern (Biesalski et al., 2017, S. 74). Insulin fördert die Glucoseaufnahme nach Mahlzeiten, während Glukagon den Blutzucker zwischen den Mahlzeiten stabilisiert (Buscher, 2013). In der Leber werden Kohlenhydrate zu Glucose umgewandelt und ins Blut abgegeben, wodurch der Blutzuckerspiegel steigt. Eine Absenkung des Blutzuckerspiegels erfolgt durch Insulin, das die Aufnahme von Glucose in Leber, Muskeln und Fettgewebe fördert, wo die Glucose als Glykogen gespeichert wird (Biesalski et al., 2017, S. 68; Dimitriadis et al., 2021). Sinkt der Blutzucker, erhöht Glukagon im Rahmen der Glykogenolyse die Freisetzung der gespeicherten Glucose in den Blutkreislauf (Aronoff et al., 2004, S. 183f.; Papakonstantinou et al., 2022). Zur Aufrechterhaltung der Glucosehomöostase übernimmt nach Erschöpfung der Glykogenspeicher die Gluconeogenese die Glucoseproduktion aus Aminosäuren

² *Biesalski et al.* ziehen engere Grenzen für physiologische Glucosewerte: Sie nennen Nüchternwerte von 3,85 mmol/l (70 mg/dl) und postprandiale Werte von 6,6 mmol/l (120 mg/dl) (Biesalski et al., 2017, S. 74).

und Laktat (Dimitriadis et al., 2021; Rösen, 1999, S. 4). Langfristig nutzt der Körper bei Kohlenhydratmangel Fettsäuren und Ketonkörper zur Energiegewinnung (Biesalski et al., 2017, S. 74).

Die Leber spielt eine zentrale Rolle im Glucosestoffwechsel, indem sie die Aufnahme, Speicherung und Freisetzung von Glucose steuert (Buscher, 2013; Dimitriadis et al., 2021; Martin et al., 2019). Sie entsorgt postprandial einen Großteil der Glucose im Rahmen des hepatischen *First Pass* (Ceriello & Motz, 2004; Papakonstantinou et al., 2022). Während einer Mahlzeit beeinflussen Magenentleerungsgeschwindigkeit, Resorption und Hormone die Glucosehomöostase (Dimitriadis et al., 2021; Papakonstantinou et al., 2022).

2.2 Hormone und physiologische Mechanismen

In diesem Abschnitt wird der Einfluss von Hormonen und physiologischen Mechanismen auf den Glucosestoffwechsel erläutert.

2.2.1 Hormone

Zunächst wird eine Übersicht über die wichtigsten Glucose-regulierenden Hormone des endokrinen Pankreas und des Gastrointestinaltrakts gegeben.

Insulin

Als einziges Hormon, das den Blutzuckerspiegel senkt (Buscher, 2013; Jacobi et al., 2012, S. 159f.; Menche et al., 2020, S. 211), spielt Insulin eine zentrale Rolle bei der Glucosehomöostase (Rösen, 1999, S. 4). Zusammen mit C-Peptid, einem Biomarker für die Insulinproduktion (Stapperfend & Scherbaum, 2003), wird Insulin in den β -Zellen des Pankreas aus Proinsulin produziert (Jacobi et al., 2012, S. 159f.; Pfau et al., 2013, S. 188f.). Die Insulinfreisetzung wird durch den Glucosegehalt im Blut und das Nervensystem gesteuert (Paschke, 2019, S. 629f.). Sie beginnt bereits vor der Nahrungsaufnahme stimuliert durch Neurotransmitter und Inkretine (Rorsman & Ashcroft, 2018). Insulin fördert die Glucoseaufnahme in Muskel- und Fettzellen über den Insulin-abhängigen GLUT4-Transporter (Biesalski et al., 2017, S. 72; Föller et al., 2021, S. 42) und

senkt den Blutzuckerspiegel (Jacobi et al., 2012, S. 159f.). Es hat anabole Effekte (Aronoff et al., 2004, S. 184f.), indem es alle blutzuckersenkenden Stoffwechselprozesse wie Glykogen-, Fett- und Proteinsynthese sowie die Glykolyse fördert und gleichzeitig die Glukoneogenese, Glykogenolyse und Lipolyse hemmt (Schmetzer, 2021, S. 90).

Die Insulinfreisetzung wird durch Aminosäuren, kurzkettige Fettsäuren, Ketonkörper und Darmhormone wie Cholecystokinin, GIP und GLP-1 stimuliert ebenso wie durch Sulfonylharnstoffe (Horn, 2015, S. 403; Jacobi et al., 2012, S. 159f.; Newsholme et al., 2014; Pfau et al., 2013, S. 188f.). Hemmend wirken Somatostatin, Adrenalin und Noradrenalin (Horn, 2015, S. 399; Pfau et al., 2013, S. 188f.). Insulin wird pulsatil alle 15-20 Minuten ausgeschüttet (Paschke, 2019, S. 630), mit einer Halbwertszeit von etwa 5 Minuten³ (Horn, 2015, S. 404; Jacobi et al., 2012, S. 159f.; Redaktion Gesundheitsportal, 2022). Die postprandiale Freisetzung verläuft biphasisch mit einer schnellen ersten Phase und einem kontinuierlichen Anstieg in der zweiten Phase (Aronoff et al., 2004, S. 185; Seino et al., 2011), wobei die erste Phase für die Glucosehomöostase entscheidend ist (Dimitriadis et al., 2021). Die erste Phase hemmt auch die Glukagonfreisetzung und senkt die Glucoseproduktion in der Leber (Dimitriadis et al., 2021). Sie erfolgt jedoch erst ab einem Glucose-Schwellenwert von > 3,3 mmol/l (Aronoff et al., 2004, S. 185).

Nachts nimmt die Insulinsekretion ab (Del Prato & Tiengo, 2001; Schmidt et al., 1984), während Wachstumshormon- und Kortisolspitzen eine passagere Insulinresistenz (Dimitriadis et al., 2021) und den Übergang zu einem katabolen Stoffwechsel fördern (Del Prato & Tiengo, 2001; Schmidt et al., 1984). Normale Nüchtern-Insulinwerte liegen bei 62,5-201,4 pmol/l, postprandiale bei 347,3-1.389 pmol/l (Grass, 2020, S. 76).

Glukagon

Das Peptidhormon Glukagon wird in den α -Zellen der Langerhans-Inseln des Pankreas gebildet (Jacobi et al., 2012, S. 160f.; Pfau et al., 2013, S. 192f.). Es entsteht aus Proglukagon, aus dem auch GLP-1 und GLP-2 im Darm entstehen (Föller et al., 2021,

³ Andere Quellen gehen von einer Halbwertszeit von 7-15 Minuten aus (Pfau et al., 2013, S. 188f.).

S. 44; Jacobi et al., 2012, S. 160f.; Pfau et al., 2013, S. 192f.). Glukagon wirkt katabol und antagonistisch zu Insulin (Aronoff et al., 2004, S. 186; Jacobi et al., 2012, S. 160f.; Menche et al., 2020, S. 211), indem es die Glucoseproduktion in der Leber reguliert und den Blutzuckerspiegel zwischen den Mahlzeiten aufrechterhält (Aronoff et al., 2004, S. 186; Föller et al., 2021, S. 44; Horn, 2015, S. 406f.). Es hat eine Halbwertszeit von etwa 5 Minuten (Horn, 2015, S. 406f.).

Die Hauptfunktion von Glukagon ist die Stimulation der Glykogenolyse, Gluconeogenese, Lipolyse, Ketogenese und Proteolyse, während es die Glykolyse und Glykogenbiosynthese hemmt (Föller et al., 2021, S. 44; Horn, 2015, S. 406f.; Jacobi et al., 2012, S. 160f.; Menche et al., 2020, S. 211; Pfau et al., 2013, S. 192f.). Seine Freisetzung wird durch Hypoglykämie, proteinreiche Mahlzeiten, Aminosäuren, niedrige freie Fettsäuren, Cholezystokinin, Somatotropin und den Sympathikus stimuliert, aber durch Hyperglykämie, Glucose, Insulin, GABA, Somatostatin, hohe freie Fettsäuren und GLP-1 gehemmt (Föller et al., 2021, S. 44; Horn, 2015, S. 406f.; Jacobi et al., 2012, S. 160f.; Paschke, 2019, S. 633; Pfau et al., 2013, S. 192f.).

Bei T2D wird die Glukagonfreisetzung nach Mahlzeiten oft unzureichend unterdrückt, was erhöhte Blutzuckerspiegel verursacht, da die Leber weiterhin Glucose produziert (Aronoff et al., 2004, S. 186).

Inkretine

Inkretine sind Peptidhormone, die vor allem aus dem Gastrointestinaltrakt freigesetzt werden (Holst et al., 2008), um die Insulinsekretion nach einer Mahlzeit zu steigern und so die Glucosehomöostase zu regulieren (Dimitriadis et al., 2021; Holst & Gromada, 2004; Jacobi et al., 2012, S. 115). Zu den wichtigsten Inkretinen gehören *Glucose-dependent insulinotropic peptide* (GIP) und *Glucagon-like peptide-1* (GLP-1) (Dimitriadis et al., 2021). Ihre Freisetzung wird neben einer Aktivierung durch neurohormonelle Kreisläufe primär durch den Kontakt von Nährstoffen mit enteroendokrinen Zellen des Darms ausgelöst (Wu et al., 2015, S. 138). Alle Makronährstoffe regen die Inkretinsekretion an (Wu et al., 2015, S. 140), wobei deren Ausmaß von Faktoren wie Mahlzeitenzusammensetzung, Nährstoffbelastung, Geschwindigkeit der Magenentlee-

rung und der Verdauungskapazität abhängt (Larsen & Holst, 2005; Wu et al., 2015, S. 141).

GLP-1 wird hauptsächlich aus enteroendokrinen L-Zellen des distalen Ileums und des Kolons⁴ (Dimitriadis et al., 2021; Holst et al., 2008), GIP aus K-Zellen des Duodenum und proximalen Jejunums freigesetzt (Dimitriadis et al., 2021; Nauck et al., 2021). Ihre Plasmakonzentrationen steigen innerhalb von 10-15 Minuten nach der Nahrungsaufnahme an und erreichen ihren Höhepunkt nach 45-90 Minuten (Nauck et al., 2021), bevor sie rasch durch Dipeptidyl-Peptidase-4 (DPP-4) gespalten und inaktiviert werden (Wu et al., 2015, S. 139). GLP-1 hat eine Halbwertszeit ($T_{1/2}$) von 1-2 Minuten (Andersen et al., 2018; Ploug Larsen & Sørensen Torekov, 2017; Vilsbøll & Agersø et al., 2003), GIP von 2-3 Minuten⁵ (Deacon et al., 2000; Vilsbøll et al., 2006). Da lediglich 25 % der Inkretine in die Pfortader gelangen, erreichen nur etwa 10-15 % der intakten Inkretine nach Abbau in der Leber den peripheren Kreislauf (Vilsbøll et al., 2006; Wu et al., 2015, S. 139).

Durch Bindung an G-Protein-gekoppelte Rezeptoren der β -Zellen des Pankreas steigern Inkretine die Glucose-abhängige Insulinsekretion (Dimitriadis et al., 2021; Fehmann et al., 1995; Nauck et al., 2023). Dabei ist der insulinotrope Effekt dosisabhängig und verstärkt sich bei höheren Glucosekonzentrationen (Fehmann et al., 1995; Nauck et al., 2021; Vilsbøll & Krarup et al., 2003). GLP-1 hemmt zudem die Glukagon-Sekretion, was die hepatische Glucoseproduktion verringert (Holst et al., 2008).

Laut *Holst et al.* muss die Plasmaglukosekonzentration für eine effektive Insulinfreisetzung durch beide Inkretine, GIP und GLP-1, mindestens 4 mmol/l betragen (Holst & Gromada, 2004, S. 162). *Schirra et al.* hingegen unterscheiden zwischen GIP und GLP-1. Sie gehen davon aus, dass GIP unabhängig von der Höhe der Glucosekonzentration freigesetzt wird, während für GLP-1 beim Glucosetransport vom Magen zum Duodenum ein kalorischer Schwellenwert von 1,4 kcal/Min. erreicht werden muss (Schirra et al., 1996, S. 92). Im Gegensatz zu *Holst et al.* beschreiben *Nauck et al.* und *Wu et al.* einen spezifischen Schwellenwert für die durch GLP-1 induzierte Insulinsekretion, der je nach Quelle zwischen 3,7 mmol/l (Nauck et al., 2021) und 4,3 mmol/l (Wu

⁴ Laut anderen Quellen wird GLP-1 vom distalen Jejunum bis zum Rektum synthetisiert (Nauck et al., 2021).

⁵ *Deacon et al.* nennen für GIP eine Halbwertszeit von 4-7 Minuten (Deacon et al., 2000).

et al., 2015, S. 145) liegt. Nach oraler Glucoseaufnahme tragen GIP und GLP-1 bis zu 70 % zur postprandialen Insulinsekretion bei (Holst & Deacon, 2013; Wu et al., 2015, S. 138), Glucose selbst nur zu 30 % (Nauck et al., 2023). Der Unterschied zwischen oraler und intravenöser Glucoseaufnahme wird als Inkretin-Effekt bezeichnet (Holst & Gromada, 2004).

GLP-1 verstärkt bei Hyperglykämie die Insulinsekretion und hemmt die Glukagon-Sekretion, was die hepatische Glucoseproduktion verringert (Dimitriadis et al., 2021; Nauck et al., 2021) und somit zu einem Glucose-reduzierenden Effekt führt (Holst et al., 2008). Die Potenzierung der Insulinfreisetzung durch GLP-1 erfolgt in beiden Phasen, wobei die erste Phase stärker ist (Quddusi et al., 2003). Für diese Wirkung ist das aktive GLP-1 verantwortlich, dessen Konzentration sehr niedrig ist (0-15 pmol/l), weshalb die Messung des totalen GLP-1 bevorzugt wird, dessen normale Werte bei 5-80 pmol/l liegen (Kuhre et al., 2015; Ploug Larsen & Sørensen Torekov, 2017).

Während der insulinotrope Effekt von GLP-1 bei Typ-2-Diabetes erhalten bleibt, ist die Wirkung von GIP deutlich reduziert (Nauck et al., 2021; Wu et al., 2015, S. 150; Xie et al., 2020). Trotz normaler bis leicht erhöhter GIP-Spiegel bei Typ-2-Diabetes (Aronoff et al., 2004, S. 186; Nauck & Meier, 2018) ist seine insulinotrope Wirkung deutlich vermindert, was zu einem reduzierten Inkretineffekt führt (Nauck et al., 2021; Wu et al., 2015, S. 150; Xie et al., 2020), einem wichtigen Merkmal des Diabetes mellitus (Nauck et al., 2023).

Bei der Blutzuckerregulation zeigt GIP eine bifunktionale Rolle (Christensen et al., 2011): Während es bei höheren Glucosewerten insulinotrop wirkt (≥ 8 mmol/l) (Wu et al., 2015, S. 150), fördert es bei niedrigeren Glucosewerten die Glukagonsekretion (Meier et al., 2003). Außerdem fördert GIP bei Hypoglykämie die hepatische Glucoseproduktion. GLP-1 wirkt hinsichtlich der Glukagonsekretion antagonistisch zu GIP, indem es die Glukagonsekretion hemmt. Zudem drosselt GLP-1 die hepatische Glucoseproduktion und verzögert die Magenentleerung (Dimitriadis et al., 2021; Nauck et al., 2023; Wu et al., 2015, S. 144).

Weitere Hormone mit Wirkung auf die Glucosehomöostase:

- *Amylin*: Das Peptidhormon aus pankreatischen β -Zellen reguliert die Geschwindigkeit der im Blut zirkulierenden Glucose (während Insulin die Geschwindigkeit des Glucoseabbaus steuert). Amylin unterdrückt die Glukagonfreisetzung, vermindert den Glucose-Output der Leber und verlangsamt die Magenentleerung (Aronoff et al., 2004, S. 185).
- *C-Peptid*: C-Peptid wird bei der Insulinproduktion abgespalten (Jacobi et al., 2012, S. 159) und dient zur Bestimmung der endogenen Insulinproduktion bei insulinpflichtigen Diabetikern (Föller et al., 2021, S. 41). Es zeigt die tatsächliche Restaktivität der β -Zellen (Horn, 2015, S. 400; Jacobi et al., 2012, S. 159; Paschke, 2019, S. 633; Redaktion Gesundheitsportal, 2022).
- *Ghrelin*: Ghrelin wird hauptsächlich im Magen gebildet (Dimitriadis et al., 2021; Föller et al., 2021, S. 265). Es fördert bei negativer Energiebilanz den Appetit (Dimitriadis et al., 2021; Shiiya et al., 2002) und hemmt die Insulinsekretion, während es die Glukagonausschüttung stimuliert (Rist, 2020). Mit steigendem Insulin- und Inkretinspiegel sinkt die Ghrelinkonzentration nach einer Mahlzeit (Dimitriadis et al., 2021).
- *Cholezystokinin (CCK)*: Nach Nahrungsaufnahme wird CCK von I-Zellen im Duodenum und oberen Jejunum freigesetzt, wobei Fette den stärksten Reiz ausüben (Xie et al., 2020). Eine Abschwächung postprandialer Blutzuckerspitzen erfolgt indirekt über eine durch CCK verzögerte Magenentleerung (Biesalski et al., 2017, S. 58f.; Xie et al., 2020).
- *Polypeptid YY (PYY)*: PYY wird aus L-Zellen des distalen Dünndarms zusammen mit GLP-1 nahrungsinduziert freigesetzt, wobei die stärkste Stimulation durch Fette erfolgt. PYY hemmt die Magenmotilität, was zu einer verzögerten Magenentleerung, einer möglichen Regulation postprandialer Blutzuckerspiegel (Witte et al., 2009) und einem möglichen Einfluss auf die Insulinfreisetzung führt (Lafferty et al., 2019; Vila & Riedl, 2010, S. 36f.; Xie et al., 2020).
- *Leptin*: Leptin wird in weißen Adipozyten gebildet und durch Insulin stimuliert (Menche et al., 2020, S. 212). Es hemmt die Insulinfreisetzung (Dimitriadis et al., 2021) und verringert die Insulinsensitivität der Zellen (Menche et al., 2020, S. 212). Leptin zeigte im Tiermodell ähnliche blutzuckersenkende Effekte wie Insulin (Wang et al., 2010).

2.2.2 Insulinsensitivität und Insulin-Clearance

Die **Insulinsensitivität** beschreibt die Fähigkeit der Gewebe, effizient auf Insulin zu reagieren. Je höher die Insulinsensitivität ist, desto besser können die Zellen Glucose bereits bei niedrigen Insulinspiegeln aufnehmen. **Insulinresistenz** hingegen bedeutet, dass die Zellen weniger empfindlich auf Insulin reagieren, wodurch mehr Insulin benötigt wird, um Glucose in die Zellen zu transportieren (Dimitriadis et al., 2021; Papakonstantinou et al., 2022). Bei T2D ist die Insulinsensitivität stark vermindert, was eine erhöhte Insulinproduktion erfordert (Nauck et al., 2020; Papakonstantinou et al., 2022). Obwohl die Vermeidung einer postprandialen Hyperinsulinämie wichtig ist, da sie das Risiko für Hypoglykämien und die Entwicklung von Insulinresistenz erhöht, ist in manchen Fällen eine verstärkte Insulinausschüttung dennoch notwendig, um den Glucoseabbau sicherzustellen und den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren (Jakubowicz et al., 2014; Papakonstantinou et al., 2022). Andernfalls könnten schwerwiegende Komplikationen wie Gefäßschäden drohen (Papakonstantinou et al., 2022). Eine verbesserte Insulinsensitivität, etwa durch gesunde Ernährung und Bewegung, kann jedoch sowohl Hyperglykämien als auch Hyperinsulinämien vorbeugen (Jakubowicz et al., 2014; Papakonstantinou et al., 2022).

Die **Insulin-Clearance** reguliert die Insulinwirkung, indem sie das Hormon abbaut. 60-80 % des Insulins werden im Rahmen des *First-Pass*-Effekts nach Mahlzeiten in der Leber abgebaut (hepatische Insulin-Clearance), der Rest über Muskeln und Nieren (Farmer et al., 2015, S. E206; Lee et al., 2013; Najjar & Perdomo, 2019, S. 198; Papakonstantinou et al., 2022). Bei T2D kann die Insulin-Clearance reduziert sein, was den Insulinspiegel erhöht und die Insulinresistenz verstärkt (Lee et al., 2013).

2.2.3 Magenentleerung

Die Magenentleerung beeinflusst den Blutzuckerspiegel in einer bidirektionalen Beziehung. Sie bestimmt Zeitpunkt und Menge der Nährstoffzufuhr ins Duodenum und steuert dadurch die Freisetzung von Inkretinhormonen wie GIP und GLP-1, welche die Insulin- und Glukagonsekretion regulieren und damit den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Auch der Blutzucker moduliert die Ausschüttung dieser Hormone. Die Motilität des

Magens wird durch neurohormonelle Signale und vagale Afferenzen gesteuert (Goyal et al., 2019).

Neben der Mahlzeitengröße und -zusammensetzung beeinflussen auch die Geschwindigkeit der Glucoseaufnahme und die Hormonfreisetzung die Magenentleerung (Goyal et al., 2019). Cajal-Zellen im Magen initiieren Kontraktionen, die den Speisebrei in Richtung Pylorus transportieren, welcher den Übertritt ins Duodenum reguliert (Abb. 1) (Oiseth et al., 2023).

Cajal-Zellen (*'Pace-maker'*) initiieren Magenkontraktionen, die den Speisebrei mischen und in Richtung Pylorus drücken. Der Pylorus reguliert den Übergang ins Duodenum. Fundus und proximaler Korpus fungieren als Druckpumpe (*'Pressure pump'*), distaler Korpus und proximales Antrum als peristaltische Pumpe (*'Peristaltic pump'*) und distales Antrum und der Pylorus als Mahlwerk/Filter (*'Grinder'*) (Goyal et al., 2018; Goyal et al., 2019; Oiseth et al., 2023).

Abbildung 1: Anatomische Segmente des Magens zur Regulation der Magenentleerung (modifiziert nach: (Goyal et al., 2018))

Die Magenverweildauer variiert je nach Nahrungszusammensetzung zwischen zwei und sieben Stunden, wobei Fette am längsten und Kohlenhydrate am schnellsten verdaut werden (Menche et al., 2020, S. 325). Die normale Entleerungsrate in der digestiven Phase beträgt etwa 4 kcal/Min.; sie dauert zwei bis drei Stunden nach einer Mahlzeit an (Goyal et al., 2019; Watson et al., 2019). Hormone wie GLP-1, Amylin und Leptin verlangsamen die Magenentleerung (Goyal et al., 2018; Hay et al., 2015) ebenso wie eine höhere Nährstoffkonzentration und eine höhere Viskosität des Nahrungsbreis (Föller et

al., 2021, S. 264). Eine beschleunigte Magenentleerung kann zu chronischer Hyperglykämie führen (Aronoff et al., 2004, S. 187). Eine unzureichend aufeinander abgestimmte Insulinfreisetzung und exogene Glucosezufuhr können die Magenentleerung beschleunigen und eine chronische Hyperglykämie verstärken (Aronoff et al., 2004, S. 187; Bharucha et al., 2009; Nathan, 2014).

Die Szintigraphie nach einer standardisierten Mahlzeit⁶, wie im Abschnitt 4.1 (‘Umsetzung der Intervention‘, S. 27) bei den Studien mit oralem Glucosetoleranztest (oGTT) beschrieben, ist der Goldstandard zur Bestimmung der Magenentleerung, wobei der ¹³C-Oktanoat-Atemtest eine Alternative darstellt (Goyal et al., 2019). Eine beschleunigte Magenentleerung liegt vor, wenn nach einer Stunde weniger als 30 % der Nahrung im Magen verbleiben, eine verzögerte bei mehr als 30 % nach vier Stunden (Goyal et al., 2018). Die Magenentleerungsgeschwindigkeit (T₅₀ oder t_{1/2}) gibt an, wann 50 % der Mahlzeit den Magen passiert haben. Normale Werte liegen bei 50-92 Minuten; unter 50 Minuten gilt sie als beschleunigt, über 92 Minuten als verzögert (Goyal et al., 2019).

2.3 Störungen des Glucosestoffwechsels

Diabetes mellitus ist eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen. Sie zeichnet sich durch eine chronische Hyperglykämie infolge einer gestörten Insulinfreisetzung oder -wirkung aus (Biesalski et al., 2017, S. 378).

Typ-1-Diabetes, eine Autoimmunerkrankung (Horn, 2015, S. 405; Menche et al., 2020, S. 211), betrifft etwa 6 % der Diabetes-Patienten in Deutschland (Bódis, 2024). Er resultiert aus der Zerstörung der Insulin-produzierenden β -Zellen des Pankreas (Horn, 2015, S. 405; van den Berg, 2000, S. 212), was zu einem absoluten Insulinmangel führt und eine lebenslange Insulintherapie erfordert (Bódis, 2024; Horn, 2015, S. 405; Menche et al., 2020, S. 344f.).

Der mit 93 % häufigere **Typ-2-Diabetes** (Bódis, 2024) ist gekennzeichnet durch eine fortschreitende Insulinresistenz (Jacobi et al., 2012, S. 160) und einen relativen Insulin-

⁶ 65 g Kartoffelbrei mit in 200 ml Wasser gelöster Glucose (20 g) und einem Eigelb: 368,5 kcal: 61,4 g KH, 7,4 g Protein, 8,9 g Fett (Goyal et al., 2019)

mangel (Elmadfa, 2019, S. 250f.; Menche et al., 2020, S. 344f.). Hauptursachen sind ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht (Menche et al., 2020, S. 211, 344f.). Das Erkrankungsalter sinkt zunehmend (Bódis, 2024). T2D entwickelt sich oft über Jahre hinweg, beginnend mit einer gestörten Glucosetoleranz, bevor es zu einer manifesten Hyperglykämie kommt (Biesalski et al., 2017, S. 378; Weyer et al., 1999).

Weitere Formen des Diabetes umfassen Gestationsdiabetes und seltene Subtypen wie MODY und LADA (Zaharia, 2024a). Aktuell wird eine Neueinteilung in fünf Subtypen⁷ diskutiert (Zaharia, 2024b).

Typische Symptome eines Diabetes mellitus sind ein erhöhter Blutzuckerspiegel, Polyurie, Polydipsie und Schwäche (Bódis, 2024; Menche et al., 2020, S. 344f.). Langfristig treten häufig Mikro- und Makroangiopathie sowie Neuropathie auf (Biesalski et al., 2017, S. 378; Menche et al., 2020, S. 344f.). Während Typ-1-Diabetes eine dauerhafte Insulintherapie erfordert, beginnt die Behandlung von T2D meist mit Lebensstiländerungen (Biesalski et al., 2017, S. 380).

Ein zentrales Merkmal bei der Entwicklung von T2D ist die Insulinresistenz, bei der Zielgewebe weniger auf Insulin reagieren, wodurch der Blutzuckerspiegel ansteigt (Biesalski et al., 2017, S. 378; Buscher, 2023a; Elmadfa, 2019, S. 250f.; Horn, 2015, S. 405). Zunächst produzieren die β -Zellen mehr Insulin (Biesalski et al., 2017, S. 378; Buscher, 2023b), was langfristig zu deren Erschöpfung und insuffizienter Insulinproduktion führt (Elmadfa, 2019, S. 250f.). Dies resultiert in chronischer Hyperglykämie (Aronoff et al., 2004, S. 187), die durch erhöhte Nüchtern- und postprandiale⁸ Glucosewerte gekennzeichnet ist, wobei der Anteil der Nüchtern-glucose gegenüber den postprandialen Glucosewerten mit fortschreitendem Diabetes zunimmt (Monnier et al., 2006). Oft treten erste Anzeichen einer gestörten Glucoseverwertung in Form erhöhter postprandialer Werte auf, während die Nüchtern-glucose noch im Normalbereich liegt (Ceriello, 2010). Hohe postprandiale Glucosespitzen können auf ein kardiovaskuläres Risiko hinweisen selbst bei normalen Nüchtern-glucose- und

⁷ Die 5 Subtypen sind: schwerer Autoimmun-Diabetes (SAID), schwerer Insulinmangel-betonter Diabetes (SIDD), schwerer Insulinresistenz-betonter Diabetes (SIRD), moderater Übergewichtsdiabetes (MOD) und moderater Altersdiabetes (MARD) (Zaharia, 2024b).

⁸ Als postprandial gilt ein Zeitraum von vier Stunden nach einer Mahlzeit (Monnier et al., 2006).

HbA_{1c}-Werten (Smith et al., 2021). In der postprandialen Phase, die bei T2D durch glykämische Instabilität gekennzeichnet ist, erreicht der Blutzuckerspiegel nach etwa 60 Minuten einen Peak und sinkt dann progressiv ab (Abb. 2) (Monnier et al., 2006). Eine Reduktion der Blutzuckerspitzen könnte die Entwicklung von T2D möglicherweise verzögern (Kubota et al., 2020). Faktoren wie Kohlenhydratqualität und -menge sowie körperliche Aktivität beeinflussen die glykämische Instabilität (Monnier et al., 2006).

Abbildung 2: Blutzuckerspiegel nach Standardmahlzeit bei Gesunden, Prädiabetes und Diabetes mellitus (Schmetzer, 2021, S. 90)

Vor einem manifesten T2D wird unterschieden zwischen einer gestörten Nüchtern-glucose (*Impaired fasting glucose*, IFG), einer gestörten Glucosetoleranz (*Impaired glucose tolerance*, IGT) und spezifischen HbA_{1c}-Werten (Tab. 1) (Klein, 2021). IFG zeigt eine erhöhte Nüchtern-glucose, während IGT nach einem Glucosetoleranztest eine verzögerte Glucoseverwertung anzeigt (American Diabetes Association, 1997; Genuth et al., 2003). Beide Zustände deuten auf eine gestörte Insulinsekretion und -wirkung hin. IFG und IGT zeigen in der Frühphase eine verminderte Insulinausschüttung, bei IGT ist zusätzlich auch die Spätphase betroffen (Klein, 2021).

Zur Diagnose von Diabetes werden Nüchtern- und Gelegenheitsglucose, der HbA_{1c}-Wert und der oGTT verwendet. Bei erhöhten Glucosewerten an mindestens zwei Tagen gilt die Diagnose als gesichert (Harreiter & Roden, 2023). Der oGTT prüft die Fähigkeit der Glucoseverwertung. Nach einer ca. zehnstündigen Fastenperiode wird die Glucosekonzentration im Blut nach Aufnahme von 75 g Glucose in 250-500 ml Flüssigkeit über zwei Stunden gemessen (Grass, 2020, S. 73f.; Schmetzer, 2021, S. 90). Werte ab 7,8 mmol/l (140 mg/dl) deuten auf Prädiabetes, ab 11,1 mmol/l (200 mg/dl) auf einen manifesten T2D hin (Tab. 1) (Harreiter & Roden, 2023).

Tabelle 1: Standard-Diagnostik des Diabetes mellitus und des erhöhten Diabetes-Risikos (modifiziert nach: (Harreiter & Roden, 2023))

Metabolischer Status	Nüchtern-Glucose (venöses Plasma)	Gelegenheits-Glucose (venös o. kapillär)	2-h-Glucose nach 75 g oGTT (venöses Plasma)	HbA _{1c}
Prädiabetes <i>Diabetes-Risiko erhöht</i>	5,6-7,0 mmol/l ¹ <i>100-126 mg/dl¹</i>	---	7,8-11,1 mmol/l ² <i>140-200 mg/dl²</i>	39-48 mmol/l <i>5,7-6,4 %</i>
Diabetes mellitus <i>manifest</i>	> 7,0 mmol/l ³ <i>126 mg/dl³</i>	> 11,1 mmol/l * <i>200 mg/dl *</i> *an 2 Tagen o. klassische Symptome	> 11,1 mmol/l ³ <i>> 200 mg/dl³</i>	≥ 48 mmol/mol ³ <i>≥ 6,5 %³</i>

2-h-Glucose nach 75g oGTT: 2-Stunden-Glucosewert nach oralem Glucosetoleranztest mit 75 g Glucose; ¹ abnorme Nüchtern-Glucose (IFG *Impaired fasting glucose*); ² gestörte Glucosetoleranz (IGT *Impaired glucose tolerance*); ³ Messung an 2 Tagen; Umrechnung: mg/dl x 0,0555 = mmol/l (Uphoff, 2024)

2.4 Preloads und ihre Effekte

Ähnlich wie pharmakologische Ansätze beeinflusst die Reihenfolge der Nahrungsaufnahme die Höhe des Glucosespiegels, was als „*Second-Meal-Effekt*“ (auch: Lente-Effekt) bezeichnet wird (Jenkins et al., 1982; Shukla et al., 2015). Eine verbesserte Glucosetoleranz kann durch vorangegangene Mahlzeiten erreicht werden, die den Glucosestoffwechsel und das Inkretinsystem für nachfolgende Mahlzeiten sensibilisieren, indem sie die Glucosespeicherung in der Leber und die Glucoseaufnahme in die Muskulatur fördern (Dimitriadis et al., 2021; Papakonstantinou et al., 2022). Dieser Mechanismus wird gezielt beim „Preload“-Konzept eingesetzt, das kleinere Mengen an Makronährstoffen vor der Hauptmahlzeit - häufig 15-30 Minuten vorher - nutzt, um den postprandialen Blutzuckerspiegel zu senken. Durch frühzeitig im Darm ankommende Nährstoffe wird die Freisetzung von Inkretinhormonen gefördert, die die Insulinsekretion steigern und die Magenentleerung verzögern (Fieseler et al., 1995; Ma et al., 2009; Phillips et al., 2015; Wu et al., 2015). Ein Einfluss auf die Magenentleerung und die Dünndarmmotilität erfolgt auch direkt oder indirekt über neurohormonelle Mechanismen durch die Zusammensetzung und die chemisch-physikalischen Eigenschaften der Nährstoffe (Chaikomin et al., 2006; Kong & Singh, 2008).

Fettreiche Preloads vor kohlenhydrathaltigen Mahlzeiten verlangsamen die Magenentleerung, reduzieren die Glucoseabsorption (Crouch & Slater, 2016) und postprandiale Glucosespitzen. Sie führen zu geringeren Anstiegen der Insulinfreisetzung, steigern jedoch bei T2D die GLP-1-Sekretion (Gentilcore et al., 2006). Freie Fettsäuren können allerdings die Insulinsensitivität beeinträchtigen und die Glucoseproduktion in der Leber erhöhen (Savage et al., 2007). **Ballaststoffe** erhöhen durch ihre Viskosität die Diffusionsbarriere für Glucose, senken so die Blutglucosekonzentration (Crouch & Slater, 2016; Ou et al., 2001; Papathanasopoulos & Camilleri, 2010) und fördern durch Fermentationsprozesse die Bildung kurzkettiger Fettsäuren (*Short chain fatty acids*, SCFA) (Psichas et al., 2015), die die Freisetzung von GLP-1 und PYY stimulieren (Bindels et al., 2013; Psichas et al., 2015). Positive Effekte werden durch Molkenprotein-Preloads erzielt, die hohe Mengen an verzweigtkettigen **Aminosäuren** (*Branched chain amino acids*, BCAAs) wie Leucin und Isoleucin enthalten (Ullrich et al., 2016). Sie aktivieren intrazelluläre Signalwege wie mTOR (Boirie et al., 1997; Du et al., 2007; Hall et al., 2003; Li et al., 2011) und AMPK (Li et al., 2011; Rigamonti et al., 2019), die

die Proteinsynthese (Boirie et al., 1997; Du et al., 2007; Hall et al., 2003; Li et al., 2011) und die Insulinsekretion fördern (Li et al., 2011; Rigamonti et al., 2019). Hohe Mengen an Molkenprotein-Preloads können jedoch Verdauungsprobleme oder allergische Reaktionen hervorrufen (Abasi, 2022; Preuße, 2023; Verbraucherzentrale NRW, 2024).

Nachfolgend wird die Wirkung von verschiedenen Preloads untersucht, um einen effizienteren Glucosetransport und eine verbesserte Insulinfreisetzung zu erreichen – ähnlich wie bei einer Therapie mit Sulfonylharnstoffen oder Metformin, jedoch ohne das Risiko einer Hypoglykämie (Nauck et al., 2023). Aufgrund der deutlich verminderten insulinotropen Wirkung von GIP bei T2D (Nauck et al., 2021; Wu et al., 2015, S. 150; Xie et al., 2020) wird neben Glucose und Insulin lediglich das Inkretinhormon GLP-1, nicht aber GIP, in der zugrundeliegenden Arbeit untersucht.

3. Material und Methoden

In Online-Datenbanken wurde gemäß den *Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses (PRISMA)*-Richtlinien (Page et al., 2021) eine systematische Suche nach relevanten Studien zur Beantwortung der zugrundeliegenden Forschungsfrage durchgeführt. Zur Definition der Forschungsfrage wurden die in Tabelle 2 aufgeführten PICOS-Kriterien⁹ angewendet.

Tabelle 2: PICOS-Kriterien zur Formulierung der Forschungsfrage

Parameter	Beschreibung
Probanden	Erwachsene ≥ 18 Jahren mit gestörter Glucosetoleranz (IGT), Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes
Intervention	Verzehr eines Makronährstoffs als Preload mindestens 15 Minuten vor einer Hauptmahlzeit/einem oGTT
Kontrollgruppe	Verzehr einer kalorienfreien Kontrolle (Wasser/Sucralose) vor einer Hauptmahlzeit/einem oGTT
Zielkriterien	Veränderung der postprandialen Werte von Glucose, Insulin und GLP-1
Studiendesign	Kontrollierte Crossover-/Interventionsstudien
Forschungsfrage	Inwiefern führen als Preloads vor einer Mahlzeit/einem oGTT verabreichte Makronährstoffe zu einer Veränderung der postprandialen Werte von Glucose, Insulin und GLP-1 bei Probanden mit gestörtem Glucosstoffwechsel (IGT, Prädiabetes) oder mit Typ-2-Diabetes?

Suchstrategie mit Ein- und Ausschlusskriterien:

Die Recherche nach geeigneten Studien erfolgte am 16.07.2023 in **PubMed** und am 23.07.2023 sowie am 20.08.2023 in **Scopus**. Die bei der Datenbankrecherche in unterschiedlichen Kombinationen verwendeten Suchbegriffe waren:

- „preload“, „premeal“, „pre-meal“
- „meal sequence“, „carbohydrate-last meal“
- „postprandial glucose“, „glucose excursion“, „postprandial glycemia“, „postprandial glycemie response“
- „type 2 diabetes“, „prediabetes“, „glucose intolerance“
- „glucagon-like peptide-1“, „GLP-1“

⁹ In der evidenzbasierten Medizin dienen die PICOS-Kriterien zur Formulierung der Forschungsfrage: *Participants* (Probanden), *Interventions* (Intervention), *Comparisons* (Kontrollgruppe), *Outcomes* (Zielkriterien), *Study Design* (Studiendesign) (Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, 2024).

Bei der Recherche wurden die Suchoperatoren AND und OR angewendet. Eine Eingrenzung des Untersuchungszeitraums fand nicht statt.

Abbildung 3: Flussdiagramm zur Darstellung des Studienauswahlprozesses

Nach einer Vorauswahl wurden die verbliebenen Artikel anhand des Volltextes geprüft, auf Eignung bewertet und nach folgenden Kriterien eingeschlossen: (1) kontrollierte Crossover-/Interventionsstudien bei Personen ab 18 Jahren; (2) Probanden mit gestörter Glucosetoleranz (IGT), Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes, basierend auf Nüchtern-Glucosewert $\geq 5,6$ mmol/l und/oder $HbA_{1C} \geq 5,6$ % und/oder $BMI \geq 25,1$ kg/m²; (3) Intervention durch einen Makronährstoff als oral verabreichtes Preload mindestens 15 Minuten vor einer Hauptmahlzeit/einem oGTT; (4) Vergleich mit kalorienfreier

Kontrolle (Wasser/Sucralose); (5) Untersuchung postprandialer Werte (*iAUC* oder *AUC*) von Glucose, Insulin und GLP-1; (6) reale postprandiale Zahlenwerte im Ergebnisteil.

Zu den Ausschlusskriterien gehörten: (1) Reviews, systematische Übersichten, Meta-Analysen oder andere Textsorten; (2) Nichtverfügbarkeit des Volltextes; (3) andere Sprachen der publizierten Studien als Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch; (4) andere Form des Diabetes als T2D oder Vorliegen einer anderen chronischen Grunderkrankung; (5) Medikamenteneinnahme > 3 Monate außer Metformin, Sulfonylharnstoffe, DPP-4-Inhibitoren; (6) rein medikamentöses oder Insulin-Präparat als Preload oder Gabe eines Insulinbolus als Intervention; (7) Angabe des (*i*)*AUC*-Wertes der vorgenannten untersuchten Parameter (Glucose, Insulin, GLP-1) lediglich graphisch oder in Form eines Diagramms ohne Möglichkeit der Ableitung von präzisen Zahlenwerten; (8) fehlende Peak-Angaben zu Glucose, Insulin und GLP-1.

Tabelle 3: Titeliübersicht der eingeschlossenen Studien

<i>Tricò et al. 2015</i>	Mechanisms through which a small protein and lipid preload improves glucose tolerance
<i>Gulati et al. 2023</i>	Beneficial effects of premeal almond load on glucose profile on oral glucose tolerance and continuous glucose monitoring: randomized crossover trials in Asian Indians with prediabetes
<i>Tricò et al. 2016</i>	Sustained effects of a protein and lipid preload on glucose tolerance in type 2 diabetes
<i>Tricò et al. 2019</i>	The insulinotropic effect of a high-protein nutrient preload is mediated by the increase of plasma amino acids in type 2 diabetes
<i>Bae et al. 2018</i>	Postprandial glucose-lowering effect of premeal consumption of protein-enriched, dietary fiber-fortified bar in individuals with type 2 diabetes mellitus or normal glucose tolerance
<i>Jakubowicz et al. 2014</i>	Incretin, insulinotropic and glucose-lowering effects of whey protein pre-load in type 2 diabetes: a randomised clinical trial
<i>Watson et al. 2018</i>	Title: Differentiating the effects of whey protein and guar gum preloads on postprandial glycemia in type 2 diabetes

Studienauswahl:

Bei der Datenbankrecherche wurden 526 Artikel gefunden (Abb. 3), aus denen 193 Duplikate entfernt wurden, so dass 333 Artikel in die Vorauswahl aufgenommen und anhand der festgelegten Kriterien auf Eignung beurteilt wurden. 319 Artikel wurden

ausgeschlossen aufgrund folgender Gründe: Textsorte, keine Humanstudien, Untersuchungsgegenstand, Zielgruppe, kein Preload als Intervention vor einer Mahlzeit, Outcome, abweichende Parameter, Studie wurde nach Veröffentlichung zurückgezogen, Studie in chinesischer Sprache. Eine weitere Ausschlussbewertung der zunächst verbliebenen 14 Studien führte zum Ausschluss von 7 weiteren Studien wegen fehlender Angaben realer Werten (keine postprandialen Werte zu $(i)AUC$ oder Mittelwert und zu Peaks) sowie wegen einer Kontrollgruppe mit kalorienhaltigem Placebo. Es verblieben 7 relevante Crossover- und Interventionsstudien, die in die Untersuchung aufgenommen wurden (Tab. 3).

Datenextraktion:

Die extrahierten Daten umfassten folgende Informationen: Nachname des Erstautors, Publikationsjahr, Land, Studiendesign, Studienpopulation und Anzahl der Probanden, Probandenmerkmale (Geschlecht, Alter, BMI, Nüchternblutglucose und/oder HbA_{1c}, bei Vorliegen eines T2D Dauer der Diabeteserkrankung seit Diagnose, Medikamenteneinnahme), Art und Timing des Preloads, Zusammensetzung und Nährstoffangaben der nachfolgenden Mahlzeit (sofern angegeben) (Tab. 4 auf S. 29ff. in Abschnitt 4.2) sowie postprandiale $(i)AUC$ - und Peak-Werte von Glucose, Insulin und (totalem) GLP-1.

Qualitätsbewertung:

Die sieben eingeschlossenen Studien stammen aus wissenschaftlichen, nach dem Peer-Review-Verfahren arbeitenden Fachzeitschriften mit hohem Impact Faktor (IF): *European Journal of Clinical Nutrition* (IF 1.073: Gulati et al.), *Journal of Diabetes Investigation* (IF 992: Bae et al.), *European Journal of Nutrition* (IF 1.094: Tricò et al. 2019), *Clinical Nutrition* (IF 1.658: Watson et al.), *Diabetes & Metabolism* (IF 1.849: Tricò et al. 2016) und *Diabetologia* (IF 3.349: Tricò et al. 2015; Jakubowicz et al.) (Scimago Lab, 2022). Alle Studien erhielten finanzielle Unterstützung von Universitäten (Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019; Watson et al., 2019), staatlichen Gesundheitsministerien (Bae et al., 2018; Jakubowicz et al., 2014; Watson et al., 2019), Krankenhäusern (Watson et al., 2019) sowie von Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie, die die Preloads zur Verfügung gestellt hatten (Gulati et al., 2023; Watson et al., 2019). Es wurde jedoch angegeben, dass diese keinen Einfluss auf die Analyse oder die Interpretation der Ergebnisse hatten. Die Autoren der Studien meldeten keinen Interes-

senkonflikt (Bae et al., 2018; Gulati et al., 2023; Jakubowicz et al., 2014; Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019; Watson et al., 2019).

Berechnungen und statistische Analyse:

Entsprechend der Empfehlung des *Cochrane Manual* zur ‚Bewertung des Verzerrungsrisikos für systematische Übersichtsarbeiten‘ (Schmucker et al., 2017, S. 18ff.) wurden bei der Crossover-Studie von *Watson et al.* (Watson et al., 2019) die Ergebnisvariablen aus den drei Interventionsphasen (‚Molkenprotein‘ bzw. ‚Guaran‘ bzw. ‚Molkenprotein mit Guaran‘) so behandelt, als wären sie die Ergebnisse der jeweiligen Gruppe in einer Parallelstudie. Ähnlich wurde bei der Crossover-Studie von *Tricò et al. 2015* (Tricò et al., 2015) verfahren. Hier wurden von den drei getrennt ausgewerteten Probandengruppen (Probanden mit normalem Glucosestoffwechsel vs. gestörtem Glucosestoffwechsel/IGT vs. T2D) die beiden Gruppen mit IGT und T2D extrahiert und aufgrund der unterschiedlichen Stoffwechselsituationen als jeweilige Gruppe in einer Parallelstudie angesehen. Sie werden nachfolgend zur Unterscheidung mit *Tricò et al. 2015-IGT* für Probanden mit gestörter Glucosetoleranz bzw. *Tricò et al. 2015-T2D* für Probanden des T2D benannt. Ebenso wurde bei der Studie von *Bae et al.* vorgegangen, bei der nur die Probandengruppe des T2D, nicht aber die Probanden mit normalem Glucosestoffwechsel ausgewertet wurde (Bae et al., 2018). *Gulati et al.* (Gulati et al., 2023) untersuchten in ihrer Crossover-Studie die Effekte eines Preloads einmalig vor einem oGTT sowie über einen Zeitraum von drei Tagen im Rahmen einer kontinuierlichen Glucosemessung (*Continous glucose monitoring system*, CGMS). Für die Auswertung wurden jedoch nur die Effekte des oGTT berücksichtigt, da es keine Angaben zu den Veränderungen beim CGMS gab und die Glucose-Messung beim CGMS im Gewebe und nicht im Blut erfolgt. Bei der Interventionsstudie von *Bae et al.* im Vorher-Nachher-Design (Bae et al., 2018), bei der beide Gruppen eine isoglykämische Mahlzeit in differierender Abfolge erhielten, wurde so verfahren, dass die Gruppe, die einen ballaststoffreichen Proteinriegel vor dem Frühstück verabreicht bekam, als Interventionsgruppe mit einem Preload eingestuft wurde, während die Gruppe, die den Riegel nach dem Frühstück erhielt, als Kontrollgruppe angesehen wurde.

Aufgrund der unterschiedlichen Stoffwechselsituationen der Probanden erfolgte die Auswertung in zwei Clustern: a) Cluster ‚gestörter Glucosestoffwechsel‘: Probanden mit Prädiabetes und IGT; b) Cluster ‚Typ-2-Diabetes‘: Probanden des T2D.

Für die Parameter Glucose, Insulin und GLP-1 wurden die Ergebnisdaten von *AUC* bzw. *iAUC* sowohl für die Interventionsgruppe nach Gabe des Preloads (I) als auch für die Kontrollgruppe (K) extrahiert und als Mittelwert \pm Standardabweichung ($MW \pm SD$) angegeben. Die *Area under the Curve (AUC)* bezeichnet dabei die Fläche unter der Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve (Vidal & Külpmann, 2024), die den Verlauf der Konzentration einer Substanz im Blut über den Zeitverlauf darstellt (Vögtli, 2007-2024). Um den Anstieg nach dem Ausgangswert zu schätzen, wird bevorzugt häufig die *incremental Area under the Curve (iAUC)* verwendet, die die Fläche zwischen der Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve und dem Ausgangswert erfasst ohne Berücksichtigung der Fläche unter der Kurve (Brouns et al., 2005, S. 160f.; Cheng et al., 2018). In den Abschnitten zu den Studienergebnissen und dem Diskussionsteil bilden die Werte von *iAUC* und *AUC* die Gesamtkonzentrationswerte über den jeweiligen gesamten Beobachtungszeitraum ab. Beide Begriffe werden nachfolgend gleichgesetzt mit dem Begriff der ‚Gesamtkonzentration‘ eines Parameters und als *(i)AUC* bezeichnet, auch wenn streng genommen ein Unterschied zwischen *AUC* und *iAUC* besteht. Hierauf wird im Diskussionsteil eingegangen.

Mithilfe des *Software Review Manager (RevMan, Version 5.4.1)* wurde für jeden Parameter die standardisierte gewichtete Mittelwertdifferenz (*MWD*) mit 95 % Konfidenzintervallen (95% KI) berechnet, um die Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe quantifizieren und vergleichen zu können. Als Effektmaß für kontinuierliche Endpunkte ist die *MWD* dabei definiert als die Differenz zwischen dem Mittelwert der Interventionsgruppe und dem Mittelwert der Kontrollgruppe dividiert durch die gepoolte Standarddifferenz unter Elimination des Effektes der ‚Einheit‘. Dieses Prozedere ermöglicht den Vergleich von Mittelwertunterschieden verschiedener Dimensionen. Für die *MWD* gilt: $MWD = 0$ kein Unterschied, $MWD > 0$ höheres Vorkommen in der Interventionsgruppe, $MWD < 0$ niedrigeres Vorkommen in der Interventionsgruppe. Die Auswertung der *MWD* erfolgte mittels *Forest Plot*.

Die Wirkung der Preload-Interventionen auf die Parameter Glucose, Insulin und GLP-1 wurde mittels inverser Varianz durch *Forest Plots* ermittelt, wobei das *Random-Effects-Model* angewendet wurde, da es durch Unterschiede in der Probandenzahl und der Intervention zu unterschiedlichen Effektgrößen kam. Die Heterogenität wurde durch die I^2 -Statistik bewertet. Dabei zeigten I^2 -Werte von 25 %, 50 % und 75 % eine geringere, mittlere bzw. hohe Heterogenität an. Bei einem I^2 -Wert > 50 % kann von einer großen Heterogenität zwischen den Studien ausgegangen werden.

Für die Achsbezeichnung der *Forest Plots* wurde linkerhand der Nulleffektlinie ‚*Favours [Preload]*‘, rechterhand ‚*Favours [Control]*‘ verwendet. Wenn das Konfidenzintervall einer Studie/eines Preloads die Nulleffektlinie schneidet, war das Ergebnis nicht signifikant. Bei positivem Outcome der *MWD* wurde die Achsenbezeichnung umgekehrt, wie im Benutzerhandbuch des Review Managers unter ‚*Outcome properties/Graph options*‘ angegeben (The Cochrane Collaboration, 2020, S. 84). Die Umkehr der Achsenbezeichnung durch ein positives Outcome ergab sich bei folgenden Clustern/Parametern: a) ‚Gestörter Glucosestoffwechsel‘ (IGT/Prädiabetes): GLP-1; b) ‚Typ-2-Diabetes‘: Insulin; c) ‚Typ-2-Diabetes‘: GLP-1. Aufgrund begrenzter systembedingter Skalierungsmöglichkeiten in den *Forest Plot*-Graphen wurden die Werte für Insulin und GLP-1 zur Sichtbarmachung der Effektgröße von pmol/l in nmol/l (Faktor 1.000) umgerechnet, so dass die Einheit für Insulin und GLP-1 bei der Angabe der *MWD* in nmol/l erfolgte.

Außerdem wurde zur Quantifizierung der Preload-induzierten Unterschiede die Differenz der Konzentrationswerte für Glucose, Insulin und GLP-1 sowohl für die Gesamtkonzentrationswerte (*i*)*AUC* (Tab. 7) als auch am jeweiligen Peak (Tab. 8) berechnet. Dazu wurden die Konzentrationswerte der Interventionsgruppe I von den entsprechenden Werten der Kontrollgruppe K subtrahiert. Die Differenz bei den Gesamtkonzentrationswerten (*i*)*AUC* wurde für Insulin und GLP-1 analog zu der *MWD* ebenfalls in nmol/l angegeben (s. vorheriger Absatz), während für die Analyse der Veränderungen am Peak von Insulin und GLP-1 als kleinere Einheit pmol/l gewählt wurde, da die Peak-Konzentrationswerte im Vergleich zur *MWD* und zur Gesamtkonzentration niedriger ausfielen und bei Verwendung von nmol/l als Einheit zu viele Nachkommastellen erforderlich gewesen wären.

Zwar gibt es für Glucose und Insulin als physiologisch normal benannte postprandiale Konzentrationswerte (s. Seiten 2 bzw. 4), jedoch gelten diese Werte nur bei punktuellen Einzelmessungen, so dass durch die Betrachtung der Gesamtkonzentrationswerte (*i*)AUC in der vorliegenden Arbeit keine konkreten Zielwerte angegeben werden konnten. Im Rahmen dieser Arbeit erwünschte Preload-Effekte umfassten insofern: a) Reduzierung der Glucosekonzentration, b) Erhöhung des Insulinspiegels und c) Erhöhung des GLP-1-Spiegels.

Die Angaben für die Messzeitpunkte wurden mit ‚t(x)‘ gekennzeichnet, t0 gilt dabei als Zeitpunkt direkt nach Mahlzeiteinnahme bzw. nach oGTT.

Ziel der Arbeit:

Die Arbeit untersucht mittels systematischer Überprüfung randomisierter Crossover- oder Interventionsstudien, inwiefern als Preload vor einer Hauptmahlzeit/einem oGTT oral verabreichte Makronährstoffe die postprandialen Werte von Glucose, Insulin und GLP-1 bei Probanden mit gestörtem Glucosestoffwechsel oder T2D beeinflussen, um mögliche ernährungstherapeutische Maßnahmen ableiten zu können, die den Blutzuckerspiegel ohne Einsatz von Medikamenten senken könnten.

4. Studienbeschreibungen und Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Kriterien und Ergebnisse der untersuchten Studien dargelegt.

4.1 Kriterien der eingeschlossenen Studien

Nachfolgend werden die Merkmale der eingeschlossenen Studien, deren Studienprotokolle und die Umsetzung der Interventionen näher ausgeführt.

Merkmale der eingeschlossenen Studien:

Wie in Abschnitt 3 ‚Material und Methoden‘/,Berechnungen und statistische Analyse‘ ausgeführt, wurden aus sieben untersuchten Studien zehn Interventions- und zehn dazugehörige Kontrollgruppen mit 158 Probanden abgeleitet (Bae et al., 2018; Gulati et al., 2023; Jakubowicz et al., 2014; Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019; Watson et al., 2019). Dabei wird nachfolgend eine Interventionsgruppe mit ihrer dazugehörigen Kontrollgruppe als ‚Studie‘ bezeichnet. Von den 143 Teilnehmern, deren Geschlecht angegeben wurde - *Jakubowicz et al.* mit ihren 15 Probanden machten dazu keine Angaben - waren 80 Männer und 63 Frauen. Die Teilnehmerzahl je Studie lag zwischen 8 (Tricò et al., 2016) und 60 (Gulati et al., 2023), wobei der Männeranteil in jeder Studie höher war. Zwei Studien behandelten Personen mit gestörtem Glucosestoffwechsel (73 Probanden) (Gulati et al., 2023; Tricò et al., 2015), während die restlichen 85 Personen Typ-2-Diabetes hatten (Bae et al., 2018; Jakubowicz et al., 2014; Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019; Watson et al., 2019).

Das Durchschnittsalter variierte zwischen $41,3 \pm 7,9$ Jahre (Gulati et al., 2023) und 66 ± 2 Jahre (Watson et al., 2019); eine Studie war ohne Altersangabe (Jakubowicz et al., 2014). Der Body-Mass-Index (BMI) lag zwischen $24,8 \pm 3,5$ kg/m² (Bae et al., 2018) und 31 ± 3 kg/m² (Tricò et al., 2016), während in zwei Studien¹⁰ keine Angaben zum BMI gemacht wurden (Gulati et al., 2023; Jakubowicz et al., 2014). Die Dauer des Diabetes seit Diagnosestellung im Cluster ‚T2D‘ lag zwischen $3,3 \pm 3,1$ (Tricò et al.,

¹⁰ Da der BMI bei *Gulati et al.* nicht benannt war, erfolgte die Auswertung der Studienergebnisse aufgrund der Angabe, dass 6 Teilnehmer übergewichtig und 54 adipös waren.

2016) und $13,8 \pm 6,7$ Jahren (Bae et al., 2018), wurde aber nicht in allen Studien benannt (Jakubowicz et al., 2014). Von den 85 Probanden des T2D nahm etwa ein Drittel mindestens ein Medikament zur Behandlung des T2D (Metformin und/oder Sulfonylhurea, DPP-4-Inhibitor) (Bae et al., 2018; Jakubowicz et al., 2014; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019; Watson et al., 2019). Die Teilnehmer stammten aus Italien, Israel, Südkorea, Indien und Australien. Es handelte sich um randomisierte Crossover-Studien, bei denen die Probanden der Interventionsgruppe ihre eigene Kontrolle darstellten. Die Studie von *Bae et al.* hatte ein Vorher-Nachher-Design (Bae et al., 2018), die Studie von *Watson et al.* war vierarmig angelegt (Watson et al., 2019). Eine Zusammenfassung der Merkmale der ausgewählten Studien sowie die Cluster-Zugehörigkeit sind Tabelle 4 auf S. 29ff. zu entnehmen.

Studienprotokoll:

Das Preload wurde einmalig morgens oder vormittags nach einer nächtlichen Nüchtern-/Fastenzeit von mindestens zehn Stunden verabreicht. Die erste Messung der Parameter erfolgte unmittelbar vor Gabe des Preloads bei $t-15$ oder $t-30$. Der Messzeitraum nach dem Preload variierte zwischen 150 (Gulati et al., 2023; Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2019) und 330 Minuten (Tricò et al., 2016). Die *AUC* wurde in drei Studien (Gulati et al., 2023; Jakubowicz et al., 2014; Tricò et al., 2019) und die *iAUC* in den übrigen Studien (Bae et al., 2018; Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Watson et al., 2019) ermittelt. In allen Studien wurden Glucose, Insulin und GLP-1 gemessen. *Jakubowicz et al.* machten keine näheren Angaben zur Blutmessung (Jakubowicz et al., 2014). In den übrigen Studien wurde Glucose im Plasma, Insulin und GLP-1 meist im Serum gemessen (Bae et al., 2018; Gulati et al., 2023; Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019), außer bei *Watson et al.*, wo alle drei Parameter im Plasma bestimmt wurden (Watson et al., 2019). Zusätzlich gemessene Parameter umfassten GIP (Bae et al., 2018; Tricò et al., 2016), Glukagon (Gulati et al., 2023; Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019; Watson et al., 2019), C-Peptid (Gulati et al., 2023; Jakubowicz et al., 2014; Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016), DPP-4 (Jakubowicz et al., 2014), Insulin-Clearance (Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019) und Magenentleerungsgeschwindigkeit (Watson et al., 2019). Der Zeitabstand (Timing) des Preloads vor der nachfolgenden Hauptmahlzeit/dem oGTT betrug 15 [$t-15$] (Watson

et al., 2019) bis 30 Minuten [t-30] (Bae et al., 2018; Gulati et al., 2023; Jakubowicz et al., 2014; Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019).

Umsetzung der Intervention:

Im Cluster ‚gestörter Glucosestoffwechsel‘ wurden in einer Studie 20 g Mandeln bei Probanden mit Prädiabetes (Gulati et al., 2023) und in einer Studie 50 g Parmesan und ein Ei bei Probanden mit gestörter Glucosetoleranz (Tricò et al., 2015) als Preload verabreicht. In den Kontrollgruppen wurde ein Glas Wasser (Tricò et al., 2015) bzw. nichts vor der Hauptmahlzeit/dem oGTT (Gulati et al., 2023) gegeben.

Im Cluster ‚T2D‘ bestanden die Preloads bei drei Studien ebenfalls aus 50 g Parmesan und einem Ei (Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019), in drei Studien wurde Molke gegeben: Bei *Jakubowicz et al.* bestand das Preload aus 50 g Molkenproteinkonzentrat (Jakubowicz et al., 2014), in einer Interventionsgruppe bei *Watson et al.* aus 17 g Molkenprotein und in einer weiteren Interventionsgruppe aus 17 g Molkenprotein in Kombination mit 5 g Guarán (Watson et al., 2019). In der dritten Interventionsgruppe von *Watson et al.* bestand das Preload aus 5 g Guarán allein. Ein weiteres Preload innerhalb dieses Clusters war ein ballaststoffreicher Proteinriegel (30 g) mit 9,3 g Molkenprotein, 1,4 g Sojaprotein und 12,7 g Ballaststoffen (Bae et al., 2018) (Tab. 4). In vier Studien in diesem Cluster wurde in der Kontrollgruppe ein Glas Wasser verabreicht (Jakubowicz et al., 2014; Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019), in einer Studie wurde Wasser mit kalorienfreier Sucralose angereichert (Watson et al., 2019) und in einer weiteren Studie wurde in der Kontrollgruppe vor der Mahlzeit nichts weiter verabreicht (Bae et al., 2018).

Im Cluster ‚gestörter Glucosestoffwechsel‘ wurden in beiden Studien (Gulati et al., 2023; Tricò et al., 2015) die Effekte des Preloads vor einem oGTT mit 75 g Glucose getestet. Im Cluster ‚T2D‘ wurden in drei Studien Preload-Effekte vor einem oGTT (75 g Glucose) untersucht (Tricò et al., 2015; Tricò et al., 2016; Tricò et al., 2019). Bei *Watson et al.* (alle drei Interventionsgruppen) bestand die Mahlzeit nach dem Preload aus 65 g Kartoffelbrei mit Eigelb und Glucose (Watson et al., 2019), während es in einer Studie ein kohlenhydratreiches Frühstück (Bagel mit Frischkäse und Orangensaft) nach dem Preload gab (Bae et al., 2018). In einer weiteren Studie wurde als nachfol-

gende Mahlzeit ein Frühstück mit hohem glykämischen Index angegeben (Jakubowicz et al., 2014).

4.2 Ergebnisse des Studienvergleichs

Aufgrund unterschiedlicher Stoffwechselsituationen wurden für die Untersuchung der Parameter Glucose, Insulin und GLP-1 zwei Cluster gebildet: a) Cluster ‚gestörter Glucosestoffwechsel‘ für Probanden mit IGT und Prädiabetes sowie b) Cluster ‚Typ-2-Diabetes‘ für Probanden mit T2D.

Im Cluster ‚gestörter Glucosestoffwechsel‘ wurden die Effekte der Preloads Parmesan und Ei („P+E“) bei *Tricò et al. 2015-IGT* („P+E/2015-IGT“) und Mandeln bei *Gulati et al.* ausgewertet. In dem Cluster ‚Typ-2-Diabetes‘ wurden folgende Preloads untersucht: Parmesan und Ei bei *Tricò et al. 2015-T2D* („P+E/2015-T2D“), *Tricó et al. 2016* („P+E/2016“) und *Tricò et al. 2019* („P+E/2019“), ein ballaststoffreicher Proteinriegel („BST+P“) bei *Bae et al.* („BST+P/Bae“), Molkenprotein („MP“) bei *Jakubowicz et al.* („MP/Jakubowicz“) und *Watson et al.* („MP/Watson“), Molkenprotein mit Guarán bei *Watson et al.* („MP+G/Watson“) und Guarán bei *Watson et al.* („G/Watson“). Die vorstehend in Klammern angegebenen und kursiv gedruckten Abkürzungen werden nachfolgend stellvertretend sowohl für das Preload in der jeweiligen Studie als auch für die Studie selbst verwendet.

Die Auswertung der Preload-induzierten Veränderungen in der Interventionsgruppe ‚I‘ im Vergleich zu der jeweiligen Kontrollgruppe ‚K‘ erfolgte zunächst über die Berechnung der *MWD* anhand von *Forest Plots* (Tab. 5 und 6; Abb. 4-9). Zur Ermittlung der durch die Preloads erzielten Effektstärke wurde die prozentuale Veränderung der Gesamtkonzentrationen der Interventionsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe anhand der *(i)AUC* berechnet (Tab. 7), und es wurde ein Vergleich des Zeitpunkts und der Konzentrationswerte der Peaks zwischen ‚I‘ und ‚K‘ mit prozentualer Veränderung gezogen (Tab. 8).

Tabelle 4: Merkmale der eingeschlossenen randomisierten Interventions-/Crossover-Studien

Autor Jahr Land	n	Probanden	Alter Jahre BMI kg/m ²	FBG (mmol/l) ¹ HbA _{1c} (%) ²	Preload Timing (* = min) Interventionsgruppen	Parameter Glc Ins GLP-1	(i)AUC (MW±SD)		Peak (MW + ' = Zeitpunkt)			
							mmol/l pmol/l pmol/l		mmol/l pmol/l pmol/l		(I)	(K)
Gestörter Glucosestoffwechsel												
Tricò et al. 2015 Italien	13	IGT 7 ♂ + 6 ♀	47±17 26,3±5,9	¹ 5,9±0,3 ² 5,7±0,11	Parmesan + Ei (50 g Parmesan + 1 Ei) -30' vor oGTT (75 g Glc) a) Intervention: 50 g Parmesan + 1 Ei + 300 ml Wasser (238,8 kcal ³ : 2 g KH + 17 g F + 23 g P) (I) b) Kontrolle: 500 ml Wasser (K)	Glc Ins GLP-1	iAUC (-30' bis 120')					
							260±38 40.000±8.000 1.699±234	412±26 34.000±4.000 967±157	8,2 436,4 43,4	60' 60' 30'	10,1 415,9 37,5	90' 90' 30'
Gulati et al. 2023 Indien	60	Prädiabetes 27 ♂ + 33 ♀	41,3±7,9 o. A.	¹ o. A. ² o. A.	Mandeln (20 g Mandeln) -30' vor oGTT (75 g Glc) a) Intervention: 20 g Mandeln vor oGTT (I) b) Kontrolle: nur oGTT (K)	Glc Ins GLP-1	AUC (0' bis 120')					
							1.057,1±101,7 58.376,4±19.938,6 718,8±474,4	1.290,0±134,0 65.868,0±21.800,4 719,3±651,1	8,5 608,6 5,5	60' 60' 60'	11,2 720,0 5,0	60' 60' 0-60'
Typ-2-Diabetes												
Tricò et al. 2015 Italien	10	T2D 6 ♂ + 4 ♀	55±7 28,7±4,7	¹ 7,0±0,4 ² 6,8±0,14	Parmesan + Ei (50 g Parmesan + 1 Ei) -30' vor oGTT (75 g Glc) a) Intervention: 50 g Parmesan + 1 Ei + 300 ml Wasser (238,8 kcal ³ : 2 g KH + 17 g F + 23 g P) (I) b) Kontrolle: 500 ml Wasser (K)	Glc Ins GLP-1	iAUC (-30' bis 120')					
							292±34 43.000±8.000 1.531±270	576±36 37.000±4.000 639±108	9,7 531,8 45,0	90-120' 90-120' 60'	13,6 634,1 39,2	120' 120' 30' "

Autor Jahr Land	n	Proban- den <i>Dauer seit Diagnose (Jahre)</i>	Alter Jahre BMI kg/m ²	FBG (mmol/l) ¹ HbA_{1c} (%) ²	Preload <i>Timing</i> (* = min) Interventionsgruppen	Para- meter Glc Ins GLP-1	(i)AUC (MW±SD)		Peak (MW + ' = Zeitpunkt)			
							mmol/l pmol/l pmol/l		mmol/l pmol/l pmol/l		(I)	(K)
Tricò et al. 2016 Italien	8	T2D <i>3,3±3,1 J.</i> 6 ♂ + 2 ♀	63±8 31±3	¹ 7,4±0,8 ² 6,8±0,4	Parmesan + Ei (50 g Parmesan + 1 Ei) -30' vor oGTT (75 g Glc) a) <i>Intervention</i> : 50 g Parmesan + 1 Ei + 300 ml Wasser (238,8 kcal ³ : 2 g KH + 17 g F + 23 g P) (I) b) <i>Kontrolle</i> : 500 ml Wasser (K)	Glc Ins GLP-1	<i>iAUC (-30 bis 300')</i>		12,4 813,8 36,7	90' 120' 30'	16,5 951,7 31,9	90' 120' 30'
							756±120 155.000±35.000 1.980±692	1.042±175 102.000±27.000 -545±339				
Tricò et al. 2019 Italien	16	T2D 13 ♂ + 3 ♀	59,1±8,3 30,5±3,4	¹ o. A. ² 6,8±2,5 ⁴	Parmesan + Ei (50 g Parmesan + 1 Ei) -30' vor oGTT (75 g Glc) a) <i>Intervention</i> : 50 g Parmesan + 1 Ei + 300 ml Wasser (238,8 kcal ³ : 2 g KH + 17 g F + 23 g P) (I) b) <i>Kontrolle</i> : 500 ml Wasser (K)	Glc Ins GLP-1	<i>AUC (-30 bis 120')</i>		11,2 486,5 45,7	90' 90-120' 30'	15,1 600,0 40,3	90' 120' 30'
							1.389±293 54.900±15.500 6.000±1.600	1.707±255 58.000±17.100 4.900±1.500				
Bae et al. ⁵ 2018 Südkorea	15	T2D <i>13,8±6,7 J.</i> 5 ♂ + 10 ♀	62,9±4,3 24,8±3,5	¹ 7,2±1,7 ⁶ ² 6,8±0,4	Ballaststoffreicher Proteinriegel (30 g, Molken-P + Soja-P + BST) -30' vor Frühstück (GI ↑): <u>Proteinriegel</u> : (73 kcal): 0,4 g KH + 0,3 g F + 9,3 g Molken-P (36,7%) + 1,4 g Soja-P (5,4%) + 12,7 g BST (Akazienfaser) <u>Frühstück</u> : (598 kcal): Bagel + Frischkäse + Orangensaft mit 79,5 g KH + 50,5 g F + 15,5 g P a) <i>Intervention</i> : 30 g Proteinriegel mit BST + 150 ml Wasser als Preload vor Frühstück (I = Pre) b) <i>Kontrolle</i> : 30 g Proteinriegel mit BST + 150 ml Wasser direkt nach Frühstück (K = Post)	Glc Ins GLP-1	<i>iAUC (0' bis 180')</i>		14,5 358,8 32,3	120' 60' 30'	16,8 436,5 23,3	90-120' 120' 30'
							817,1±73 34.016,6±4.701,8 2.759±413	1.090,10±76 46.392,6±6.847,8 1.712±249				

Autor Jahr Land	n	Proban- den <i>Dauer seit Diagnose (Jahre)</i>	Alter Jahre BMI kg/m ²	FBG (mmol/l) ¹ HbA _{1c} (%) ²	Preload Timing (* = min) Interventionsgruppen	Para- meter Glc Ins GLP-1	(i)AUC (MW±SD)		Peak (MW + ' = Zeitpunkt)			
							mmol/l pmol/l pmol/l		mmol/l pmol/l pmol/l		(I)	
							(I)	(K)	(I)		(K)	
Jakubo- wicz et al. 2014 Israel	15	T2D	64,1±1,4 26,7±1,2	¹ o. A. ² 6,7±0,2	Molkenproteinkonzentrat (50 g) -30' vor Frühstück (GI ↑, 353 kcal) a) <i>Intervention</i> : 50 g Molken-P-Konzentrat in 250 ml Wasser (220 kcal) (I) b) <i>Kontrolle</i> : 250 ml Wasser (K)	Glc Ins GLP-1	AUC (0' bis 180')		11,0 642,1 63,5	60' 120' 30'	16,0 315,8 27,8	60' 60' 30'
							154±8,5 92.110±12.903 8.635±473	213,6±13,8 44.995±6.626 3.576±416				
Watson et al. 2018 Australien	21	T2D <i>6,3±1,9 J.</i> 16 ♂ + 5 ♀	66±2 30,8±1,0	¹ o. A. ² 6,4±0,1	Molkenprotein (17 g Molkenprotein) -15' vor 65 g Kartoffelbrei + 20 g Glc in 200 ml Wasser + 1 Eigelb (368,5 kcal: 61,4 g KH + 8,9 g F + 7,4 g P) a) <i>Intervention</i> : 17 g Molken-P + 60 mg Sucralose in 150 ml Wasser (I) b) <i>Kontrolle</i> : 60 mg Sucralose in 150 ml Wasser (K)	Glc Ins GLP-1	iAUC (-15 bis 240')		11,0 366,2 39,8	60-90' 90' 60'	12,6 376,9 35,0	90' 90' 90'
							505±58 48.899,7±7.910 2.197±342	597±53 37.086,3±4.368,4 1.180±214				
Watson et al. 2018 Australien	21	T2D <i>6,3±1,9 J.</i> 16 ♂ + 5 ♀	66±2 30,8±1,0	¹ o. A. ² 6,4±0,1	Molkenprotein + Guarán (17 g Molkenprotein + 5 g Guarán) -15' vor 65 g Kartoffelbrei + 20 g Glc in 200 ml Wasser + 1 Eigelb (368,5 kcal: 61,4 g KH + 8,9 g F + 7,4 g P) a) <i>Intervention</i> : 17 g Molken-P + 5 g Guarán + 60 mg Sucra- lose in 150 ml Wasser (I) b) <i>Kontrolle</i> : 60 mg Sucralose in 150 ml Wasser (K)	Glc Ins GLP-1	iAUC (-15 bis 240')		11,8 360,8 32,4	90' 90' 30-60'	12,6 376,9 35,0	90' 90' 60'
							506±55 41.357,5±5.785,2 1.256±181	597±53 37.086,3±4.368,4 1.180±214				

Autor Jahr Land	n	Proban- den <i>Dauer seit Diagnose (Jahre)</i>	Alter Jahre BMI kg/m ²	FBG (mmol/l) ¹ HbA_{1c} (%) ²	Preload <i>Timing</i> (* = min) Interventionsgruppen	Para- meter Glc Ins GLP-1	(i)AUC (MW±SD)		Peak (MW + ' = Zeitpunkt)				
							mmol/l pmol/l pmol/l		mmol/l pmol/l pmol/l		(I)	(K)	(I)
Watson et al. 2018 Australien	21	T2D <i>6,3±1,9 J.</i> 16 ♂ + 5 ♀	66±2 30,8±1,0	¹ o. A. ² 6,4±0,1	Guaran (5 g Guaran) -15' vor 65 g Kartoffelbrei + 20 g Glc in 200 ml Wasser + 1 Eigelb (368,5 kcal : 61,4 g KH + 8,9 g F + 7,4 g P) a) <i>Intervention</i> : 5 g Guaran + 60 mg Sucralose in 150 ml Wasser (I) b) <i>Kontrolle</i> : 60 mg Sucralose in 150 ml Wasser (K)	Glc Ins GLP-1	<i>iAUC (-15 bis 240')</i> 617±58 32.370,6±3.680,9 853±183		597±53 37.086,3±4.368,4 1.180±214	12,6 312,3 30,0	90' 90' 60'	12,6 376,9 35,0	90' 90' 90'

Legende: ♂ Männer, ♀ Frauen. ' Zeitpunkt der Messung (in Minuten), **AUC** (Area under the curve) Fläche unter Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve, **BMI** Body-Mass-Index, **BST** Ballaststoffe, **F** Fett, **FBG** (Fasting blood glucose) Nüchtern-glucose, **GI** Glykämischer Index, **Glc** Glucose, **GLP-1** Glucagon-like peptide-1, **(I)** Interventionsgruppe mit Preload, **iAUC** (Incremental area under the curve) inkrementelle Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve, **IGT** gestörte Glucosetoleranz, **Ins** Insulin, **(K)** Kontrollgruppe mit kalorienfreier Kontrolle (Wasser/Sucralose), **kcal** Kilokalorien, **KH** Kohlenhydrate, **MW** Mittelwert, **o. A.** ohne Angabe, **oGTT** oraler Glucosetoleranztest, **P** Proteine, **SD** Standardabweichung, **T2D** Typ-2-Diabetes

Erläuterungen:

¹ FBG (Nüchtern-glucose) in mmol/l

² HbA_{1c} in %

³ *Tricò et al. 2015, Tricò et al. 2016 und Tricò et al. 2019*: Die Angabe von 1.000 kJ in den Studien entspricht 238,8 kcal (Umrechnungsformel: 1 kJ = 0.2388 kcal)

⁴ *Tricò et al. 2019*: Die Angabe des HbA_{1c} von 51±4 mmol/mol entspricht 6,8±2,5 % (Umrechnungsformel: HbA_{1c} [%] = HbA_{1c} [mmol/mol] * 0,0915 + 2,15 (Universitätsklinikum des Saarlandes und Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes, 2024)).

⁵ *Bae et al.*: Crossover-Studie im Vorher-Nachher-Design

⁶ *Bae et al.*: Die Angabe der FBG in der Studie von 130±30 mg/dl entspricht 7,2±1,7 mmol/l (Umrechnungsformel: mg/dl x 0,0555 = mmol/l (Uphoff, 2024)).

4.2.1 Gesamtergebnis der Forest Plots

In dem Cluster ‚gestörter Glucosestoffwechsel‘ betrug die *MWD* der Glucosekonzentration zwischen Preload und Kontrolle -190,54 mmol/l [95% KI: -269,74; -111,35] bei einem Signifikanzniveau von $p < 0,00001$, während die *MWD* im Cluster ‚T2D‘ bei -157,31 mmol/l [95% KI: -232,12; -82,50] mit $p < 0,0001$ lag (Tab. 5).

Tabelle 5: Gesamtergebnis der Forest Plots mit Signifikanzniveau für die Cluster ‚gestörter Glucosestoffwechsel‘ und ‚Typ-2-Diabetes‘

Parameter	Studien	n =	MWD	95% KI	I ²	Veränderung nach Intervention	Signifikanzniveau
Gestörter Glucosestoffwechsel							
Glucose mmol/l	2	73	-190,54	-269,74; -111,35	90%	↓	p < 0,00001
Insulin nmol/l	2	73	-0,43	-13,64; 12,77	89%	↔	p = 0,95
GLP-1* nmol/l	2	73	0,37	-0,35; 1,09	97%	↔	p = 0,31
Typ-2-Diabetes (T2D)							
Glucose mmol/l	8	127	-157,31	-232,12; -82,50	98%	↓	p < 0,0001
Insulin* nmol/l	8	127	9,71	-0,36; 19,79	97%	↑	p = 0,06
GLP-1* nmol/l	8	127	1,42	0,52; 2,31	99%	↑	p = 0,002

n Probandenzahl; *MWD* Mittelwertdifferenz (Intervention durch Preload – Kontrolle); *KI* Konfidenzintervall; *I²* Heterogenität: 25 % *gering*, 50 % *mittel*, 75 % *hoch*; **Signifikanzniveau** $p < 0,05$: statistisch signifikant (Fettdruck); Veränderung nach Intervention durch Preload: ↑ höhere Sekretion, ↔ keine Veränderung der Sekretion, ↓ niedrigere Sekretion; *Aufgrund des positiven Outcomes der *MWD* Umkehr der Achsenbezeichnung (s. Erläuterungen unter ‚Berechnungen und statistische Analyse‘ S. 21)

Bei beiden Clustern wurde keine signifikante Veränderung des Insulinspiegels durch Preloads festgestellt, auch wenn im Cluster ‚T2D‘ ein leichter Anstieg der Insulinsekretion beobachtet wurde (*MWD*: 9,71 nmol/l [95% KI: -0,36; 19,79]; $p = 0,06$). Die GLP-1-Sekretion erhöhte sich durch Preloads nur im Cluster ‚T2D‘ signifikant (*MWD*: 1,42 nmol/l [95% KI: 0,52; 2,31]; $p = 0,002$), blieb jedoch im Cluster ‚gestörter Glucosestoffwechsel‘ unverändert (*MWD*: 0,37 nmol/l [95% KI: -0,35; 1,09]; $p = 0,31$).

Es wurde eine hohe Heterogenität zwischen den Studien festgestellt ($I^2 > 75 \%$).

Tabelle 6: Preload-induzierte Veränderungen der Sekretion von Glucose, Insulin und GLP-1 mit Mittelwertdifferenz der Forest Plots

Preload	Studie	Glucose mmol/l		Insulin nmol/l		GLP-1 nmol/l	
		Sekretion	MWD ¹	Sekretion	MWD ¹	Sekretion	MWD ¹
Gestörter Glucosestoffwechsel							
Parmesan+Ei	Tricò 2015-IGT	↓	-152,00	↑	6,00	↑	0,73
Mandeln	Gulati	↓	-232,90	↓	-7,49	↔	0,00
Typ-2-Diabetes							
Parmesan+Ei	Tricò 2015-T2D	↓	-284,00	↑	6,00	↑	0,89
Parmesan+Ei	Tricò 2016	↓	-286,00	↑	53,00	↑	2,52
Parmesan+Ei	Tricò 2019	↓	-318,00	↓	-3,10	↑	1,10
BST+Proteinriegel	Bae	↓	-273,00	↓	-12,38	↑	1,05
Molkenprotein	Jakubowicz	↓	-59,60	↑	47,12	↑	5,06
Molkenprotein	Watson	↓	-92,00	↑	11,81	↑	1,02
Molkenprotein+Guaran	Watson	↓	-91,00	↑	4,27	↔	0,08
Guaran	Watson	↔	20,00	↓	-4,72	↓	-0,33

Veränderung der Sekretion nach Intervention mit Preload vs. Kontrollgruppe als Ergebnis der Forest Plots: ↓ geringere Sekretion, ↑ höhere Sekretion, ↔ Kontrolle = Intervention; **Fettdruck grau unterlegt**: signifikantes Ergebnis; **BST** ballaststoffreich; **MWD¹** Mittelwertdifferenz: Intervention vs. Kontrolle (Angaben zu Konfidenzintervallen s. Forest Plots Abb. 4-9)

4.2.2 Veränderungen der Gesamtkonzentrationen und der Peaks

Die Preload-induzierten Veränderungen hinsichtlich der Gesamtkonzentration (*i*)AUC und des Zeitpunkts und der Konzentration am Peak werden je Preload dargelegt:

Mandeln (Gulati et al.: Prädiabetes):

Nach 20 g Mandeln als Preload 30 Minuten vor einem oGTT sank der postprandiale Glucosespiegel bei Probanden mit Prädiabetes im Forest Plot signifikant (MWD: -232,9 mmol/l [95% KI: -275,47; -190,33]; Abb. 4), so dass es gegenüber der Kontrollgruppe insgesamt zu einem um -18,1 % (AUC) niedrigeren Glucosespiegel kam (Tab. 7). Der Glucose-Peak blieb unverändert bei t60, war jedoch um -2,7 mmol/l

(-24,1 %) verringert (Tab. 8). Hinsichtlich des Insulins zeigte der *Forest Plot* Preload-induziert eine geringere Sekretion ($MWD: -7,49 \text{ nmol/l}$ [95% KI: -14,97; -0,02])¹¹, die jedoch nicht signifikant war (Abb. 5) und gegenüber der Kontrollgruppe um -11,4 % (*AUC*) vermindert war (Tab. 7). Der Insulin-Peak blieb bei t60, war aber um -111,4 pmol/l niedriger als ohne Preload-Gabe (Tab. 8). Auf die GLP-1-Sekretion hatte das Mandel-Preload laut *Forest Plot* keinen signifikanten Effekt (Abb. 6), auch wenn es zu einem eingipfeligen Peak bei t60 mit einem Anstieg um +0,5 pmol/l (+10,0 %) kam (Tab. 8).

Parmesan und Ei (*Tricò et al. 2015-IGT*: gestörte Glucosetoleranz; *Tricò et al. 2015-T2D*, *Tricò et al. 2016*, *Tricò et al. 2019*: Typ-2-Diabetes):

In allen vier Studien wurde Probanden mit gestörter Glucosetoleranz (*Tricò et al. 2015-IGT*) bzw. mit T2D (*Tricò et al. 2015-T2D*, *Tricò et al. 2016*, *Tricò et al. 2019*) ein Preload aus 50 g Parmesan und einem Ei 30 Minuten vor einem oGTT verabreicht.

Wie im *Forest Plot* ersichtlich, führte das Preload in allen vier Studien zu einer signifikanten Reduktion von Glucose. Bei den Probanden mit Typ-2-Diabetes war die Reduktion ausgeprägter mit Werten zwischen -284,0 mmol/l (MWD [95% KI: -314,69; -253,31], *Tricò et al. 2015-T2D*) und -318,0 mmol/l (MWD [95% KI: -508,32; -127,68], *Tricò et al. 2019*); (Abb. 7 und Tab. 6). Bei den Probanden mit gestörter Glucosetoleranz (*Tricò et al. 2015-IGT*) war die Reduktion des Glucose-Spiegels mit -152,0 mmol/l (MWD [95% KI: -177,03; -126,97]) geringer (Abb. 4). Die Glucose-Gesamtkonzentration, gemessen durch die prozentuale Veränderung der (*i*)*AUC* (Tab. 7), nahm ebenfalls in allen Studien ab. Die höchste Reduktion wurde bei den T2D-Probanden bei *Tricò et al. 2015-T2D* mit -49,3 % (*iAUC*) beobachtet, während die Studie von *Tricò et al. 2019* mit -18,6 % (*AUC*) die geringste Reduktion aufwies. Bei den Probanden mit gestörter Glucosetoleranz (*Tricò et al. 2015-IGT*) wurde eine Reduktion um -36,9 % (*iAUC*) verzeichnet. Hinsichtlich des Glucose-Peaks zeigten die T2D-Studien (*Tricò et al. 2015-T2D*, *Tricò et al. 2016*, *Tricò et al. 2019*) eine recht

¹¹ Die Angabe der Konzentrationswerte für Insulin und GLP-1 im Zusammenhang mit der Berechnung der *MWD* für die *Forest Plots* sowie der prozentualen Veränderungen bei der Gesamtkonzentration (*i*)*AUC* erfolgt in nmol/l (s. Erläuterungen in Abschnitt 3/„Berechnungen und statistische Analyse“ S. 21). Die prozentualen Veränderungen am Peak werden in pmol/l angegeben.

konsistente Abnahme des Peaks um -3,9 bis -4,1 mmol/l, während bei den IGT-Probanden (*Tricò et al. 2015-IGT*) der Peak um -1,9 mmol/l reduziert wurde (Tab. 8). In der Studie mit IGT-Probanden wurde der Peak zudem um 30 Minuten auf t60 vorverlagert, während er bei den T2D-Studien (*Tricò et al. 2016*, *Tricò et al. 2019*) unverändert bei t90 blieb.

Bei der Betrachtung der Insulinspiegel im *Forest Plot* wurde in der IGT-Studie von *Tricò et al. 2015-IGT* (MWD: +6,0 nmol/l [95% KI: 1,14; 10,86]) und in der T2D-Studie von *Tricò et al. 2016* (MWD: +53,0 nmol/l [95% KI: 22,37; 83,63]) ein signifikanter Anstieg beobachtet (Tab. 6). Bei *Tricò et al. 2016* war der Insulinstieg besonders stark ausgeprägt, während er in den anderen beiden T2D-Studien entweder nicht signifikant war (*Tricò et al. 2015-T2D*) oder sogar eine negative Tendenz zeigte (*Tricò et al. 2019*: MWD: -3,1 nmol/l [95% KI: -14,41; 8,21]). Die Insulin-Gesamtkonzentration stieg in den meisten Studien an (Tab. 7), wobei es bei *Tricò et al. 2016* mit +52,0 % (*iAUC*) den höchsten Anstieg gab. Die IGT-Studie von *Tricò et al. 2015-IGT* zeigte einen moderaten Anstieg um +17,7 % (*iAUC*). Bei *Tricò et al. 2019* nahm die Insulin-Gesamtkonzentration jedoch um -5,3 % (*AUC*) ab. Ein Anstieg der Konzentration am Insulin-Peak war nur bei den IGT-Probanden (*Tricò et al. 2015-IGT*) mit +20,5 pmol/l (+4,9 %) zu beobachten, wobei der Peak um 30 Minuten auf t60 vorverlagert wurde. In allen anderen Studien mit T2D sank der Insulin-Peak mit der stärksten Reduktion von -18,9 % bei *Tricò et al. 2019* (Tab. 8).

Die GLP-1-Spiegel zeigten in den meisten Studien einen signifikanten Anstieg im *Forest Plot* (Tab. 6). Insbesondere bei *Tricò et al. 2016* war der GLP-1-Anstieg mit +2,52 nmol/l (MWD [95% KI: 1,99; 3,06]) am höchsten. Auch bei *Tricò et al. 2015-T2D* und *Tricò et al. 2015-IGT* wurde ein signifikanter Anstieg beobachtet, jedoch fiel der jeweilige Anstieg niedriger aus (MWD: +0,89 nmol/l bzw. +0,73 nmol/l). In der Studie von *Tricò et al. 2019* hingegen war der Anstieg nicht signifikant. Er lag bei +1,1 nmol/l (MWD, [95% KI: 0,03; 2,17]). Die GLP-1-Gesamtkonzentration stieg ebenfalls in allen Studien (Tab. 7), wobei der größte Anstieg in der Studie von *Tricò et al. 2016* mit +463,3 % (*iAUC*) verzeichnet wurde. Im Vergleich dazu war der Anstieg der GLP-1-Gesamtkonzentration in den anderen Studien deutlich geringer, insbesondere bei *Tricò et al. 2019*, wo der Anstieg nur +22,5 % (*AUC*) betrug.

Tabelle 7: Gesamtkonzentrationswerte (i)AUC der eingeschlossenen Studien mit Preload-induzierter prozentualer Veränderung¹²

<u>Preload</u>	<u>Glucose</u> mmol/l				<u>Insulin</u> nmol/l				<u>GLP-1</u> nmol/l			
	<i>MWD</i>	<i>K</i>	<i>I</i>	<i>Veränderung %</i>	<i>MWD</i>	<i>K</i>	<i>I</i>	<i>Veränderung %</i>	<i>MWD</i>	<i>K</i>	<i>I</i>	<i>Veränderung %</i>
<i>Gestörter Glucosestoffwechsel</i>												
P+E/Tricò 2015-IGT	-152,00	412,00	260,00	-36,89	6,00	34,00	40,00	+17,65	0,73	0,97	1,70	+75,70
Mandeln/Gulati	-232,90	1.290,00	1.057,10	-18,05	-7,49	65,87	58,38	-11,37	0,00	0,72	0,72	-0,07
<i>Typ-2-Diabetes</i>												
P+E/Tricò 2015-T2D	-284,00	576,00	292,00	-49,31	6,00	37,00	43,00	+16,22	0,89	0,64	1,53	+139,59
P+E/Tricò 2016	-286,00	1.042,00	756,00	-27,45	53,00	102,00	155,00	+51,96	2,52	-0,54	1,98	+463,30
P+E/Tricò 2019	-318,00	1.707,00	1.389,00	-18,63	-3,10	58,00	54,90	-5,34	1,10	4,90	6,00	+22,45
BST+P/Bae	-273,00	1.090,10	817,10	-25,04	-12,38	46,39	34,01	-26,68	1,05	1,71	2,76	+61,16
MP/Jakubowicz	-59,60	213,60	154,00	-27,90	47,12	44,99	92,11	+104,71	5,06	3,58	8,64	+141,47
MP/Watson	-92,00	597,00	505,00	-15,41	11,81	37,09	48,90	+31,85	1,02	1,18	2,20	+86,19
MP+G/Watson	-91,00	597,00	506,00	-15,24	4,27	37,09	41,36	+11,52	0,08	1,18	1,26	+6,44
G/Watson	20,00	597,00	617,00	+3,35	-4,72	37,09	32,37	-12,72	-0,33	1,18	0,85	-27,71

Spalten: grau unterlegt = signifikantes Ergebnis; **MWD** Mittelwertdifferenz der Gesamtkonzentration (i)AUC der Forest Plots (K-I); **K** Kontrollgruppe (vor Preload); **I** Interventionsgruppe (nach Preload); **Veränderung %:** prozentuale Veränderung der Konzentration nach Intervention

Preloads: „P+E“ Parmesan + Ei (Tricò et al. 2015-IGT, Tricò et al. 2015-T2D, Tricò et al. 2016 und Tricò et al. 2019); „BST+P“ ballaststoffreicher Proteinriegel (Bae et al.); „MP“ Molkenprotein (Jakubowicz et al. und Watson et al.); „MP+G“ Molkenprotein mit Guarán (Watson et al.); „G“ Guarán (Watson et al.)

¹² Die Werte der prozentualen Veränderungen werden im Textteil des Abschnitts 4.2.2 und im Diskussionsteil auf eine Nachkommastelle ab- bzw. aufgerundet.

Tabelle 8: Peak-Zeitpunkte und Peak-Konzentrationswerte von Glucose, Insulin und GLP-1 in den Kontrollgruppen und nach Intervention durch ein Preload

Preload	Glucose						Insulin						GLP-1								
	K		I		I vs. K		K		I		I vs. K		K		I		I vs. K				
	t'(x)	mmol/l	t'(x)	mmol/l	t'	mmol/l	%	t'(x)	pmol/l	t'(x)	pmol/l	t'	pmol/l	%	t'(x)	pmol/l	t'(x)	pmol/l	t'	pmol/l	%
Gestörter Glucosestoffwechsel																					
P+E/Tricò 2015-IGT	90'	10,1	60'	8,2	←	-1,9	-18,8	90'	415,9	60'	436,4	←	20,5	4,9	30'	37,5	30'	43,4	↔	5,9	15,7
Mandelin/Gulati	60'	11,2	60'	8,5	↔	-2,7	-24,1	60'	720,0	60'	608,6	↔	-111,4	-15,5	0'-60'	5,0	60'	5,5	→	0,5	10,0
Typ-2-Diabetes																					
P+E/Tricò 2015-T2D	120'	13,6	90'-120'	9,7	←	-3,9	-28,7	120'	634,1	90'-120'	531,8	←	-102,3	-16,1	30'	39,2	60'	45,0	→	5,8	14,8
P+E/Tricò 2016	90'	16,5	90'	12,4	↔	-4,1	-24,8	120'	951,7	120'	813,8	↔	-137,9	-14,5	30'	31,9	30'	36,7	↔	4,8	15,0
P+E/Tricò 2019	90'	15,1	90'	11,2	↔	-3,9	-25,8	120'	600,0	90'-120'	486,5	←	-113,5	-18,9	30'	40,3	30'	45,7	↔	5,4	13,4
BST+P/Bae	90'-120'	16,8	120'	14,5	→	-2,3	-13,7	120'	436,5	60'	358,8	←	-77,7	-17,8	30'	23,3	30'	32,3	↔	9,0	38,6
MP/Jakubowicz	60'	16,0	60'	11,0	↔	-5,0	-31,3	60'	315,8	120'	642,1	→	326,3	103,3	30'	27,8	30'	63,5	↔	35,7	128,4
MP/Watson	90'	12,6	60'-90'	11,0	←	-1,6	-12,7	90'	376,9	90'	366,2	↔	-10,7	-2,8	60'	35,0	60'	39,8	↔	4,8	13,7
MP+G/Watson	90'	12,6	90'	11,8	↔	-0,8	-6,3	90'	376,9	90'	360,8	↔	-16,1	-4,3	60'	35,0	30'-60'	32,4	←	-2,6	-7,4
G/Watson	90'	12,6	90'	12,6	↔	0,0	0,0	90'	376,9	90'	312,3	↔	-64,6	-17,1	90'	35,0	60'	30,0	←	-5,0	-14,3

Spalten: K Kontrollgruppe; I Interventionsgruppe (Preload); t'(x) Zeitpunkt des Peaks bei Minute (x); I vs. K Veränderung zur Kontrollgruppe nach Intervention mit Preload am jeweiligen Peak mit Angaben zu Konzentrationsunterschieden und zur Verlagerung des Peak-Messzeitpunkts t': ← früherer Peak, ↔ Peak unverändert, → späterer Peak

Preloads: ,P+E' Parmesan + Ei (Tricò et al. 2015-IGT, Tricò et al. 2015-T2D, Tricò et al. 2016 und Tricò et al. 2019); ,BST+P' ballaststoffreicher Proteinriegel (Bae et al.); ,MP' Molkenprotein (Jakubowicz et al. und Watson et al.); ,MP+G' Molkenprotein mit Guaran (Watson et al.); ,G' Guaran (Watson et al.)

In Bezug auf den GLP-1-Peak zeigten alle Studien einen leichten Anstieg (Tab. 8), der zwischen +4,8 pmol/l (*Tricò et al. 2016*) und +5,9 pmol/l (*Tricò et al. 2015-IGT*) lag. Einzig in der Studie von *Tricò et al. 2015-T2D* verschob sich der GLP-1-Peak um 30 Minuten nach hinten auf t60, während er in den übrigen Studien bei t30 blieb.

Ballaststoffreicher Proteinriegel (*Bae et al.*: Typ-2-Diabetes):

Der ballaststoffreiche Proteinriegel (30 g) bei *Bae et al.* bestand aus 9,3 g Molken- und 1,4 g Sojaprotein sowie 12,7 g Ballaststoffen aus Akazienfasern. Der *Forest Plot* zeigte, dass das Preload 30 Minuten vor einem hochglykämischen Frühstück (Tab. 4) bei T2D-Probanden zu einer signifikanten Glucosesenkung (*MWD*: -273,0 mmol/l [95% KI: -326,19; -219,81]; Abb. 7 und Tab. 6) mit einer Reduktion der Gesamtkonzentration (*iAUC*) um -25,0 % gegenüber der Kontrollgruppe führte (Tab. 7). Preload-induziert zeigte sich bei t120 ein eingipfeliger Glucose-Peak, der um -2,3 mmol/l niedriger war als ohne Intervention (Tab. 8). Die Insulinsekretion war ebenfalls signifikant reduziert im *Forest Plot* (*MWD*: -12,38 nmol/l [95% KI: -16,58; -8,17]; Abb. 8). Es zeigte sich eine Absenkung der Insulin-Gesamtkonzentration (*iAUC*) um -26,7 % (Tab. 7), bei der es zu einer Verschiebung des Insulin-Peaks von t120 auf t60 kam (Tab. 8). Das Preload führte insgesamt zu einem signifikanten Anstieg von GLP-1 um +61,2 % (*iAUC*) (Tab. 7), wobei der GLP-1-Peak unverändert bei t30 auftrat und um +9,0 pmol/l (+38,6 %) anstieg (Tab. 8).

Molkenprotein (*Jakubowicz et al., Watson et al.*: Typ-2-Diabetes):

Die beiden Molkenprotein-Preloads wurden bei Probanden mit T2D verabreicht. Bei *Jakubowicz et al.* erfolgte die Gabe von 50 g Molkenproteinkonzentrat 30 Minuten vor einem hochglykämischen Frühstück, während das Preload bei *Watson et al.* aus 17 g Molkenprotein bestand, das 15 Minuten vor einer Mahlzeit aus 65 g Kartoffelbrei, einem Eigelb und 20 g in Wasser gelöster Glucose gegeben wurde (Tab. 4).

In beiden Studien führte das Molkenprotein-Preload zu einer signifikanten Reduktion des postprandialen Glucosespiegels, wobei die Reduktion bei *Jakubowicz et al.* stärker ausfiel. Nach 50 g Molkenproteinkonzentrat reduzierte sich die Glucosekonzentration

im *Forest Plot* bei *Jakubowicz et al.* um $-59,6$ mmol/l (*MWD* [95% KI: $-67,80$; $-51,40$]), während bei *Watson et al.* mit 17 g Molkenprotein eine stärkere Reduktion um $-92,0$ mmol/l (*MWD*) festgestellt wurde [95% KI: $-125,60$; $-58,40$] (Abb. 7 und Tab. 6). In Bezug auf die Gesamtkonzentration zeigte sich bei *Jakubowicz et al.* eine Reduktion um $-27,9$ % (*AUC*), während *Watson et al.* mit $-15,4$ % (*iAUC*) eine geringere Reduktion verzeichneten (Tab. 7). Der Glucose-Peak wurde bei *Jakubowicz et al.* um $-5,0$ mmol/l ($-31,3$ %) reduziert und trat bei $t60$ auf, während *Watson et al.* einen Rückgang von lediglich $-12,7$ % beobachteten und der Glucose-Peak durch das Preload leicht vorverlagert wurde und zwischen $t60$ und $t90$ lag (Tab. 8).

Hinsichtlich der Insulinreaktion zeigte das höher dosierte Molkenprotein von *Jakubowicz et al.* einen deutlicheren Effekt. Die Insulin-Gesamtkonzentration stieg hier signifikant um $+104,7$ % (*AUC*), während *Watson et al.* mit der niedrigeren MP-Dosis einen Anstieg von nur $+31,9$ % (*iAUC*) verzeichneten (Tab. 7). Am Insulin-Peak wurde bei *Jakubowicz et al.* ein starker Anstieg von $+326,3$ pmol/l ($+103,3$ %) festgestellt, wobei sich der Peak von $t60$ auf $t120$ verschob. Bei *Watson et al.* blieb der Insulin-Peak unverändert bei $t90$ und war im Vergleich zu der Kontrollgruppe sogar um $-2,8$ % niedriger (Tab. 8).

Beide Studien zeigten nach Verabreichung von Molkenprotein einen signifikanten Anstieg der GLP-1-Spiegel, jedoch waren die Effekte bei *Jakubowicz et al.* mit der höheren Dosis stärker ausgeprägt. Die GLP-1-Gesamtkonzentration stieg bei *Jakubowicz et al.* um $+141,5$ % (*AUC*), während *Watson et al.* einen Anstieg um $+86,2$ % (*iAUC*) beobachteten (Tab. 7). Der GLP-1-Peak blieb bei *Jakubowicz et al.* unverändert bei $t30$ und erhöhte sich dort um $+35,7$ pmol/l ($+128,4$ %). Bei *Watson et al.* trat der GLP-1-Peak nach dem Preload später bei $t60$ auf, wo sich ein moderaterer Anstieg um $+4,8$ pmol/l ($+13,7$ %) zeigte (Tab. 8).

Molkenprotein mit Guarán (*Watson et al.*: Typ-2-Diabetes):

Das kombinierte Preload aus 17 g Molkenprotein mit 5 g Guarán von *Watson et al.* bei T2D-Probanden führte im *Forest Plot* 15 Minuten vor einer Mahlzeit aus 65 g Kartoffelbrei, einem Eigelb und 20 g in Wasser gelöster Glucose (Tab. 4) zu einer signifikant-

ten Reduktion des postprandialen Glucosespiegels (MWD : $-91,00$ mmol/l [95% KI: $-123,67$; $-58,33$]; Abb. 7 und Tab. 6). Dabei sank die Gesamtkonzentration um $-15,2$ % ($iAUC$) (Tab. 7). Der Glucose-Peak blieb unverändert bei t_{90} und war um $-0,8$ mmol/l niedriger als in der Kontrollgruppe (Tab. 8). Für Insulin zeigte der *Forest Plot* einen leichten Anstieg der Insulinsekretion (MWD : $+4,27$ nmol/l [95% KI: $1,17$; $7,37$]; Abb. 8), wobei die Insulinantwort insgesamt um $+11,5$ % ($iAUC$) anstieg (Tab. 7). Der Insulin-Peak blieb gegenüber der Kontrollgruppe unverändert bei t_{90} , wo die Insulinsekretion um $-4,3$ % abnahm (Tab. 8). Die GLP-1-Sekretion zeigte keinen signifikanten Effekt im *Forest Plot* (Abb. 9). Der GLP-1-Peak verlagerte sich von einem eingipfeligen Peak in der Kontrollgruppe [t_{60}] etwas nach vorn und bildete ein Plateau bei $t_{30-t_{60}}$, wo es zu einer um $-7,4$ % geringeren Sekretion kam (Tab. 8).

Guaran (Watson et al.: Typ-2-Diabetes):

Das reine Guaran-Preload (5 g) von Watson et al. wurde T2D-Probanden 15 Minuten vor einer Mahlzeit aus 65 g Kartoffelbrei, einem Eigelb und 20 g in Wasser gelöster Glucose (Tab. 4) verabreicht und führte postprandial im *Forest Plot* zu einem leichten Anstieg des Glucosespiegels (MWD : $+20,0$ mmol/l [95% KI: $-13,6$; $53,6$]; Abb. 7) mit einer prozentualen Erhöhung um insgesamt $+3,4$ % ($iAUC$) (Tab. 7), die jedoch nicht signifikant war. Es war keine Veränderung am Glucose-Peak zu beobachten (Tab. 8). Der *Forest Plot* für die Insulinsekretion war signifikant reduziert (Abb. 8). Insgesamt war die Insulinsekretion um $-12,7$ % ($iAUC$) vermindert (Tab. 7) und die Insulinkonzentration am Peak bei t_{90} fiel um $-17,1$ % geringer aus (Tab. 8). Hinsichtlich GLP-1 zeigte der *Forest Plot* eine signifikante Reduktion (MWD : $-0,33$ nmol/l [95% KI: $-0,45$; $-0,21$]; Abb. 9) mit einer Absenkung der Gesamtkonzentration um $-27,7$ % ($iAUC$) (Tab. 7). Der GLP-1-Peak war nach dem Preload um 30 Minuten früher [t_{60}] als in der Kontrollgruppe [t_{90}] und fiel niedriger aus (Tab. 8).

Zusammenfassend ergaben sich hinsichtlich der Gesamtkonzentrationen ($iAUC$) folgende Preload-induzierte Effekte:

GLUCOSE: Unabhängig von der Stoffwechselsituation bewirkten die Preloads eine signifikante Senkung der postprandialen Glucose-Gesamtkonzentration mit Ausnahme von Guaran, das bei T2D sogar zu einem leichten Anstieg führte. Besonders effektiv war das Preload aus Parmesan und Ei, das sowohl bei IGT als auch bei T2D eine deutliche Reduktion der Glucose-Gesamtkonzentration und eine deutliche Abflachung des Glucose-Peaks erzielte. Weitere nennenswerte Senkungen des Glucosespiegels wurden nach dem ballaststoffreichen Proteinriegel und hochdosiertem Molkenprotein bei T2D beobachtet, während niedrigdosiertes Molkenprotein eine geringere Wirkung hatte. Mandeln reduzierten bei Prädiabetes ebenfalls die Glucose-Gesamtkonzentration.

INSULIN: Die Insulinreaktionen auf die Preloads waren unterschiedlich ausgeprägt. Hochdosiertes Molkenprotein bei T2D verursachte den stärksten Insulinanstieg, während niedrigdosiertes Molkenprotein und eine Kombination aus Molkenprotein mit Guaran mildere Effekte zeigten. Parmesan und Ei führten zu widersprüchlichen Ergebnissen bei T2D und zu einem moderaten Anstieg bei IGT. Der ballaststoffreiche Proteinriegel und Guaran senkten die Insulin-Gesamtkonzentrationen bei T2D. Mandeln reduzierten die Insulinfreisetzung bei Prädiabetes.

GLP-1: Die meisten Preloads erhöhten die GLP-1-Gesamtkonzentration, wobei hochdosiertes Molkenprotein bei T2D und Parmesan und Ei sowohl bei IGT als auch bei T2D die stärksten Anstiege erzielten. Niedrigdosiertes Molkenprotein und der ballaststoffreiche Proteinriegel bewirkten ebenfalls gute Erhöhungen bei T2D, während Molkenprotein mit Guaran bei T2D nur zu einer geringfügig höheren GLP-1-Sekretion führte. Guaran allein verringerte bei T2D die GLP-1-Konzentration sogar, während Mandeln bei Prädiabetes keine Wirkung auf die GLP-1-Sekretion zeigten.

Fazit: Insgesamt führte das hochdosierte Molkenprotein zu den stärksten Effekten auf die Insulinfreisetzung und zu sehr starken Effekten auf die GLP-1-Antwort, während Parmesan und Ei besonders effektiv zur Senkung der Glucosekonzentration beitrugen. Der ballaststoffreiche Proteinriegel zeigte ebenfalls vorteilhafte Effekte auf die Glucosereduktion bei einer moderaten Steigerung der GLP-1-Konzentration. Mandeln unterstützten in moderatem Ausmaß die Reduktion des Glucosespiegels bei einer geringeren Insulinfreisetzung, während Guaran eher unerwünschte Effekte auf alle untersuchten Parameter zeigte.

Preloads: *Tricò et al.-2015/IGT* (gestörte Glucosetoleranz IGT): Parmesan und Ei (P+E); *Gulati et al.* (Prädiabetes): Mandeln; **Legende:** *CI* Konfidenzintervall; *Mean* Mittelwert; *Mean Difference* Mittelwertdifferenz; *SD* Standarddifferenz; *Total* Anzahl der Probanden; *Weight* Gewichtung

Abbildung 4: Effekte der Preloads auf die postprandiale **Glucose**konzentration bei gestörtem Glucosestoffwechsel

Preloads: *Tricò et al.-2015/IGT* (gestörte Glucosetoleranz IGT): Parmesan und Ei (P+E); *Gulati et al.* (Prädiabetes): Mandeln; **Legende:** *CI* Konfidenzintervall; *Mean* Mittelwert; *Mean Difference* Mittelwertdifferenz; *SD* Standarddifferenz; *Total* Anzahl der Probanden; *Weight* Gewichtung

Abbildung 5: Effekte der Preloads auf die postprandiale **Insulin**konzentration bei gestörtem Glucosestoffwechsel

Preloads: *Tricò et al.-2015/IGT* (gestörte Glucosetoleranz IGT): Parmesan und Ei (P+E); *Gulati et al.* (Prädiabetes): Mandeln; **Legende:** *CI* Konfidenzintervall; *Mean* Mittelwert; *Mean Difference* Mittelwertdifferenz; *SD* Standarddifferenz; *Total* Anzahl der Probanden; *Weight* Gewichtung

Abbildung 6: Effekte der Preloads auf die postprandiale *GLP-1*-Konzentration bei gestörtem Glucosestoffwechsel

BST+P ballaststoffreicher Proteinriegel (Preload); *CI* Konfidenzintervall; *Mean* Mittelwert; *Mean Difference* Mittelwertdifferenz; **MP** Molkenprotein (Preload); **MP+G** Molkenprotein mit Guaran (Preload); **P+E** Parmesan + Ei (Preload); *SD* Standarddifferenz; **T2D** Typ-2-Diabetes; *Total* Anzahl der Probanden; *Weight* Gewichtung

Abbildung 7: Effekte der Preloads auf die postprandiale *Glucose*konzentration bei Typ-2-Diabetes

BST+P ballaststoffreicher Proteinriegel (Preload); **CI** Konfidenzintervall; **Mean** Mittelwert; **Mean Difference** Mittelwertdifferenz; **MP** Molkenprotein (Preload); **MP+G** Molkenprotein mit Guaran (Preload); **P+E** Parmesan + Ei (Preload); **SD** Standarddifferenz; **T2D** Typ-2-Diabetes; **Total** Anzahl der Probanden; **Weight** Gewichtung

Abbildung 8: Effekte der Preloads auf die postprandiale **Insulinkonzentration** bei Typ-2-Diabetes

BST+P ballaststoffreicher Proteinriegel (Preload); **CI** Konfidenzintervall; **Mean** Mittelwert; **Mean Difference** Mittelwertdifferenz; **MP** Molkenprotein (Preload); **MP+G** Molkenprotein mit Guaran (Preload); **P+E** Parmesan + Ei (Preload); **SD** Standarddifferenz; **T2D** Typ-2-Diabetes; **Total** Anzahl der Probanden; **Weight** Gewichtung

Abbildung 9: Effekte der Preloads auf die postprandiale **GLP-1-Konzentration** bei Typ-2-Diabetes

5. Diskussion

In diesem Abschnitt werden die gewonnenen Erkenntnisse und die angewandte Untersuchungsmethode kritisch beleuchtet.

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Zunächst werden die Effekte der untersuchten Preloads auf die postprandialen Glucose-, Insulin- und GLP-1-Spiegel nacheinander mit anderen Forschungsergebnissen abgeglichen und anschließend wird ein Fazit zu deren Wirksamkeit bei gestörtem Glucosestoffwechsel und Typ-2-Diabetes gezogen.

Mandeln (Gulati et al.: Prädiabetes):

Nach dem Preload mit 20 g Mandeln zeigte sich bei Probanden mit Prädiabetes eine signifikante Reduktion des postprandialen Glucosespiegels und einen um -24,1 % niedrigeren Glucose-Peak. Diese Ergebnisse stimmen mit früheren Studien überein, die ähnliche glucosesenkende Effekte von Mandeln berichteten (Josse et al., 2007). Tan & Mattes hatten beispielsweise gezeigt, dass der tägliche Konsum von 43 g Mandeln bei Personen mit einem Risiko für Typ-2-Diabetes die postprandiale Glucoseregulation verbesserte (Tan & Mattes, 2013). Die durch Mandeln induzierte Glucosesenkung könnte durch den hohen Gehalt an Ballaststoffen von 13,5 g/100 g (Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, 2011) und ungesättigten Fettsäuren von ~72 % (Darioli, 2008) verursacht sein, die zu einer verzögerten Magenentleerung führen (Collier & O'Dea, 1983) und die Kohlenhydratverfügbarkeit im Gastrointestinaltrakt reduzieren (Ou et al., 2001). Möglicherweise beruht die blutzuckersenkende Wirkung von Mandeln eher auf einer reduzierten Glucoseabsorption als auf einer verstärkten Clearance (Normand et al., 2001). Die Insulinantwort nach dem Mandel-Preload war geringer als in der Kontrollgruppe mit einem um -11,4 % reduzierten Insulinspiegel. Gulati et al. hatten allerdings in den ersten 30 Minuten keinen Unterschied zu der Kontrollgruppe festgestellt. Erst im späteren Verlauf war es Preload-induziert zu einer verzögerten Insulinfreisetzung gekommen, was darauf hindeutet, dass Mandeln vor allem in der Spätphase einen Effekt haben könnten. Die verzögerte Insulinfreisetzung nach

Mandeln stimmt mit den Beobachtungen von *Crouch & Slater* überein, die bei prädiabetischen Probanden ebenfalls keinen wesentlichen Effekt in der Frühphase der Insulinsekretion beobachtet hatten (Crouch & Slater, 2016). *Jenkins et al.* führten eine postprandial reduzierte Insulinsekretion auf den hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren in Mandeln zurück (Jenkins et al., 1982), die möglicherweise die Insulinsensitivität erhöhen mit einer daraus resultierenden Effizienzsteigerung bei der Insulinsignalübertragung, ohne die Insulinsekretion maßgeblich zu beeinflussen (Jackson et al., 2005; Risérus et al., 2009). *Gentilcore et al.* stellten – allerdings nach einem fettfreien Preload – ebenfalls geringere Anstiege bei der Insulinsekretion fest (Gentilcore et al., 2006). Auf die GLP-1-Sekretion hatten Mandeln keinen signifikanten Einfluss, obwohl ein leichter Anstieg bei t60 beobachtet wurde. Diese Beobachtungen stimmen mit den Ergebnissen von *Mori et al.* überein, die nach 42,5 g Mandeln vor einer hochglykämischen Mahlzeit ebenfalls keinen signifikanten Effekt auf die GLP-1-Sekretion fanden, obwohl sie niedrigere Glucosespiegel und höhere Insulinwerte in der Frühphase festgestellt hatten (Mori et al., 2011). Trotz des fehlenden Effekts auf GLP-1 könnte die Verbesserung der Glucoseregulation durch eine erhöhte Insulinsensitivität und die Reduktion der Magenentleerungsgeschwindigkeit erklärt werden.

Parmesan und Ei (*Tricò et al. 2015-IGT*: gestörte Glucosetoleranz; *Tricò et al. 2015-T2D*, *Tricò et al. 2016*, *Tricò et al. 2019*: Typ-2-Diabetes):

Das Preload aus Parmesan und Ei führte sowohl bei Probanden mit IGT und als auch mit T2D zu einer deutlichen Reduktion der Glucosekonzentration und zu einer Abflachung des Glucose-Peaks, wobei die stärkste Reduktion des Glucose-Gesamtspiegels im Cluster ‚T2D‘ bei *Tricò et al. 2015-T2D* beobachtet wurde. Diese stärkere Wirkung im Vergleich zu den beiden anderen T2D-Studien (*Tricò et al. 2016* und *Tricò et al. 2019*) könnte auf eine günstigere Stoffwechsellage der jüngeren, lediglich präadipösen Probanden bei *Tricò et al. 2015-T2D* zurückzuführen sein (Tab. 4), die möglicherweise eine bessere metabolische Anpassung zeigten. Eine metabolische Differenz fand sich auch zwischen den beiden Clustern, was sich bei den Glucose-Peaks widerspiegelt: Bei den T2D-Probanden sank der Glucose-Peak um -3,9 bis -4,1 mmol/l, während bei den Probanden mit IGT die Abnahme nur -1,9 mmol/l betrug. Die signifikante Glucosesenkung könnte, wie *Holst et al.* und *Nesti et al.* in ihren Reviews darlegten, nicht nur durch die Insulinantwort, sondern auch durch eine gesteigerte GLP-1-Sekretion und

eine herabgesetzte gastrointestinale Motilität aufgrund der Protein-Fett-Kombination des Preloads erklärt werden (Holst et al., 2009; Nesti et al., 2019), da GLP-1 die Magenentleerung verzögert und die Insulinsekretion verstärkt. Auch der hohe Leucin-gehalt von Parmesan könnte eine wichtige Rolle spielen (Gehring, 2024). Leucin stimuliert nicht nur die GLP-1-Sekretion, sondern beeinflusst auch Signalwege im Hypothalamus, die den Glucosestoffwechsel regulieren. Dies könnte einen synergistischen Effekt auf die Glucosesenkung gehabt haben (Bode et al., 2005; Comerford & Pasin, 2016). Die durch das Preload induzierte Insulinausschüttung fiel in den vier Studien sehr inhomogen aus. Die Heterogenität in der Insulinantwort könnte unter anderem auf den Einfluss von Sulfonylharnstoffen bei *Tricò et al. 2016* (*iAUC*: +52,0 %) zurückzuführen sein, die eine verstärkte Stimulation der β -Zellen zur Insulinfreisetzung fördern (Reifferscheid, 2019). Das höhere Alter der Probanden könnte ebenfalls eine Rolle spielen, da sich die β -Zellfunktion mit zunehmendem Alter verschlechtert (Tudurí et al., 2022). Bei den T2D-Probanden trat der Insulin-Peak erst in der zweiten postprandialen Stunde auf (Tab. 8), was auf den möglichen Einfluss des Alters und der Insulinresistenz der Probanden zurückzuführen sein könnte. Allerdings könnte zudem der Fettgehalt des Preloads Einfluss auf die Insulinsensitivität genommen haben, da hohe Mengen freier Fettsäuren im Plasma nach fettreichen Mahlzeiten die Insulinsensitivität vermindern können (Randle et al., 1963; Savage et al., 2007). Studien wie von *Holt et al.* und *Nuttall & Gannon* verdeutlichen, dass verschiedene Protein- und Fettquellen unterschiedlich starke Effekte auf die Insulinantwort haben können (Holt et al., 1997; Nuttall & Gannon, 1990). *Comerford & Pasin* zeigten, dass Milch mit höherem Fettgehalt zu niedrigeren postprandialen Insulinspiegeln führte (Comerford & Pasin, 2016), während *Holt et al.* feststellten, dass Cheddar-Käse im Vergleich zu einer isokalorischen Portion Ei bei gesunden Probanden eine um +36 % stärkere Insulinantwort auslöste trotz seines höheren Fettgehalts (Holt et al., 1997). *Nuttall & Gannon* beobachteten bei T2D-Probanden, dass Hüttenkäse eine stärkere Insulinsekretion als Eiklar bewirkte, was sie auf eine langsamere Verdauung des Eiweißproteins und höhere Aminosäurespiegel durch Hüttenkäse zurückführten (Nuttall & Gannon, 1990). *Marsset-Baglieri et al.* fanden bei gesunden Probanden heraus, dass ein Ei-Omelette als Preload im Vergleich zu Hüttenkäse zu einer verzögerten Insulinantwort führte, jedoch im Gegensatz zu *Tricò et al. 2016* mit einer geringeren GLP-1-Ausschüttung (Marsset-Baglieri et al., 2015). Diese Ergebnisse zeigen, dass tierische Proteine je nach Quelle und Kombination unterschiedliche Wirkungen auf die

Insulinsekretion haben können. Das hier untersuchte Parmesan-und-Ei-Preload kombiniert Proteinquellen, die in früheren Studien jedoch meist separat betrachtet wurden. Die GLP-1-Spiegel stiegen durch das Parmesan-und-Ei-Preload in allen Studien an, insbesondere bei *Tricò et al. 2016*, wobei im Vergleich zu den prozentualen Veränderungen der GLP-1-Gesamtkonzentrationen der anderen Studien mit Parmesan und Ei von einem Ausreißer bei *Tricò et al. 2016* auszugehen sein dürfte. Die Steigerung der GLP-1-Sekretion durch das fett- und proteinreiche Preload könnte auf eine verzögerte Magenentleerung und die kontinuierliche Stimulation der GLP-1-sezierenden L-Zellen zurückgeführt werden (Nesti et al., 2019). Trotz eines frühen GLP-1-Peaks bei t30 (außer bei *Tricò et al. 2015-T2D*) blieben die Konzentrationen über den gesamten Beobachtungszeitraum erhöht und führten zu einer prolongierten GLP-1-Sekretion, was auf die kombinierte Wirkung von Protein und Fett hinweist (Nesti et al., 2019). Frühere Studien bestätigten zudem eine Korrelation zwischen höherer GLP-1-Sekretion und steigendem Plasma-Aminosäurespiegel selbst bei beeinträchtigter β -Zellfunktion (Ma et al., 2009; *Tricò et al., 2017*), wie sich an dem deutlichen GLP-1-Anstieg bei *Tricò et al. 2015-IGT* ($iAUC: + 75,7 \%$) zeigte.

Ballaststoffreicher Proteinriegel (*Bae et al.*: Typ-2-Diabetes):

Der ballaststoffreiche Proteinriegel, der Akazienfasern (*Gummi arabicum*) enthielt, führte bei T2D-Probanden zu einer signifikanten Reduktion des postprandialen Glucosespiegels. Diese Reduktion des Glucosespiegels könnte auf eine Hemmung der endogenen Glucoseproduktion in der Leber durch SCFAs zurückzuführen sein (Livesey & Tagami, 2008), die durch die Fermentation unverdauter Ballaststoffe wie Akazienfasern im Dickdarm entstehen (Alexander et al., 2019). Die durch die Ballaststoffe erhöhte Viskosität des Darminhalts, insbesondere durch *Gummi arabicum*, trägt möglicherweise zu einer reduzierten Glucoseabsorption bei, wie in Tierversuchen beim Einsatz von Verdickungsmitteln gezeigt wurde (Matissek, 2019, S. 170f.). Die Insulinwerte veränderten sich dabei in ähnlicher Weise (Matissek, 2019, S. 170f.). Diese Mechanismen führen zu einer verminderten Glucoseaufnahme, was den Insulinbedarf entsprechend reduziert und sich nach dem ballaststoffreichen Proteinriegel als Preload an der geringeren Insulin-Gesamtkonzentration um $-26,7 \%$ ($iAUC$) zeigte (Tab. 7). Trotz der Reduktion der postprandialen Insulin-Gesamtkonzentration hatten *Bae et al.* von einem Preload-induzierten Anstieg des Frühphasen-Insulins berichtet

(Bae et al., 2018), der begleitet wurde von einer Vorverlagerung des Insulin-Peaks von t_{120} auf t_{60} (Tab. 8). Insofern könnte der starke Anstieg am Peak des insulinotropen GLP-1 bei t_{30} um $+9,0$ pmol/l die erhöhte Frühphasen-Insulinsekretion erklären. Dies unterstützt die Hypothese, dass das Frühphasen-Insulin eine zentrale Rolle bei der Glucosekontrolle spielt, da die Unterdrückung der endogenen Glucoseproduktion in der Leber wichtiger zu sein scheint als die Insulin-Gesamtkonzentration (Cheng et al., 2012; Del Prato & Tiengo, 2001; Luzi & DeFronzo, 1989). Trotz der ebenfalls insulinotropen Wirkungen der in dem Preload enthaltenen Molken- und Sojaproteine schien der Einfluss der Ballaststoffe auf die Reduktion der Insulin-Gesamtkonzentration zu überwiegen. Ähnliche Effekte hinsichtlich reduzierter Glucose- und Insulinwerte durch fermentierbare Ballaststoffe wurden auch in anderen Studien beobachtet, die ebenfalls auf die Bildung von SCFAs zurückgeführt wurden (Kendall et al., 2008; Konings et al., 2014). Durch den ballaststoffreichen Proteinriegel wurde ein signifikanter Anstieg der GLP-1-Konzentration mit einem deutlich höheren GLP-1-Peak beobachtet. Die gesteigerte GLP-1-Freisetzung könnte aufgrund des hohen Ballaststoffgehaltes auf die erhöhte Viskosität des Chymus (Eswaran et al., 2013; Meyer et al., 1986) und die verzögerte Magenentleerung zurückzuführen sein, die zu einer Verdickung der physikalischen Barrierschicht im Dünndarm, der „*unstirred layer*“, führt. Diese Barriere verlangsamt die Glucoseabsorption (Jenkins et al., 1978) und ermöglicht es, dass Nährstoffe, die normalerweise im proximalen Dünndarm absorbiert werden, das distale Ileum erreichen (Maljaars et al., 2008). Dort erfolgt eine verstärkte Stimulation der L-Zellen, was zu einer vermehrten GLP-1-Freisetzung führt (Galali et al., 2022). Diese Beobachtung wird durch *Ahn et al.* bestätigt, die bei gesunden Probanden zeigten, dass ein ballaststoffreicher Proteinriegel im Vergleich zu einem ballaststofffreien Proteinriegel aufgrund der höheren Viskosität sogar zu einem Anstieg der GLP-1-Gesamtkonzentration um $+226,0$ % führte (Ahn et al., 2019).

Molkenprotein (*Jakubowicz et al., Watson et al.*: Typ-2-Diabetes):

Beide Molkenprotein-Preloads führten bei Probanden mit Typ-2-Diabetes zu signifikanten Reduktionen der postprandialen Glucosespiegel, wobei eine höhere Dosis eine ausgeprägtere Senkung des Glucose-Peaks bewirkte. Die dosisabhängige Reduktion des postprandialen Glucosespiegels nach Molkenprotein wurde in mehreren Studien bestätigt (Akhavan et al., 2010; Bjørnshave et al., 2018; Castleberry et al., 2020; Gor-

don et al., 2022; Ma et al., 2009; Smedegaard et al., 2023) und ist vermutlich auf die schnelle Resorption von Molkenprotein (Mahé et al., 1996), die daraus resultierende erhöhte Insulinsekretion sowie die Hemmung der hepatischen Glucoseproduktion zurückzuführen (Deane et al., 2010; Gutzwiller et al., 1999). Wie bereits in anderen Studien gezeigt, könnte eine verstärkte insulinotrope Wirkung des höheren GLP-1-Spiegels die Glucosekontrolle bei *Jakubowicz et al.* zusätzlich verbessert haben (Deane et al., 2010; Gutzwiller et al., 1999). Die niedrigere Dosierung von Molkenprotein führte bei *Watson et al.* sogar zu einer Vorverlagerung des Glucose-Peaks an das Ende der ersten Stunden [t₉₀→t₆₀-t₉₀], in der typischerweise der Glucose-Peak liegt (Smedegaard et al., 2023). Bei *Jakubowicz et al.* kam es hinsichtlich des Glucose-Peaks, der bereits vor Intervention bei t₆₀ lag, zu keiner zeitlichen Veränderung durch das Preload. Parallel zu der Absenkung des Glucosespiegels zeigte sich durch Molkenprotein in beiden Studien eine dosisabhängige Steigerung der Insulinfreisetzung. Die stärkere Insulinantwort bei *Jakubowicz et al.* im Vergleich zu *Watson et al.* könnte auf den höheren Anteil von BCAAs (Gillespie et al., 2015), insbesondere Leucin (Nilsson et al., 2004), zurückzuführen sein (Jakubowicz & Froy, 2013), die eine starke insulinotrope Wirkung haben (Deane et al., 2010; Gutzwiller et al., 1999) und die Insulinsekretion durch Aktivierung des mTOR-Signalwegs stimulieren (Jakubowicz & Froy, 2013; Rigamonti et al., 2019; Salehi et al., 2012). Bioaktive Peptide, die bei der Verdauung von Molkenprotein freigesetzt werden, tragen durch Stimulation von GLP-1 ebenfalls zu einer vermehrten Insulinsekretion bei (Luhovyy et al., 2007). Zumindest bei gesunden Probanden konnte gezeigt werden, dass GLP-1 bis zu 70 % zur postprandialen Insulinfreisetzung beiträgt (Holst & Deacon, 2013; Wu et al., 2015, S. 138), was auf die zentrale Rolle von GLP-1 bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels hinweist. Diese Effekte könnten gegebenenfalls auch bei Personen mit Typ-2-Diabetes in gewissem Maße zu beobachten sein, was die erhöhte Insulinantwort nach dem Molkenprotein-Preload erklären könnte. Die stärkere Insulinantwort bei *Jakubowicz et al.* ist möglicherweise durch einen synergistischen Effekt eines höheren Plasma-Aminosäurespiegels und einer stärkeren GLP-1-Sekretion zu erklären, während eine geringere Insulinsensitivität aufgrund des höheren Adipositasgrades der Probanden bei *Watson et al.* den geringeren Anstieg erklären könnte (vgl. Tab. 4). Darüber hinaus induzierten die beiden Molkenprotein-Preloads ebenfalls eine signifikante dosisabhängige Steigerung der GLP-1-Ausschüttung. *Jakubowicz et al.* verzeichneten von allen untersuchten Preloads sogar den stärksten GLP-1-Anstieg innerhalb der ersten

30 Minuten nach Mahlzeiteneinnahme. Der höchste Preload-induzierte GLP-1-Peak aller im Cluster „T2D“ untersuchten Preloads wurde bei *Jakubowicz et al.* gemessen mit einem Anstieg von +35,7 pmol/l (+128,4 %) bereits nach 30 Minuten (Tab. 8). Dieser Anstieg trat früher auf als der physiologische GLP-1-Peak, der typischerweise zwischen t_{45} und t_{60} liegt (Nauck et al., 2021), was auf eine besonders starke Stimulation der enteroendokrinen L-Zellen durch die hohe Molkenprotein-Dosis hinweist. Mehrere Studien hatten bereits eine dosisabhängige Erhöhung der GLP-1-Sekretion durch Molkenprotein mit Dosen zwischen 27 g und 55 g gezeigt (Akhavan et al., 2014; Bjørnshave et al., 2018; Frid et al., 2005; Jakubowicz et al., 2014; Ma et al., 2009). Im Gegensatz dazu hatten *Wu et al.* beobachtet, dass Preloads mit weniger als 25 g keinen Effekt auf GLP-1 haben (Wu et al., 2016), was jedoch von den Ergebnissen bei *Watson et al.* mit 17 g widerlegt wurde.

Molkenprotein mit Guarán (*Watson et al.*: Typ-2-Diabetes):

Das Preload aus Molkenprotein mit Guarán führte postprandial bei Probanden mit Typ-2-Diabetes zu einer signifikanten Glucosereduktion. Die Insulinantwort stieg dabei moderat an, während die GLP-1-Konzentration nur einen leichten Anstieg zeigte. *Pham et al.* hatten nach einem Preload aus Molkenprotein mit Guarán zunächst eine durch Guarán induzierte verzögerte Magenentleerung und eine entsprechend reduzierte insulinotrope Reaktion vermutet, beobachteten jedoch eine erhöhte Insulinfreisetzung, was sie vor allem auf die verzögerte Magenentleerung zurückführten (Pham et al., 2019). *Watson et al.* konnten hingegen keine signifikanten Unterschiede in der Magenentleerungsgeschwindigkeit zwischen dem reinen Molkenprotein-Preload und dem kombinierten Preload aus Molkenprotein mit Guarán feststellen, was darauf hindeutet, dass andere Mechanismen eine Rolle spielen dürften, insbesondere die GLP-1-Sekretion (Watson et al., 2019). Die GLP-1-Konzentration stieg bei *Watson et al.* nach dem Preload aus Molkenprotein mit Guarán um +6,4 % (*iAUC*) an, während sie nach dem reinen Molkenprotein-Preload von *Watson et al.* um +86,2 % (*iAUC*) zunahm. Dies entspricht einer Erhöhung um das 13,5-Fache. Auch die Insulinsekretion nach Molkenprotein mit Guarán war um +11,5 % (*iAUC*) erhöht, nach reinem Molkenprotein jedoch um +31,9 % (*iAUC*), was etwa einer 2,7-Mal höheren Insulinantwort entspricht. Diese starke GLP-1-Stimulation nach reinem Molkenprotein könnte zu der ausgeprägteren Insulinfreisetzung beigetragen haben. Allerdings lassen sich bei dem

kombinierten Preload aus Molkenprotein mit Guarán aufgrund der verschiedenen Einflussfaktoren – wie die mögliche Wirkung des löslichen Ballaststoffs Guarán auf die Glucoseaufnahme im Dünndarm durch Bildung eines viskosen Gels (Jenkins et al., 1976; Mudgil, 2017, S. 38; O'Donovan et al., 2005) – nur Korrelationen zwischen der GLP-1-Stimulation und der Insulinsekretion feststellen, ohne dass eine direkte Ableitung eines kausalen Faktors möglich ist. *Soong et al.* stellten nach einem proteinreichen Preload mit Polydextrose sogar einen Anstieg der GLP-1-Sekretion um +138 % fest, verglichen mit einem Anstieg von +68 % nach einem proteinarmen Preload. Da bei *Soong et al.* jedoch gesunde, schlanke chinesische Probanden untersucht wurden, ist die Übertragbarkeit auf europäische Probanden mit Typ-2-Diabetes möglicherweise eingeschränkt (Soong et al., 2016). Schließlich aber zeigte das kombinierte Preload aus Molkenprotein mit Guarán von *Watson et al.* trotz des Zusatzes von Guarán ähnliche glucosesenkende Effekte (etwa 15 %) wie bei dem reinen Molkenprotein-Preload von *Watson et al.* (Tab. 7), wenn auch mit einer geringeren Insulinsekretion. Die Glucosesenkung könnte daher auf eine reduzierte Glucoseaufnahme und die Hemmung der endogenen Glucoseproduktion (Staub-Traugott-Effekt) zurückzuführen sein (Bonuccelli et al., 2009).

Guaran (*Watson et al.*: Typ-2-Diabetes):

Im Gegensatz zu anderen Studien, in denen Guarán als Preload in Dosierungen zwischen 5 g und 15 g - insbesondere in Kombination mit Proteinen oder anderen Ballaststoffen - die postprandiale Glucosereaktion abflachte (Cheang et al., 2017; Ellis et al., 1981; Galali et al., 2022; Roberts, 2011), führte reines Guarán bei *Watson et al.* an Probanden des Typ-2-Diabetes nicht zu einer signifikanten Glucosesenkung. Insgesamt kam es sogar zu einem leichten Anstieg des postprandialen Glucosespiegels (*iAUC*: +3,4 %) (Tab. 7), auch wenn *Watson et al.* in der Frühphase zunächst von einer leichten Glucosesenkung berichtet hatten. Die nach dem Guarán-Preload beobachtete geringere Insulinfreisetzung könnte neben einer unzureichenden Stimulation der β -Zellen, die vermutlich auf die um -27,7 % (*iAUC*) verminderte GLP-1-Sekretion (Tab. 7) zurückzuführen ist, auch auf eine reduzierte insulinotrope Wirkung von Guarán hindeuten. *Watson et al.* vermuteten, dass Guarán die GLP-1-Sekretion hemmt (Watson et al., 2019). Diese Annahme steht jedoch im Widerspruch zu den Beobachtungen von *Adam et al.*, die eine starke GLP-1-Stimulation durch 50 g Galactose mit 2,5 g Guarán

bei normalgewichtigen und adipösen Nicht-Diabetikern berichteten (Adam & Westerterp-Plantenga, 2005). Unterschiede in den Studienmethoden oder die alleinige Gabe von Guaran im Gegensatz zu der Kombination mit Galactose wie bei *Adam et al.* könnten die Diskrepanzen zwischen den Studien erklären.

ZUSAMMENFASSUNG:

Aufgrund ihrer spezifischen Inhaltsstoffe zeigten die untersuchten Preloads eine unterschiedliche Wirksamkeit auf die postprandialen Werte von Glucose, Insulin und GLP-1. **Molkenprotein**, vor allem **in hoher Dosierung**, förderte die postprandiale Insulin- und GLP-1-Sekretion am stärksten, was auf die insulinotropen Eigenschaften seiner verzweigtkettigen Aminosäuren zurückzuführen ist. Dadurch verbesserte es effektiv die Glucoseregulation, so dass sich das Preload besonders gut zur Blutzuckerkontrolle eignet. Das **niedrigdosierte Molkenprotein** zeigte ähnliche, jedoch mildere Effekte. In **Kombination mit Guaran** zeigte das niedrigdosierte Molkenprotein eine vergleichbare Glucosesenkung, jedoch mit einer geringeren Insulinsekretion und einem nur minimalen Anstieg der GLP-1-Sekretion.

Parmesan und Ei, eine Kombination aus Fett und Protein, bietet ebenfalls eine stabilisierende Wirkung auf den Blutzuckerspiegel, vor allem durch die verzögerte Glucoseabsorption durch Fett und die moderate Steigerung der Insulinsekretion durch Protein. Tatsächlich zeigte dieses Preload sogar stärkere glucosesenkende Effekte als das hochdosierte Molkenprotein, was es zu einer guten Option für eine langfristige Blutzuckerstabilisierung bei Personen mit Insulinresistenz macht. Ähnlich, jedoch mit geringerer insulinotroper Wirkung, wirkte der **ballaststoffreiche Proteinriegel**, der durch seine Ballaststoffe den postprandialen Glucoseanstieg abflachte und eine moderate GLP-1-Sekretion förderte. Der ballaststoffreiche Proteinriegel könnte bei Patienten mit einer hohen Insulinresistenz nützlich sein, da die Ballaststoffe auch die Bildung kurzkettiger Fettsäuren fördern, die wiederum eine Senkung der endogenen Glucoseproduktion bewirken.

Mandeln, die reich an ungesättigten Fettsäuren und Ballaststoffen sind, sorgten für eine mäßige Stabilisierung des Glucosespiegels durch die Verzögerung der Magenentleerung und die Verlangsamung der Glucoseaufnahme. Mandeln sind somit insbesondere für eine langfristige, moderate Blutzuckerkontrolle geeignet, da sie die Insulinsensitivität

verbessern können, jedoch ohne eine stärkere insulinotrope oder GLP-1-stimulierende Wirkung wie bei Proteinen. **Guaran allein** wirkte sich negativ auf die Blutzuckerkontrolle aus, da es den Blutzuckerspiegel erhöhte, die GLP-1-Sekretion senkte und zudem insulinhemmend wirkte. Damit ist es als Preload zur Blutzuckerregulation kaum geeignet.

5.1 Diskussion der Methode

Die Methode dieser Arbeit weist mehrere Limitationen auf, die die Validität, Reliabilität und Objektivität der Ergebnisse beeinflussen können. Eine zentrale Einschränkung ist die begrenzte Verfügbarkeit vollständiger Datensätze: Da lediglich Mittelwerte der Interventions- und Kontrollgruppen vorlagen und Einzelmesswerte sowie Standardabweichungen fehlten, war eine präzise Berechnung des Standardfehlers und damit eine genaue Quantifizierung der Abweichung vom wahren Parameter nicht möglich. Dies reduziert die Präzision der Effektschätzungen und damit die Aussagekraft der Ergebnisse, was sich auf die interne und externe Validität auswirkt.

Die **interne Validität** wird durch die standardisierte Verabreichung der Preloads sowie das Crossover-Design erhöht, bei dem alle Probanden ihre eigenen Kontrollen waren. Diese Maßnahmen minimieren Störeinflüsse und steigern die Aussagekraft kausaler Schlussfolgerungen. Jedoch variierten die Beobachtungszeiträume erheblich (150 bis 330 Minuten) und es kamen unterschiedliche Metriken (*AUC* vs. *iAUC*) zum Einsatz, was zu methodischer Heterogenität und damit zu verzerrten Mittelwertdifferenzen führen kann. Die beobachteten Effekte sind insofern möglicherweise nicht allein auf die Intervention zurückzuführen, was die Aussagekraft kausaler Schlussfolgerungen reduziert. Da sich *AUC* und *iAUC* in ihrer Spezifität unterscheiden, könnte die Nutzung der beiden Metriken die interne Validität beeinträchtigt haben. Eine Verbesserung der Vergleichbarkeit wurde durch die Berechnung prozentualer Veränderungen zwischen den Interventions- und den jeweiligen Kontrollgruppen erreicht, um potenzielle Fehlinterpretationen durch unterschiedliche Metriken zu reduzieren.

Hinsichtlich der **externen Validität** könnte diskutiert werden, inwiefern die Ergebnisse auf andere Populationen oder Alltagssituationen übertragbar sind, da die Experimente unter kontrollierten Laborbedingungen durchgeführt wurden. Zudem weist die

Studienpopulation eine hohe Heterogenität auf, etwa hinsichtlich ethnischer Unterschiede (Teilnehmer aus Italien, Israel, Südkorea, Indien, Australien) und variierender Krankheitsstadien (gestörte Glucosetoleranz, Prädiabetes, Typ-2-Diabetes). Die methodische Variation könnte darauf hindeuten, dass die Ergebnisse auf andere Populationen und Alltagssituationen nur eingeschränkt übertragbar sind. Auch die Tatsache, dass dieselbe Preload-Intervention in mehreren Studien von *Tricò et al.* getestet wurde, wenn auch an unterschiedlichen Probanden, und die Ergebnisse dieses Preloads mehrfach Eingang in die Studienergebnisse gefunden hat, könnte zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen. Die vierarmige Studie von *Watson et al.*, die hier als separate Studienmethode behandelt wurde, könnte ebenfalls methodische Verzerrungen aufweisen, da Wechselwirkungen zwischen den Studienarmen unberücksichtigt bleiben könnten, was die statistische Analyse beeinflussen könnte.

Um die **Reliabilität** der Ergebnisse, d. h. die Zuverlässigkeit der Messungen, zu gewährleisten, wurden standardisierte Verfahren zur Bestimmung der Glucose-, Insulin- und GLP-1-Spiegel eingesetzt. Die fehlenden Standardabweichungen stellen jedoch eine Einschränkung dar, da sie die Berechnung von Signifikanztests erschweren und die Aussagekraft der Untersuchung beeinträchtigen. Zusätzlich ist die Reliabilität durch geringe Stichprobengrößen wie bei *Tricò et al. 2016* ($n = 8$) beeinträchtigt. Dies mindert nicht nur die statistische Power, sondern schränkt auch die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ein. Biologische Variabilitäten, die aufgrund individueller Unterschiede im Stoffwechsel auftreten, könnten die Konsistenz der Ergebnisse weiter beeinflussen.

Zur Maximierung der **Objektivität** wurde die Datenerhebung auf Basis festgelegter Kriterien durchgeführt. Eine Einschränkung der Objektivität könnte sich jedoch durch einen potenziellen Placebo-Effekt ergeben, da die Probanden die Preloads bewusst einnahmen, was unbewusst Einfluss auf das Verhalten und die Reaktion auf die Intervention nach sich ziehen könnte. Die Tatsache, dass einige Autoren in der Lebensmittelindustrie beschäftigt waren, stellt einen potenziellen Interessenkonflikt dar, der die objektive Interpretation der Outcomes und damit die interne Validität der Studienergebnisse beeinflussen könnte. Auch wenn dieser Umstand die Objektivität nicht zwingend einschränkt, muss er bei der Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Zusammenfassend erschweren diese Limitationen eine eindeutige Interpretation der Ergebnisse und legen nahe, dass die vorliegenden Ergebnisse als Ausgangspunkt für

methodisch strengere Untersuchungen dienen sollten. Insbesondere die standardisierte Erhebung vollständiger Einzelmesswerte, die Berücksichtigung größerer und homogener Stichproben sowie die Einbeziehung standardisierter Beobachtungszeiträume könnten die methodische Güte zukünftiger Untersuchungen verbessern. Ein positiver Aspekt der Untersuchung ist jedoch, dass durch die Berechnung prozentualer Veränderungen zwischen Kontroll- und Interventionsgruppen die Vergleichbarkeit der Effektstärken trotz unterschiedlicher Metriken verbessert wurde, was zur Aussagekraft der Ergebnisse beiträgt. Die Betrachtung weiterer Hormone mit Wirkung auf den Glucosestoffwechsel blieb bei dieser Untersuchung unberücksichtigt und sollte im Rahmen weiterer Forschung miteinbezogen werden.

6. Fazit und Ausblick

Die Forschungsfrage, inwiefern als Preloads vor einer Mahlzeit verabreichte Makronährstoffe die postprandialen Werte von Glucose, Insulin und GLP-1 bei Personen mit gestörtem Glucosestoffwechsel (IGT, Prädiabetes) oder Typ-2-Diabetes beeinflussen, konnte durch die vorliegende Untersuchung beantwortet werden. Die Ergebnisse zeigten, dass die Wirksamkeit der Preloads zur Blutzuckerkontrolle und Verbesserung der Insulinsensitivität stark von ihren spezifischen Inhaltsstoffen abhängig ist. So führte hochdosiertes Molkenprotein durch seine insulinotrope Wirkung zu einer ausgeprägten Insulin- und GLP-1-Sekretion und unterstützte dadurch effektiv die Glucoseregulation. Parmesan und Ei erwiesen sich sogar als noch wirksamer bei der Glucosesenkung als das hochdosierte Molkenprotein und sind daher besonders vielversprechend für die langfristige Blutzuckerstabilisierung bei insulinresistenten Personen. Der ballaststoffreiche Proteinriegel zeigte ebenfalls günstige Effekte, indem er eine flachere postprandiale Glucosekurve bewirkte und besonders für Menschen mit hoher Insulinresistenz vorteilhaft sein könnte. Mandeln bieten eine moderate und kontinuierliche Stabilisierung des Blutzuckerspiegels und fördern zudem die Insulinsensitivität, während Guaran aufgrund seiner ungünstigen Effekte auf Glucose, Insulin und GLP-1 als Preload für die Blutzuckerkontrolle ungeeignet erscheint. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass die Auswahl an Makronährstoffen zur präventiven und therapeutischen Blutzuckerkontrolle gezielt auf den individuellen Bedarf und den Glucosestoffwechselzustand abgestimmt werden sollte.

Zukünftige Forschungsarbeiten sollten darauf abzielen, die Effekte unterschiedlicher Preloads auf größere und diversifizierte Studienpopulationen zu untersuchen, um eine breitere Anwendbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Dabei wäre es besonders empfehlenswert, kombinierte Preloads wie Protein-Ballaststoff-Kombinationen hinsichtlich möglicher synergistischer Effekte auf die Glucose- und Insulinregulation zu untersuchen. Ebenso könnten Studien, die verschiedene Formen der Insulinresistenz berücksichtigen, spezifischere Hinweise zur Eignung bestimmter Preloads liefern. Wichtig ist zudem, für die Untersuchung der Preloads einheitliche Mess- und Beobachtungszeiträume festzulegen, um deren Wirksamkeit zuverlässig miteinander vergleichen zu können. Die Berücksichtigung weiterer Hormone mit Wirkung auf den Glucosestoffwechsel sollte ebenfalls erwogen werden.

7. Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht die Forschungsfrage, inwiefern als Preloads vor einer Hauptmahlzeit bzw. einem oralen Glucosetoleranztest verabreichte Makronährstoffe zu einer Veränderung der postprandialen Werte von Glucose, Insulin und GLP-1 bei Probanden mit gestörtem Glucosestoffwechsel (IGT, Prädiabetes) oder mit Typ-2-Diabetes führen. Im Rahmen einer Literaturrecherche in den Datenbanken PubMed und Scopus wurden mittels verschiedener Stichwortkombinationen geeignete randomisierte Interventions-/Crossover-Studien recherchiert. Nach einem entsprechenden Auswahlverfahren wurden sieben Studien in die Untersuchung eingeschlossen, aus denen zehn Interventionsgruppen abgeleitet wurden. Durch die Ermittlung der Mittelwertdifferenz und der Standardabweichung zwischen den Kontrollgruppen und den Interventionsgruppen der eingeschlossenen Studien wurden mithilfe des *Software Review Managers (RevMan, Version 5.4.1)* die postprandialen Konzentrationswerte für Glucose, Insulin und GLP-1 mit *Forest Plots* ausgewertet. Darüber hinaus wurde die prozentuale Veränderung der durch die Preloads induzierten Gesamtkonzentrationswerte (*i*)AUC der drei Parameter sowie die Veränderungen von Zeitpunkt und Konzentration am jeweiligen Peak berechnet. Primärer Endpunkt war der Einfluss der Preloads auf die postprandialen Glucosespiegel, während deren Effekte auf Insulin und GLP-1 als weitere Endpunkte analysiert wurden. Mit Ausnahme eines Preloads zeigten die untersuchten Preloads signifikante moderate bis starke Effekte auf die postprandiale Glucosereduktion, die unabhängig von der Stoffwechselsituation der Probanden waren. Die Effekte der Preloads auf die Insulinfreisetzung erwiesen sich als sehr heterogen, während die Wirksamkeit der Preloads hinsichtlich GLP-1 überwiegend signifikant waren und zu einer Erhöhung führten.

Unabhängig von der Stoffwechselsituation scheinen hinsichtlich der zugrundeliegenden Forschungsfrage zur Aufrechterhaltung der Glucosehomöostase insbesondere Preloads aus Protein (Molkenprotein), einer Kombination aus Fett und Protein (Parmesan und Ei, Mandeln) und einer Kombination aus Protein und Ballaststoffen (ballaststoffreicher Proteinriegel, Molkenprotein mit Guaran) gute glucosesenkende Effekte zu bewirken. Dabei scheinen neben teilweise guten Effekten auf Insulin und GLP-1 auch andere Mechanismen wie eine verzögerte Magenentleerung, eine verlangsamte Glucoseabsorption und die Insulinsensitivität eine Rolle zu spielen.

IV. Literaturverzeichnis

- Abasi, A. (2022) "Gesund oder gefährlich? Was Sie zu Proteinpulver wissen sollten", *Apotheken Umschau*, 2. Dezember [Online]. Verfügbar unter <https://www.apotheken-umschau.de/mein-koerper/muskeln/zu-viel-eiweiss-sind-proteinpulver-gesund-916197.html> (Abgerufen am 2 Dezember 2023).
- Adam, T. C. M. & Westerterp-Plantenga, M. S. (2005) "Glucagon-like peptide-1 release and satiety after a nutrient challenge in normal-weight and obese subjects", *The British journal of nutrition*, Vol. 93, No. 6, S. 845–851.
- Ahn, C. H., Bae, J. H. & Cho, Y. M. (2019) "Premeal consumption of a protein-enriched, dietary fiber-fortified bar decreases total energy intake in healthy individuals", *Diabetes & metabolism journal*, Vol. 43, No. 6, S. 879–892.
- Akhavan, T., Luhovyy, B. L., Brown, P. H., Cho, C. E. & Anderson, G. H. (2010) "Effect of premeal consumption of whey protein and its hydrolysate on food intake and postmeal glycemia and insulin responses in young adults", *The American journal of clinical nutrition*, Vol. 91, No. 4, S. 966–975.
- Akhavan, T., Luhovyy, B. L., Panahi, S., Kubant, R., Brown, P. H. & Anderson, G. H. (2014) "Mechanism of action of pre-meal consumption of whey protein on glycemic control in young adults", *The Journal of nutritional biochemistry*, Vol. 25, No. 1, S. 36–43.
- Alexander, C., Swanson, K. S., Fahey, G. C. & Garleb, K. A. (2019) "Perspective: physiologic importance of short-chain fatty acids from nondigestible carbohydrate fermentation", *Advances in Nutrition*, Vol. 10, No. 4, S. 576–589.
- American Diabetes Association (1997) *Report of the expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus*.
- Andersen, A., Lund, A., Knop, F. K. & Vilsbøll, T. (2018) "Glucagon-like peptide 1 in health and disease", *Nature reviews. Endocrinology*, Vol. 14, No. 7, S. 390–403.
- Aronoff, S. L., Berkowitz, K., Shreiner, B. & Want, L. (2004) "Glucose metabolism and regulation: beyond insulin and glucagon", *Diabetes Spectrum*, Vol. 17, No. 3, S. 183–190.
- Bae, J. H., Kim, L. K., Min, S. H., Ahn, C. H. & Cho, Y. M. (2018) "Postprandial glucose-lowering effect of premeal consumption of protein-enriched, dietary fiber-fortified bar in individuals with type 2 diabetes mellitus or normal glucose tolerance", *Journal of diabetes investigation*, Vol. 9, No. 5, S. 1110–1118.
- Bharucha, A. E., Camilleri, M., Forstrom, L. A. & Zinsmeister, A. R. (2009) "Relationship between clinical features and gastric emptying disturbances in diabetes mellitus", *Clinical endocrinology*, Vol. 70, No. 3, S. 415–420.
- Biesalski, H.-K., Grimm, P. & Nowitzki-Grimm, S. (2017) *Taschenatlas Ernährung*, 7. Aufl., Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag.
- Bindels, L. B., Dewulf, E. M. & Delzenne, N. M. (2013) "GPR43/FFA2: physiopathological relevance and therapeutic prospects", *Trends in pharmacological sciences*, Vol. 34, No. 4, S. 226–232.

- Bjørnshave, A., Holst, J. J. & Hermansen, K. (2018) "Pre-meal effect of whey proteins on metabolic parameters in subjects with and without type 2 diabetes: a randomized, crossover trial", *Nutrients*, Vol. 10, No. 2.
- Bode, B. W., Schwartz, S., Stubbs, H. A. & Block, J. E. (2005) "Glycemic characteristics in continuously monitored patients with type 1 and type 2 diabetes: normative values", *Diabetes care*, Vol. 28, No. 10, S. 2361–2366.
- Bódis, K. (2024) *Diabetes: Einfach und verständlich erklärt* [Online], Neuherberg, Düsseldorf, Aachen. Verfügbar unter <https://www.diabinfo.de/leben/diabetes-im-ueberblick.html> (Abgerufen am 29 März 2024).
- Boirie, Y., Dangin, M., Gachon, P., Vasson, M. P., Maubois, J. L. & Beaufrère, B. (1997) "Slow and fast dietary proteins differently modulate postprandial protein accretion", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 94, No. 26, S. 14930–14935.
- Bonuccelli, S., Muscelli, E., Gastaldelli, A., Barsotti, E., Astiarraga, B. D., Holst, J. J., Mari, A. & Ferrannini, E. (2009) "Improved tolerance to sequential glucose loading (Staub-Traugott effect): size and mechanisms", *American journal of physiology. Endocrinology and metabolism*, Vol. 297, No. 2, E532-7.
- Brouns, F., Bjorck, I., Frayn, K. N., Gibbs, A. L., Lang, V., Slama, G. & Wolever, T. M. S. (2005) "Glycaemic index methodology", *Nutrition research reviews*, Vol. 18, No. 1, S. 145–171.
- Buscher, H.-P. (2013) *Glukosehomöostase* [Online], Idstein, MedioConsult GmbH. Verfügbar unter https://www.medicoconsult.de/glukosehomoeostase/#google_vignette (Abgerufen am 23 März 2024).
- Buscher, H.-P. (2023a) *Gestörte Glukosetoleranz* [Online], Idstein, MedioConsult GmbH. Verfügbar unter https://www.medicoconsult.de/Gestoerte_Glukosetoleranz/ (Abgerufen am 29 März 2024).
- Buscher, H.-P. (2023b) *Insulinresistenz* [Online], Idstein, MedioConsult GmbH. Verfügbar unter <https://www.medicoconsult.de/Insulinresistenz/> (Abgerufen am 29 März 2024).
- Castleberry, T., Irvine, C., Gordon, R., Brisebois, M., Deemer, S., Henderson, A., Sokoloski, M. & Ben-Ezra, V. (2020) "The dose effect of whey protein on glycemic control in adults with insulin resistance", *International Journal of Food Science and Biotechnology*, Vol. 5, No. 4, S. 62.
- Ceriello, A. (2010) "The glucose triad and its role in comprehensive glycaemic control: current status, future management", *International journal of clinical practice*, Vol. 64, No. 12, S. 1705–1711.
- Ceriello, A. & Motz, E. (2004) "Is oxidative stress the pathogenic mechanism underlying insulin resistance, diabetes, and cardiovascular disease? The common soil hypothesis revisited", *Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology*, Vol. 24, No. 5, S. 816–823.
- Chaikomin, R., Rayner, C. K., Jones, K.-L. & Horowitz, M. (2006) "Upper gastrointestinal function and glycemic control in diabetes mellitus", *World journal of gastroenterology*, Vol. 12, No. 35, S. 5611–5621.

- Cheang, K.-U., Chen, C.-M., Oliver Chen, C.-Y., Liang, F.-Y., Shih, C.-K. & Li, S.-C. (2017) "Effects of glucomannan noodle on diabetes risk factors in patients with metabolic syndrome: a double-blinded, randomized crossover controlled trial", *Journal of Food and Nutrition Research*, Vol. 5, No. 8, S. 622–628.
- Cheng, K., Andrikopoulos, S. & Gunton, J. E. (2012) "First phase insulin secretion and type 2 diabetes", *Current Molecular Medicine*, Vol. 13, No. 1, S. 126–139.
- Cheng, K. C., Li, Y. & Cheng, J. T. (2018) "The areas under curves (AUC) used in diabetes research: update view", *Integrative Obesity and Diabetes*, Vol. 4, No. 3.
- Christensen, M., Vedtofte, L., Holst, J. J., Vilsbøll, T. & Knop, F. K. (2011) "Glucose-dependent insulinotropic polypeptide: a bifunctional glucose-dependent regulator of glucagon and insulin secretion in humans", *Diabetes*, Vol. 60, No. 12, S. 3103–3109.
- Collier, G. & O'Dea, K. (1983) "The effect of coingestion of fat on the glucose, insulin, and gastric inhibitory polypeptide responses to carbohydrate and protein", *The American journal of clinical nutrition*, Vol. 37, No. 6, S. 941–944.
- Comerford, K. B. & Pasin, G. (2016) "Emerging evidence for the importance of dietary protein source on glucoregulatory markers and type 2 diabetes: different effects of dairy, meat, fish, egg, and plant protein foods", *Nutrients*, Vol. 8, No. 8.
- Crouch, M. A. & Slater, R. T. (2016) "Almond "appetizer" effect on glucose tolerance test (GTT) results", *Journal of the American Board of Family Medicine : JABFM*, Vol. 29, No. 6, S. 759–766.
- Darioli, R. (2008) "Fette und Fettsäuren - Einfach ungesättigte Fettsäuren in unserer Ernährung", *Schweizer Zeitschrift für Ernährungsmedizin*, No. 4, S. 16–20 [Online]. Verfügbar unter <https://www.rosenfluh.ch/media/ernaehrungsmedizin/2008/04/Einfach-ungesaettigte-Fettsaeuren-in-unserer-Ernaehrung.pdf> (Abgerufen am 14 Oktober 2024).
- Deacon, C. F., Nauck, M. A., Meier, J., Hücking, K. & Holst, J. J. (2000) "Degradation of endogenous and exogenous gastric inhibitory polypeptide in healthy and in type 2 diabetic subjects as revealed using a new assay for the intact peptide", *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*, Vol. 85, No. 10, S. 3575–3581.
- Deane, A. M., Nguyen, N. Q., Stevens, J. E., Fraser, R. J. L., Holloway, R. H., Besanko, L. K., Burgstad, C., Jones, K. L., Chapman, M. J., Rayner, C. K. & Horowitz, M. (2010) "Endogenous glucagon-like peptide-1 slows gastric emptying in healthy subjects, attenuating postprandial glycemia", *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*, Vol. 95, No. 1, S. 215–221.
- Del Prato, S. & Tiengo, A. (2001) "The importance of first-phase insulin secretion: implications for the therapy of type 2 diabetes mellitus", *Diabetes/metabolism research and reviews*, Vol. 17, No. 3, S. 164–174.
- Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie (2011) *Lebensmitteltabelle für die Praxis: Der kleine Souci-Fachmann-Kraut*, 5. Aufl., Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart.
- DiabetesNews (2012) *Glukosehomöostase* [Online], Herrsching. Verfügbar unter <https://www.diabetes-news.de/lexikon/g/glukosehomoeostase> (Abgerufen am 23 März 2024).

- Dimitriadis, G. D., Maratou, E., Kountouri, A., Board, M. & Lambadiari, V. (2021) "Regulation of postabsorptive and postprandial glucose metabolism by insulin-dependent and insulin-independent mechanisms: An integrative approach", *Nutrients*, Vol. 13, No. 1, S. 1–33.
- Du, M., Shen, Q. W., Zhu, M. J. & Ford, S. P. (2007) "Leucine stimulates mammalian target of rapamycin signaling in C2C12 myoblasts in part through inhibition of adenosine monophosphate-activated protein kinase", *Journal of animal science*, Vol. 85, No. 4, S. 919–927.
- Ellis, P. R., Apling, E. C., Leeds, A. R. & Bolster, N. R. (1981) "Guar bread: acceptability and efficacy combined. Studies on blood glucose, serum insulin and satiety in normal subjects", *The British journal of nutrition*, Vol. 46, No. 2, S. 267–276.
- Elmadfa, I. (2019) *Ernährungslehre*, 4. Aufl., Stuttgart, Verlag Eugen Ulmer.
- Eswaran, S., Muir, J. & Chey, W. D. (2013) "Fiber and functional gastrointestinal disorders", *The American journal of gastroenterology*, Vol. 108, No. 5, S. 718–727.
- Farmer, T. D., Jenkins, E. C., O'Brien, T. P., McCoy, G. A., Havlik, A. E., Nass, E. R., Nicholson, W. E., Printz, R. L. & Shiota, M. (2015) "Comparison of the physiological relevance of systemic vs. portal insulin delivery to evaluate whole body glucose flux during an insulin clamp", *American journal of physiology. Endocrinology and metabolism*, Vol. 308, No. 3, E206-222.
- Fehmman, H. C., Göke, R. & Göke, B. (1995) "Cell and molecular biology of the incretin hormones glucagon-like peptide-I and glucose-dependent insulin releasing polypeptide", *Endocrine reviews*, Vol. 16, No. 3, S. 390–410.
- Fieseler, P., Bridenbaugh, S., Nustede, R., Martell, J., Orskov, C., Holst, J. J. & Nauck, M. A. (1995) "Physiological augmentation of amino acid-induced insulin secretion by GIP and GLP-I but not by CCK-8", *The American journal of physiology*, Vol. 268, 5 Pt 1, E949-55.
- Föller, M., Stangl, GI & Wätjen, W (Hg.) (2021) *Ernährung: Physiologische und praktische Grundlagen*, Berlin, Heidelberg, Springer Spektrum.
- Frid, A. H., Nilsson, M., Holst, J. J. & Björck, I. M. E. (2005) "Effect of whey on blood glucose and insulin responses to composite breakfast and lunch meals in type 2 diabetic subjects", *The American journal of clinical nutrition*, Vol. 82, No. 1, S. 69–75.
- Galali, Y., Rees, G. & Kuri, V. (2022) "The impact of waxy wheat flour, inulin and guar gum on post-prandial glycaemic and satiety indices, sensory attributes and shelf life of tandoori and pita breads", *Applied Sciences*, Vol. 12, No. 7, S. 3355.
- Gehring, W. G. (2024) *Leucin | Lebensmittel | Lexikon | Eucell* [Online], Bad Münden, Dr. Gehring Vitalstoffe GmbH & Co. KG. Verfügbar unter <https://www.eucell.de/ernaehrung/ernaehrungslexikon/aminosaeuren/essentielle-aminosaeuren/leucin/lebensmittel> (Abgerufen am 14 Oktober 2024).
- Gentilcore, D., Chaikomin, R., Jones, K. L., Russo, A., Feinle-Bisset, C., Wishart, J. M., Rayner, C. K. & Horowitz, M. (2006) "Effects of fat on gastric emptying of and the glycemic, insulin, and incretin responses to a carbohydrate meal in type 2 diabetes",

- The Journal of clinical endocrinology and metabolism*, Vol. 91, No. 6, S. 2062–2067.
- Genuth, S., Alberti, K. G. M. M., Bennett, P., Buse, J., DeFronzo, R., Kahn, R., Kitzmiller, J., Knowler, W. C., Lebovitz, H., Lernmark, A., Nathan, D., Palmer, J., Rizza, R., Saudek, C., Shaw, J., Steffes, M., Stern, M., Tuomilehto, J. & Zimmet, P. (2003) "Follow-up report on the diagnosis of diabetes mellitus", *Diabetes care*, Vol. 26, No. 11, S. 3160–3167.
- Gillespie, A. L., Calderwood, D., Hobson, L. & Green, B. D. (2015) "Whey proteins have beneficial effects on intestinal enteroendocrine cells stimulating cell growth and increasing the production and secretion of incretin hormones", *Food Chemistry*, Vol. 189, S. 120–128.
- Gordon, R. A., Zumbro, E. L., Castleberry, T. J., Sokoloski, M. L., Brisebois, M. F., Irvine, C. J., Duplanty, A. A. & Ben-Ezra, V. (2022) "Whey protein improves glycemia during an oral glucose tolerance test compared to vigorous-intensity aerobic exercise in young adult men", *BMC sports science, medicine & rehabilitation*, Vol. 14, No. 1, S. 147.
- Goyal, R. K., Cristofaro, V. & Sullivan, M. P. (2019) "Rapid gastric emptying in diabetes mellitus: Pathophysiology and clinical importance", *Journal of diabetes and its complications*, Vol. 33, No. 11, S. 107414.
- Goyal, R. K., Guo, Y. & Mashimo, H. (2018) "Advances in the physiology of gastric emptying", *Neurogastroenterology & Motility*, Vol. 31, No. 4.
- Grass, U. (2020) *Laborparameter: Verstehen, einordnen, interpretieren*, 4. Aufl., Stuttgart, WVG Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Gulati, S., Misra, A., Tiwari, R., Sharma, M., Pandey, R. M., Upadhyay, A. D. & Sati, H. C. (2023) "Beneficial effects of premeal almond load on glucose profile on oral glucose tolerance and continuous glucose monitoring: randomized crossover trials in Asian Indians with prediabetes", *European journal of clinical nutrition*, Vol. 77, No. 5, S. 586–595.
- Gutzwiller, J. P., Göke, B., Drewe, J., Hildebrand, P., Ketterer, S., Handschin, D., Winterhalder, R., Conen, D. & Beglinger, C. (1999) "Glucagon-like peptide-1: a potent regulator of food intake in humans", *Gut*, Vol. 44, No. 1, S. 81–86.
- Hackermeier, U. (2020) *Homöostase* [Online], Berlin, Pschyrembel online. Verfügbar unter <https://www.pschyrembel.de/Hom%C3%B6ostase/N014W> (Abgerufen am 23 März 2024).
- Hall, W. L., Millward, D. J., Long, S. J. & Morgan, L. M. (2003) "Casein and whey exert different effects on plasma amino acid profiles, gastrointestinal hormone secretion and appetite", *The British journal of nutrition*, Vol. 89, No. 2, S. 239–248.
- Harreiter, J. & Roden, M. (2023) "Diabetes mellitus – Definition, Klassifikation, Diagnose, Screening und Prävention (Update 2023)", *Wiener klinische Wochenschrift*, Vol. 135, Suppl 1, S. 7–17.
- Hay, D. L., Chen, S., Lutz, T. A., Parkes, D. G. & Roth, J. D. (2015) "Amylin: pharmacology, physiology, and clinical potential", *Pharmacological reviews*, Vol. 67, No. 3, S. 564–600.

- Hershon, K. S., Hirsch, B. R. & Odugbesan, O. (2019) "Importance of postprandial glucose in relation to A1c and cardiovascular disease", *Clinical diabetes : a publication of the American Diabetes Association*, Vol. 37, No. 3, S. 250–259.
- Holst, J. J. & Deacon, C. F. (2013) "Is there a place for incretin therapies in obesity and prediabetes?", *Trends in endocrinology and metabolism: TEM*, Vol. 24, No. 3, S. 145–152.
- Holst, J. J., Deacon, C. F., Vilsbøll, T., Krarup, T. & Madsbad, S. (2008) "Glucagon-like peptide-1, glucose homeostasis and diabetes", *Trends in molecular medicine*, Vol. 14, No. 4, S. 161–168.
- Holst, J. J. & Gromada, J. (2004) "Role of incretin hormones in the regulation of insulin secretion in diabetic and nondiabetic humans", *American journal of physiology. Endocrinology and metabolism*, Vol. 287, No. 2, E199-206.
- Holst, J. J., Vilsbøll, T. & Deacon, C. F. (2009) "The incretin system and its role in type 2 diabetes mellitus", *Molecular and cellular endocrinology*, Vol. 297, 1-2, S. 127–136.
- Holt, S. H., Miller, J. C. & Petocz, P. (1997) "An insulin index of foods: the insulin demand generated by 1000-kJ portions of common foods", *The American journal of clinical nutrition*, Vol. 66, No. 5, S. 1264–1276.
- Horn, F. (2015) *Biochemie des Menschen: Das Lehrbuch für das Medizinstudium*, 6. Aufl., Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag.
- Icks, A. & Rathmann, W. (2024a) *Diabetes in Deutschland - Zahlen und Fakten: Kosten für die Betroffenen und die Gesellschaft* [Online], Neuherberg, Düsseldorf, Aachen. Verfügbar unter <https://www.diabinfo.de/zahlen-und-fakten.html> (Abgerufen am 23 März 2024).
- Icks, A. & Rathmann, W. (2024b) *Diabetes in Deutschland - Zahlen und Fakten: Prädiabetes* [Online], Neuherberg, Düsseldorf, Aachen. Verfügbar unter <https://www.diabinfo.de/zahlen-und-fakten.html> (Abgerufen am 23 März 2024).
- Jackson, K. G., Wolstencroft, E. J., Bateman, P. A., Yaqoob, P. & Williams, C. M. (2005) "Acute effects of meal fatty acids on postprandial NEFA, glucose and apo E response: implications for insulin sensitivity and lipoprotein regulation?", *The British journal of nutrition*, Vol. 93, No. 5, S. 693–700.
- Jacobi, B., Däubler, G. & Schlemm, L. (2012) *Last Minute Physiologie* [Online], München, Urban & Fischer Verlag. Verfügbar unter <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=835568>.
- Jakubowicz, D. & Froy, O. (2013) "Biochemical and metabolic mechanisms by which dietary whey protein may combat obesity and Type 2 diabetes", *The Journal of nutritional biochemistry*, Vol. 24, No. 1, S. 1–5.
- Jakubowicz, D., Froy, O., Ahrén, B., Boaz, M., Landau, Z., Bar-Dayán, Y., Ganz, T., Barnea, M. & Wainstein, J. (2014) "Incretin, insulinotropic and glucose-lowering effects of whey protein pre-load in type 2 diabetes: a randomised clinical trial", *Diabetologia*, Vol. 57, No. 9, S. 1807–1811.
- Jenkins, D. J., Goff, D. V., Leeds, A. R., Alberti, K. G., Wolever, T. M., Gassull, M. A. & Hockaday, T. D. (1976) "Unabsorbable carbohydrates and diabetes: Decreased

- post-prandial hyperglycaemia", *Lancet (London, England)*, Vol. 2, No. 7978, S. 172–174.
- Jenkins, D. J., Wolever, T. M., Leeds, A. R., Gassull, M. A., Haisman, P., Dilawari, J., Goff, D. V., Metz, G. L. & Alberti, K. G. (1978) "Dietary fibres, fibre analogues, and glucose tolerance: importance of viscosity", *British medical journal*, Vol. 1, No. 6124, S. 1392–1394.
- Jenkins, D. J., Wolever, T. M., Taylor, R. H., Griffiths, C., Krzeminska, K., Lawrie, J. A., Bennett, C. M., Goff, D. V., Sarson, D. L. & Bloom, S. R. (1982) "Slow release dietary carbohydrate improves second meal tolerance", *The American journal of clinical nutrition*, Vol. 35, No. 6, S. 1339–1346.
- Josse, A. R., Kendall, C. W., Augustin, L. S., Ellis, P. R. & Jenkins, D. J. (2007) "Almonds and postprandial glycemia—a dose-response study", *Metabolism: clinical and experimental*, Vol. 56, No. 3, S. 400–404.
- Kendall, C. W. C., Esfahani, A., Hoffman, A. J., Evans, A., Sanders, L. M., Josse, A. R., Vidgen, E. & Potter, S. M. (2008) "Effect of novel maize-based dietary fibers on postprandial glycemia and insulinemia", *Journal of the American College of Nutrition*, Vol. 27, No. 6, S. 711–718.
- Klein, S. (2021) *Prädiabetes-Typen weisen unterschiedliche Prognosen auf* [Online], Langen, Vidal MMI Germany GmbH. Verfügbar unter <https://www.gelbe-liste.de/diabetologie/prognosen-praediabetes-typen> (Abgerufen am 29 März 2024).
- Kong, F. & Singh, R. P. (2008) "Disintegration of solid foods in human stomach", *Journal of food science*, Vol. 73, No. 5, R67-80.
- Konings, E., Schoffelen, P. F., Stegen, J. & Blaak, E. E. (2014) "Effect of polydextrose and soluble maize fibre on energy metabolism, metabolic profile and appetite control in overweight men and women", *The British journal of nutrition*, Vol. 111, No. 1, S. 111–121.
- Kubota, S., Liu, Y., Iizuka, K., Kuwata, H., Seino, Y. & Yabe, D. (2020) "A review of recent findings on meal sequence: an attractive dietary approach to prevention and management of type 2 diabetes", *Nutrients*, Vol. 12, No. 9, S. 1–8.
- Kuhre, R. E., Wewer Albrechtsen, N. J., Hartmann, B., Deacon, C. F. & Holst, J. J. (2015) "Measurement of the incretin hormones: glucagon-like peptide-1 and glucose-dependent insulinotropic peptide", *Journal of diabetes and its complications*, Vol. 29, No. 3, S. 445–450.
- Lafferty, R. A., Gault, V. A., Flatt, P. R. & Irwin, N. (2019) "Effects of 2 novel PYY(1-36) analogues, (P3L31P34)PYY(1-36) and PYY(1-36)(Lys12PAL), on pancreatic beta-cell function, growth, and survival", *Clinical medicine insights. Endocrinology and diabetes*, Vol. 12, 1179551419855626.
- Landgraf, R. (2004) "The relationship of postprandial glucose to HbA1c", *Diabetes/metabolism research and reviews*, 20 Suppl 2, S9-S12.
- Larsen, P. J. & Holst, J. J. (2005) "Glucagon-related peptide 1 (GLP-1): hormone and neurotransmitter", *Regulatory peptides*, Vol. 128, No. 2, S. 97–107.
- Lee, C. C., Haffner, S. M., Wagenknecht, L. E., Lorenzo, C., Norris, J. M., Bergman, R. N., Stefanovski, D., Anderson, A. M., Rotter, J. I., Goodarzi, M. O. & Hanley, A. J. (2013) "Insulin clearance and the incidence of type 2 diabetes in Hispanics and

- African Americans: the IRAS Family Study", *Diabetes care*, Vol. 36, No. 4, S. 901–907.
- Li, F., Yin, Y., Tan, B., Kong, X. & Wu, G. (2011) "Leucine nutrition in animals and humans: mTOR signaling and beyond", *Amino acids*, Vol. 41, No. 5, S. 1185–1193.
- Livesey, G. & Tagami, H. (2008) "Interventions to lower the glycemic response to carbohydrate foods with a low-viscosity fiber (resistant maltodextrin): meta-analysis of randomized controlled trials", *The American journal of clinical nutrition*, Vol. 89, No. 1, S. 114–125.
- Luhovyy, B. L., Akhavan, T. & Anderson, G. H. (2007) "Whey proteins in the regulation of food intake and satiety", *Journal of the American College of Nutrition*, Vol. 26, No. 6, 704S-12S.
- Luzi, L. & DeFronzo, R. A. (1989) "Effect of loss of first-phase insulin secretion on hepatic glucose production and tissue glucose disposal in humans", *The American journal of physiology*, Vol. 257, 2 Pt 1, E241-6.
- Ma, J., Stevens, J. E., Cukier, K., Maddox, A. F., Wishart, J. M., Jones, K. L., Clifton, P. M., Horowitz, M. & Rayner, C. K. (2009) "Effects of a protein preload on gastric emptying, glycemia, and gut hormones after a carbohydrate meal in diet-controlled type 2 diabetes", *Diabetes care*, Vol. 32, No. 9, S. 1600–1602.
- Mahé, S., Roos, N., Benamouzig, R., Davin, L., Luengo, C., Gagnon, L., Gaussergès, N., Rautureau, J. & Tomé, D. (1996) "Gastrojejunal kinetics and the digestion of ¹⁵N-beta-lactoglobulin and casein in humans: the influence of the nature and quantity of the protein", *The American journal of clinical nutrition*, Vol. 63, No. 4, S. 546–552.
- Maljaars, P. W. J., Peters, H. P. F., Mela, D. J. & Masclee, A. A. M. (2008) "Ileal brake: a sensible food target for appetite control. A review", *Physiology & behavior*, Vol. 95, No. 3, S. 271–281.
- Marsset-Baglieri, A., Fromentin, G., Nau, F., Airinei, G., Piedcoq, J., Rémond, D., Barbillon, P., Benamouzig, R., Tomé, D. & Gaudichon, C. (2015) "The satiating effects of eggs or cottage cheese are similar in healthy subjects despite differences in postprandial kinetics", *Appetite*, Vol. 90, S. 136–143.
- Martin, A. M., Sun, E. W. & Keating, D. J. (2019) "Mechanisms controlling hormone secretion in human gut and its relevance to metabolism", *The Journal of endocrinology*, Vol. 244, No. 1, R1-R15.
- Matissek, R. (2019) *Lebensmittelchemie*, 9. Aufl., Berlin, Heidelberg, Springer Spektrum.
- Meier, J. J., Gallwitz, B., Siepmann, N., Holst, J. J., Deacon, C. F., Schmidt, W. E. & Nauck, M. A. (2003) "Gastric inhibitory polypeptide (GIP) dose-dependently stimulates glucagon secretion in healthy human subjects at euglycaemia", *Diabetologia*, Vol. 46, No. 6, S. 798–801.
- Menche, N, Munk, K & Renz-Polster, H (Hg.) (2020) *Biologie, Anatomie, Physiologie: Kompaktes Lehrbuch für Pflegeberufe* [Online], 9. Aufl., München, Elsevier. Verfügbar unter <http://www.blickinsbuch.de/item/7a750ee221317e6db60fdb6a9f7decb>.

- Meyer, J. H., Gu, Y., Elashoff, J., Reedy, T., Dressman, J. & Amidon, G. (1986) "Effects of viscosity and fluid outflow on postcibal gastric emptying of solids", *The American journal of physiology*, Vol. 250, 2 Pt 1, G161-4.
- Monnier, L., Colette, C. & Boniface, H. (2006) "Contribution of postprandial glucose to chronic hyperglycaemia: from the "glucose triad" to the trilogy of "sevens"", *Diabetes & Metabolism*, Vol. 32, 2S11-2S16.
- Mori, A. M., Considine, R. V. & Mattes, R. D. (2011) "Acute and second-meal effects of almond form in impaired glucose tolerant adults: a randomized crossover trial", *Nutrition & metabolism*, Vol. 8, No. 1, S. 6.
- Mudgil, D. (2017) "The Interaction Between Insoluble and Soluble Fiber", in *Dietary Fiber for the Prevention of Cardiovascular Disease*, München, Elsevier, S. 35–59.
- Najjar, S. M. & Perdomo, G. (2019) "Hepatic insulin clearance: mechanism and physiology", *Physiology (Bethesda, Md.)*, Vol. 34, No. 3, S. 198–215.
- Nathan, D. M. (2014) "The diabetes control and complications trial/epidemiology of diabetes interventions and complications study at 30 years: overview", *Diabetes care*, Vol. 37, No. 1, S. 9–16.
- Nauck, M., Gerdes, C., Petersmann, A., Müller-Wieland, D., Müller, U. A., Freckmann, G., Heinemann, L., Schleicher, E. & Landgraf, R. (2020) "Definition, Klassifikation und Diagnostik des Diabetes mellitus: Update 2020", *Diabetologie und Stoffwechsel*, Vol. 15, S 01, S9-S17.
- Nauck, M. A., Blüher, M., Meyhöfer, S. M., Heitmann, E. & Görgens, S. W. (2023) "GIP und GLP-1-Rezeptoragonismus in der Therapie des Typ 2 Diabetes mit Fokus auf Tirzepatid", *Diabetologie und Stoffwechsel*, Vol. 18, No. 06, S. 475–487.
- Nauck, M. A. & Meier, J. J. (2018) "Incretin hormones: Their role in health and disease", *Diabetes, obesity & metabolism*, 20 Suppl 1, S. 5–21.
- Nauck, M. A., Quast, D. R., Wefers, J. & Pfeiffer, A. F. H. (2021) "The evolving story of incretins (GIP and GLP-1) in metabolic and cardiovascular disease: A pathophysiological update", *Diabetes, obesity & metabolism*, 23 Suppl 3, S. 5–29.
- Nesti, L., Mengozzi, A. & Tricò, D. (2019) "Impact of nutrient type and sequence on glucose tolerance: physiological insights and therapeutic implications", *Frontiers in endocrinology*, Vol. 10, S. 144.
- Newsholme, P., Cruzat, V., Arfuso, F. & Keane, K. (2014) "Nutrient regulation of insulin secretion and action", *The Journal of endocrinology*, Vol. 221, No. 3, R105-20.
- Nilsson, M., Stenberg, M., Frid, A. H., Holst, J. J. & Björck, I. M. E. (2004) "Glycemia and insulinemia in healthy subjects after lactose-equivalent meals of milk and other food proteins: the role of plasma amino acids and incretins", *The American journal of clinical nutrition*, Vol. 80, No. 5, S. 1246–1253.
- Normand, S., Khalfallah, Y., Louche-Pelissier, C., Pachiardi, C., Antoine, J. M., Blanc, S., Desage, M., Riou, J. P. & Laville, M. (2001) "Influence of dietary fat on postprandial glucose metabolism (exogenous and endogenous) using intrinsically (13)C-enriched durum wheat", *The British journal of nutrition*, Vol. 86, No. 1, S. 3–11.

- Nuttall, F. Q. & Gannon, M. C. (1990) "Metabolic response to egg white and cottage cheese protein in normal subjects", *Metabolism: clinical and experimental*, Vol. 39, No. 7, S. 749–755.
- O'Donovan, D., Feinle-Bisset, C., Chong, C., Cameron, A., Tonkin, A., Wishart, J., Horowitz, M. & Jones, K. L. (2005) "Intraduodenal guar attenuates the fall in blood pressure induced by glucose in healthy older adults", *The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences*, Vol. 60, No. 7, S. 940–946.
- Oiseth, S., Jones, L. & Maza, E. (2023) *Gastrointestinale Motilität: Definition, Physiologie* [Online], Leipzig. Verfügbar unter <https://www.lecturio.de/artikel/medizin/gastrointestinale-motilitat/> (Abgerufen am 27 März 2024).
- Ou, S., Kwok, K., Li, Y. & Fu, L. (2001) "In vitro study of possible role of dietary fiber in lowering postprandial serum glucose", *Journal of agricultural and food chemistry*, Vol. 49, No. 2, S. 1026–1029.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P. & Moher, D. (2021) "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews", *BMJ (Clinical research ed.)*, Vol. 372, n71.
- Papakonstantinou, E., Oikonomou, C., Nychas, G. & Dimitriadis, G. D. (2022) "Effects of diet, lifestyle, chrononutrition and alternative dietary interventions on postprandial glycemia and insulin resistance", *Nutrients*, Vol. 14, No. 4, S. 1–78.
- Papathanasopoulos, A. & Camilleri, M. (2010) "Dietary fiber supplements: effects in obesity and metabolic syndrome and relationship to gastrointestinal functions", *Gastroenterology*, Vol. 138, No. 1, 65-72.e1-2.
- Paschke, R. (2019) "14. Endokrines System: 14.8 Der Inselapparat des Pankreas: Insulin und Glucagon", Pape, H.-C., Kurtz, A. & Silbernagl, S. (Hg.) *Physiologie*, 9. Aufl., Stuttgart, New York, Georg Thieme Verlag, S. 629–637.
- Pfau, M., Adolph, O., Bock, F. & Jacobi, B. (2013) *Last Minute Biochemie: Fit fürs Examen in 6 Tagen! ; Plus im Web, mediscript*, München, Urban & Fischer Verlag.
- Pham, H., Holen, I. S., Phillips, L. K., Hatzinikolas, S., Huynh, L. Q., Wu, T., Hausken, T., Rayner, C. K., Horowitz, M. & Jones, K. L. (2019) "The effects of a whey protein and guar gum-containing preload on gastric emptying, glycaemia, small intestinal absorption and blood pressure in healthy older subjects", *Nutrients*, Vol. 11, No. 11.
- Phillips, L. K., Deane, A. M., Jones, K. L., Rayner, C. K. & Horowitz, M. (2015) "Gastric emptying and glycaemia in health and diabetes mellitus", *Nature reviews. Endocrinology*, Vol. 11, No. 2, S. 112–128.
- Ploug Larsen, M. & Sørensen Torekov, S. (2017) "Glucagon-like peptide 1: A Predictor of type 2 diabetes?", *Journal of diabetes research*, Vol. 2017, No. 7583506, S. 1–13.
- Preuß, T. (2023) *Milcheiweiß - Wissenswertes über Casein und Molkeneiweiß: Milch-Guide* [Online], Dachau. Verfügbar unter <https://www.milch-guide.de/gesundheit/milcheiweiss.php> (Abgerufen am 2 Dezember 2023).

- Psichas, A., Sleeth, M. L., Murphy, K. G., Brooks, L., Bewick, G. A., Hanyaloglu, A. C., Ghatei, M. A., Bloom, S. R. & Frost, G. (2015) "The short chain fatty acid propionate stimulates GLP-1 and PYY secretion via free fatty acid receptor 2 in rodents", *International journal of obesity (2005)*, Vol. 39, No. 3, S. 424–429.
- Quddusi, S., Vahl, T. P., Hanson, K., Prigeon, R. L. & D'Alessio, D. A. (2003) "Differential effects of acute and extended infusions of glucagon-like peptide-1 on first- and second-phase insulin secretion in diabetic and nondiabetic humans", *Diabetes care*, Vol. 26, No. 3, S. 791–798.
- Randle, P. J., Garland, P. B., Hales, C. N. & Newsholme, E. A. (1963) "The glucose fatty-acid cycle. Its role in insulin sensitivity and the metabolic disturbances of diabetes mellitus", *Lancet (London, England)*, Vol. 1, No. 7285, S. 785–789.
- Redaktion Gesundheitsportal (2022) *Insulin (INS)* [Online], Wien, Gesundheit.GV.AT, Öffentliches Gesundheitsportal Österreichs. Verfügbar unter <https://www.gesundheit.gv.at/labor/laborwerte/organe-stoffwechsel/insulin.html> (Abgerufen am 24 März 2024).
- Reifferscheid, E. (2019) *Sulfonylharnstoffe: Gelbe Liste Pharmindex* [Online], Langen. Verfügbar unter <https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffgruppen/sulfonylharnstoffe> (Abgerufen am 30 Mai 2024).
- Rigamonti, A. E., Leoncini, R., Casnici, C., Marelli, O., Col, A. de, Tamini, S., Lucchetti, E., Cicolini, S., Abbruzzese, L., Cella, S. G. & Sartorio, A. (2019) "Whey proteins reduce appetite, stimulate anorexigenic gastrointestinal peptides and improve glucometabolic homeostasis in young obese women", *Nutrients*, Vol. 11, No. 2.
- Risérus, U., Willett, W. C. & Hu, F. B. (2009) "Dietary fats and prevention of type 2 diabetes", *Progress in lipid research*, Vol. 48, No. 1, S. 44–51.
- Rist, S. M. (2020) *Die Wirkung von Ghrelin auf die schlafassoziierte Regulation metabolischer Abläufe*, Inaugural-Dissertation, Tübingen, Medizinische Fakultät der Eberhard Karls Universität zu Tübingen [Online]. Verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.15496/publikation-51656> (Abgerufen am 15 Februar 2024).
- Roberts, K. T. (2011) "The physiological and rheological effects of foods supplemented with guar gum", *Food Research International*, Vol. 44, No. 5, S. 1109–1114.
- Rorsman, P. & Ashcroft, F. M. (2018) "Pancreatic β -cell electrical activity and insulin secretion: of mice and men", *Physiological reviews*, Vol. 98, No. 1, S. 117–214.
- Rösen, P. (1999) "Physiologische Glukoseregulation", in Nawroth, P. P. (Hg.) *Kompendium Diabetologie*, Berlin, Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, S. 3–31.
- Salehi, A., Gannerud, U., Muhammed, S. J., Östman, E., Holst, J. J., Björck, I. & Rorsman, P. (2012) "The insulinogenic effect of whey protein is partially mediated by a direct effect of amino acids and GIP on β -cells", *Nutrition & metabolism*, Vol. 9, No. 1.
- Savage, D. B., Petersen, K. F. & Shulman, G. I. (2007) "Disordered lipid metabolism and the pathogenesis of insulin resistance", *Physiological reviews*, Vol. 87, No. 2, S. 507–520.

- Schindler, E. (2020) *Blutzucker (BZ)* [Online], Berlin, Pschyrembel online. Verfügbar unter <https://www.pschyrembel.de/Blutzucker/K040N> (Abgerufen am 23 März 2024).
- Schirra, J., Katschinski, M., Weidmann, C., Schäfer, T., Wank, U., Arnold, R. & Göke, B. (1996) "Gastric emptying and release of incretin hormones after glucose ingestion in humans", *The Journal of clinical investigation*, Vol. 97, No. 1, S. 92–103.
- Schmetzer, O. (2021) *BASICS Klinische Chemie und Labormedizin*, 4. Aufl., München, Elsevier.
- Schmidt, M. I., Lin, Q. X., Gwynne, J. T. & Jacobs, S. (1984) "Fasting early morning rise in peripheral insulin: evidence of the dawn phenomenon in nondiabetes", *Diabetes care*, Vol. 7, No. 1, S. 32–35.
- Schmucker, C., Nothacker, M., Möhler, R., Kopp, I. & Meerpohl, J. J. (2017) *Bewertung von systemischen Übersichtsarbeiten: ein Manual für die Leitlinienerstellung* [Online], Freiburg, Institut für Medizinisches Wissensmanagement. Verfügbar unter <https://www.cochrane.de/review-bewertung-manual> (Abgerufen am 6 April 2024).
- Scimago Lab (Hg.) (2022) *Scimago Journal & Country Rank* [Online], Granada (Spanien). Verfügbar unter <https://www.scimagojr.com/> (Abgerufen am 1 April 2024).
- Seino, S., Shibasaki, T. & Minami, K. (2011) "Dynamics of insulin secretion and the clinical implications for obesity and diabetes", *The Journal of clinical investigation*, Vol. 121, No. 6, S. 2118–2125.
- Shiyya, T., Nakazato, M., Mizuta, M., Date, Y., Mondal, M. S., Tanaka, M., Nozoe, S.-I., Hosoda, H., Kangawa, K. & Matsukura, S. (2002) "Plasma ghrelin levels in lean and obese humans and the effect of glucose on ghrelin secretion", *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*, Vol. 87, No. 1, S. 240–244.
- Shukla, A. P., Iliescu, R. G., Thomas, C. E. & Aronne, L. J. (2015) "Food order has a significant impact on postprandial glucose and insulin levels", *Diabetes care*, Vol. 38, No. 7, e98-9.
- Smedegaard, S., Kampmann, U., Ovesen, P. G., Støvring, H. & Rittig, N. (2023) "Whey protein premeal lowers postprandial glucose concentrations in adults compared with water - The effect of timing, dose, and metabolic status: a systematic review and meta-analysis", *The American journal of clinical nutrition*, Vol. 118, No. 2, S. 391–405.
- Smith, K., Taylor, G. S., Allerton, D. M., Brunsgaard, L. H., Bowden Davies, K. A., Stevenson, E. J. & West, D. J. (2021) "The postprandial glycaemic and hormonal responses following the ingestion of a novel, ready-to-drink shot containing a low dose of whey protein in centrally obese and lean adult males: a randomised controlled trial", *Frontiers in endocrinology*, Vol. 12, S. 696977.
- Soong, Y. Y., Lim, W. X., Leow, M. K. S., Siow, P. C., Teh, A. L. & Henry, C. J. (2016) "Combination of soya protein and polydextrose reduces energy intake and glycaemic response via modulation of gastric emptying rate, ghrelin and glucagon-like peptide-1 in Chinese", *The British journal of nutrition*, Vol. 115, No. 12, S. 2130–2137.

- Stapperfend, M. & Scherbaum, W. (2003) *Hormon Insulin* [Online], Düsseldorf, Diabetes-Deutschland.de and Deutsches Diabetes-Zentrum an der Heinrich-Heine-Universität. Verfügbar unter <https://www.diabetes-deutschland.de/archiv/1632.htm> (Abgerufen am 24 März 2024).
- Tan, S. Y. & Mattes, R. D. (2013) "Appetitive, dietary and health effects of almonds consumed with meals or as snacks: a randomized, controlled trial", *European journal of clinical nutrition*, Vol. 67, No. 11, S. 1205–1214.
- The Cochrane Collaboration (Hg.) (2020) *Review Manager (RevMan) [Computer program] Version 5.4* [Online], London (England). Verfügbar unter https://training.cochrane.org/system/files/uploads/protected_file/RevMan5.4_user_guide.pdf (Abgerufen am 7 April 2024).
- Tricò, D., Baldi, S., Tulipani, A., Frascerra, S., Macedo, M. P., Mari, A., Ferrannini, E. & Natali, A. (2015) "Mechanisms through which a small protein and lipid preload improves glucose tolerance", *Diabetologia*, Vol. 58, No. 11, S. 2503–2512.
- Tricò, D., Filice, E., Baldi, S., Frascerra, S., Mari, A. & Natali, A. (2016) "Sustained effects of a protein and lipid preload on glucose tolerance in type 2 diabetes patients", *Diabetes & Metabolism*, Vol. 42, No. 4, S. 242–248.
- Tricò, D., Filice, E., Trifirò, S. & Natali, A. (2017) "Manipulating the sequence of food ingestion improves glycemic control in type 2 diabetic patients under free-living conditions", *Nutrition & diabetes*, Vol. 6, No. 8, e226.
- Tricò, D., Frascerra, S., Baldi, S., Mengozzi, A., Nesti, L., Mari, A. & Natali, A. (2019) "The insulinotropic effect of a high-protein nutrient preload is mediated by the increase of plasma amino acids in type 2 diabetes", *European journal of nutrition*, Vol. 58, No. 6, S. 2253–2261.
- Tudurí, E., Soriano, S., Almagro, L., Montanya, E., Alonso-Magdalena, P., Nadal, Á. & Quesada, I. (2022) "The pancreatic β -cell in ageing: Implications in age-related diabetes", *Ageing research reviews*, Vol. 80, S. 101674.
- Ullrich, S. S., Fitzgerald, P. C., Schober, G., Steinert, R. E., Horowitz, M. & Feinle-Bisset, C. (2016) "Intragastric administration of leucine or isoleucine lowers the blood glucose response to a mixed-nutrient drink by different mechanisms in healthy, lean volunteers", *The American journal of clinical nutrition*, Vol. 104, No. 5, S. 1274–1284.
- Universitätsklinikum des Saarlandes und Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes (Hg.) (2024) *HbA1c-Umrechnung* [Online], Homburg, Die deutschen Universitätsklinika. Verfügbar unter https://www.uniklinikum-saarland.de/de/einrichtungen/kliniken_institute/zentrallabor/formeln_und_scores/hba1c_umrechnung (Abgerufen am 16 Februar 2024).
- Uphoff, H. (2024) *Umrechnung der Blutzuckerwerte bei Diabetes* [Online], Berlin, Diabetes-Portal DiabSite (Abgerufen am 30 März 2024).
- van den Berg, F (Hg.) (2000) *Organsysteme verstehen und beeinflussen*, Stuttgart, Thieme.
- Verbraucherzentrale NRW (2024) *Whey-Protein: Das sollten Sie über Molkenprotein wissen* [Online], Düsseldorf, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Verfügbar unter <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/>

- nahrungsergaenzungsmittel/wheyprotein-das-sollten-sie-ueber-molkenprotein-wissen-80650 (Abgerufen am 23 März 2024).
- via medici (2023) *Bauchspeicheldrüse (Pancreas): Sekretion und Funktion* [Online], Stuttgart. Verfügbar unter <https://viamedici.thieme.de/lernmodul/542916/530964/bauchspeicheldr%C3%BCse+pancreas+sekretion+und+funktion> (Abgerufen am 23 März 2024).
- Vidal, C. & Külpmann, W. R. (2024) *Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik: Fläche unter der Kurve* [Online], Berlin, Springer Nature. Verfügbar unter https://www.springermedizin.de/emedpedia/detail/lexikon-der-medizinischen-laboratoriumsdiagnostik/flaeche-unter-der-kurve?epediaDoi=10.1007%2F978-3-662-49054-9_1133 (Abgerufen am 5 April 2024).
- Vila, G. & Riedl, M. (2010) "Ein Hormon stellt sich vor: "Glucagon-like Peptide 1"", *Journal für Klinische Endokrinologie und Stoffwechsel*, Vol. 3, No. 4, S. 36–37.
- Vilsbøll, T., Agersø, H., Krarup, T. & Holst, J. J. (2003) "Similar elimination rates of glucagon-like peptide-1 in obese type 2 diabetic patients and healthy subjects", *The Journal of clinical endocrinology and metabolism*, Vol. 88, No. 1, S. 220–224.
- Vilsbøll, T., Agersø, H., Lauritsen, T., Deacon, C. F., Aaboe, K., Madsbad, S., Krarup, T. & Holst, J. J. (2006) "The elimination rates of intact GIP as well as its primary metabolite, GIP 3-42, are similar in type 2 diabetic patients and healthy subjects", *Regulatory peptides*, Vol. 137, No. 3, S. 168–172.
- Vilsbøll, T., Krarup, T., Madsbad, S. & Holst, J. J. (2003) "Both GLP-1 and GIP are insulinotropic at basal and postprandial glucose levels and contribute nearly equally to the incretin effect of a meal in healthy subjects", *Regulatory peptides*, Vol. 114, 2-3, S. 115–121.
- Vögtli, A. (2007-2024) *AUC (Area under the curve)* [Online], Disentis (Schweiz). Verfügbar unter <https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=AUC> (Abgerufen am 5 April 2024).
- Wang, M., Chen, L., Clark, G. O., Lee, Y., Stevens, R. D., Ilkayeva, O. R., Wenner, B. R., Bain, J. R., Charron, M. J., Newgard, C. B. & Unger, R. H. (2010) "Leptin therapy in insulin-deficient type I diabetes", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 107, No. 11, S. 4813–4819.
- Watson, L. E., Phillips, L. K., Wu, T., Bound, M. J., Checklin, H., Grivell, J., Jones, K. L., Horowitz, M. & Rayner, C. K. (2019) "Title: Differentiating the effects of whey protein and guar gum preloads on postprandial glycemia in type 2 diabetes", *Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland)*, Vol. 38, No. 6, S. 2827–2832.
- Weyer, C., Bogardus, C., Mott, D. M. & Pratley, R. E. (1999) "The natural history of insulin secretory dysfunction and insulin resistance in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus", *The Journal of clinical investigation*, Vol. 104, No. 6, S. 787–794.
- Witte, A.-B., Grybäck, P., Holst, J. J., Hilsted, L., Hellström, P. M., Jacobsson, H. & Schmidt, P. T. (2009) "Differential effect of PYY1-36 and PYY3-36 on gastric emptying in man", *Regulatory peptides*, Vol. 158, 1-3, S. 57–62.
- Wu, T., Little, T. J., Bound, M. J., Borg, M., Zhang, X., Deacon, C. F., Horowitz, M., Jones, K. L. & Rayner, C. K. (2016) "A protein preload enhances the glucose-

- lowering efficacy of vildagliptin in type 2 diabetes", *Diabetes care*, Vol. 39, No. 4, S. 511–517.
- Wu, T., Rayner, C. K. & Horowitz, M. (2015) "Incretins", *Handbook of experimental pharmacology*, Vol. 233, S. 137–171.
- Xie, C., Jones, K. L., Rayner, C. K. & Wu, T. (2020) "Enteroendocrine hormone secretion and metabolic control: importance of the region of the gut stimulation", *Pharmaceutics*, Vol. 12, No. 9, S. 1–23.
- Zaharia, O. P. (2024a) *Diabetes-Sonderformen* [Online], Neuherberg, Düsseldorf, Aachen. Verfügbar unter <https://www.diabinfo.de/fachkreise/info-ecke/faqs/diabetes-sonderformen.html> (Abgerufen am 29 März 2024).
- Zaharia, O. P. (2024b) *Subtypen des Diabetes - Eine Chance für die Präzisionsmedizin* [Online], Neuherberg, Düsseldorf, Aachen. Verfügbar unter <https://www.diabinfo.de/leben/forschung/diabetes-subtypen.html> (Abgerufen am 29 März 2024).